

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ)
PPGMUSI – Programa de Pós-Graduação em Música

Silas de Lelis Silva Freitas

**Análise das características caligráficas de manuscritos autógrafos
atribuídos a Jozé Joaquim Emerico Lobo de Mesquita: uma proposta de
identificação da autoria**

São João del-Rei

2022

Silas de Lelis Silva Freitas

**Análise das características caligráficas de manuscritos autógrafos
atribuídos a Jozé Joaquim Emerico Lobo de Mesquita: uma proposta de
identificação da autoria**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Música da Universidade Federal de São João del-Rei, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Música.

Orientador: Prof. Dr. José Antônio Baêta Zille

Linha de pesquisa: Aspectos estéticos e culturais da produção musical

São João del-Rei

2022

Ficha catalográfica elaborada pela Divisão de Biblioteca (DIBIB)
e Núcleo de Tecnologia da Informação (NTINF) da UFSJ,
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

F938a Freitas, Silas de Lelis Silva.
Análise das características caligráficas de manuscritos autógrafos atribuídos a Jozé Joaquim Emerico Lobo de Mesquita : uma proposta de identificação da autoria / Silas de Lelis Silva Freitas ; orientador José Antônio Baêta Zille. -- São João del-Rei, 2022.
373 p.

Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Música) -- Universidade Federal de São João del-Rei, 2022.

1. Lobo de Mesquita. 2. Autógrafo musical. 3. Caligrafia. 4. Grafoscopia. 5. Diplomática. I. Zille, José Antônio Baêta, orient. II. Título.

FOLHA DE APROVAÇÃO

Silas de Lelis Silva Freitas

Análise das características caligráficas de manuscritos autógrafos atribuídos a Jozé Joaquim Emerico Lobo de Mesquita: uma proposta de identificação da autoria

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Música da Universidade Federal de São João del-Rei, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Música.

Orientador: Prof. Dr. José Antônio Baêta Zille

Linha de pesquisa: Aspectos estéticos e culturais da produção musical

Aprovado em 25 de fevereiro de 2022.

Banca Examinadora

Prof. Dr. José Antônio Baêta Zille (UEMG/UFSJ)
Orientador

Prof. Dr. Modesto Flávio Chagas Fonseca (UFSJ)

Prof. Dr. Carlos Alberto Figueiredo Pinto (UNIRIO)

Em memória de Branca Silva dos Santos,
minha amada avó.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus, por conduzir com sabedoria o meu caminho e me dar forças para superar todos os obstáculos.

À toda minha família, em especial, meu avô Antônio Guido, minha avó Branca (em memória), minha mãe, Priscila, Lucas e Bernardo, por serem minha sustentação, minha fonte de forças.

À minha noiva, Morgana, por ser inspiração, por estar ao meu lado durante toda esta caminhada e por todo amor e companheirismo.

Ao meu querido orientador e amigo, Prof. José Antônio Baêta Zille, por ter acreditado nesta pesquisa, por ter dedicado horas e horas de leituras e críticas, por ser inspiração e por ter guiado meus primeiros passos como pesquisador. Obrigado por tudo!

Ao Prof. Modesto Flávio, pelo apoio desde a graduação e por ter me apresentado a música de Jozé Joaquim Emerico Lobo de Mesquita.

Aos amigos Carlos Alberto Figueiredo, Davi Bueno, Maria Inês Guimarães, Mary Angela Biason, Paulo Castagna, pelo apoio e incentivo durante a pesquisa. Vocês foram fundamentais para a realização deste trabalho.

À professora e amiga Luciele Ladeira, por todo auxílio antes e durante a pesquisa.

Aos professores do Programa de Pós-graduação em Música da Universidade Federal de São João del-Rei.

Aos colegas do PPGMusi/UFSJ, em especial os amigos da linha de pesquisa em musicologia: Prof. Edilson, Prof. Modesto, Prof. Edesio, Adaiton, Adhemar, Fernando, Klênio, Lucas, Maristela, Milene, Rafael e Willer. Sigamos juntos, porque há muito o que ser feito pela musicologia brasileira.

À Ordem 3ª do Carmo, de Diamantina (MG), na pessoa dos amigos Evandro Arcanjo, Keslly e Davi.

Ao Museu da Música de Mariana (MG), na pessoa de Sidione, por todo apoio.

Ao Museu da Inconfidência de Ouro Preto (MG) e a todos os profissionais da Casa do Pilar, pelo apoio e acolhimento.

Por fim, à UFSJ, ao Programa de Pós-graduação em Música e ao Departamento de Música, por terem sido minha segunda casa nestes últimos anos, contribuindo desde o início, para minha formação profissional e meu crescimento pessoal. Viva a Universidade Pública!

“Quando falamos, é quase sempre sob a influência da vontade. Já não se dá o mesmo com o gesto, que é amiúde involuntário; eis por que é mais fácil enganar pela palavra, enquanto que o gesto, que nos escapa, leva o cunho da verdade.”

J. Crepieux-Jamin

RESUMO

FREITAS, Silas de Lelis Silva. **Análise das características caligráficas de manuscritos autógrafos atribuídos a Jozé Joaquim Emerico Lobo de Mesquita:** uma proposta de identificação da autoria. 2022. 373 f. Dissertação (Mestrado em Música: Aspectos estéticos e culturais da produção musical) – Programa de Pós-graduação em Música – Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei, 2022.

A presente pesquisa tem por objetivo identificar as características caligráficas de Jozé Joaquim Emerico Lobo de Mesquita ([1746?]-1805) em autógrafos musicais atribuídos ao compositor, a fim de gerar catálogos com os principais elementos de sua caligrafia, evidentes nas palavras e frases presentes em três obras específicas: *Regina Cæle Lætere* (1779), *Tercio* (1783) e *Salve Regina* (1787). A organização e catalogação de acervos musicais é etapa fundamental que precede às demais pesquisas realizadas por musicólogos nos documentos de arquivos históricos. Por sua vez, muitos dos documentos que vêm sendo catalogados no Brasil somam uma enorme diversidade de conjuntos de manuscritos musicais ou partes isoladas, muitos deles sem identificação quanto ao autor ou copista. Nesse contexto, muitas obras são arquivadas como tendo compositores anônimos ou, ainda, atribuídas a certos compositores, através de métodos musicológicos tradicionais e especulativos. Tais atribuições estão vulneráveis a contestações de autoria e aguardam provas concretas ou hipóteses que reforcem a autenticidade do documento. É no intuito de fortalecer o ferramental de autenticação de manuscritos musicais, que esse trabalho se apoia na metodologia da existência de autógrafos certificados por exame. Sob essa perspectiva, para dar cabo à proposta desta pesquisa, as análises das obras de Lobo de Mesquita se baseiam nas fundamentações da Diplomática e da Grafoscopia como ferramentas que proporcionam o levantamento de características recorrentes do autor do documento. Espera-se que os resultados obtidos permitam ampliar as possibilidades de identificação da autoria de manuscritos musicais.

Palavras-chave: Lobo de Mesquita. Autógrafo Musical. Caligrafia. Grafoscopia. Diplomática.

ABSTRACT

FREITAS, Silas de Lelis Silva. **Analysis of the calligraphic characteristics of autograph manuscripts attributed to Jozé Joaquim Emerico Lobo de Mesquita:** a proposal for identification of authorship. 2022. 373 f. Dissertation (Master of Music Degree: Aesthetic and Cultural Aspects of Music Production – Postgraduate Program in Music – Federal University of São João del-Rei, São João del-Rei, 2022)

The present study aims to identify the calligraphic characteristics of Jozé Joaquim Emerico Lobo de Mesquita ([1746?] - 1805) in autographs attributed to the composer in order to produce catalogs of the main elements of his handwriting, shown in words and phrases found in three specific works credited to him: Regina Cæle Lætere (1779), Tercio (1783) and Salve Regina (1787). The organization and cataloging of musical collections is a fundamental step that precedes other researches carried out by musicologists, in documents of historical archives. In turn, many documents that have been cataloged in Brazil add up to a huge diversity of sets of musical manuscripts or complete parts, many of them without identification of the author or copyist. In this context, many works are filed as having anonymous composers or attributed to certain composers, using traditional and speculative musicological methods. These attributes are vulnerable to objections about their authorship and await concrete evidence or hypotheses that reinforce the authenticity of the document. To strengthen the musical manuscript authentication tools, this work is supported by the methodology of existence of certified autographs per exam. So, to carry out the purpose of this research, the analyzes of Lobo de Mesquita's works are based on the foundations of Diplomatic and Grafoscopy as tools that provide the data of recurrent characteristics of the document's author. It is expected that the results obtained expand the possibilities of identifying the authorship of musical manuscripts.

Keywords: Lobo de Mesquita, Musical Autograph, Handwriting, Grafoscopy, Diplomatics.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	11
1 SOBRE O CORPUS	17
1.1 Lobo de Mesquita: vida e obra	17
1.2 Critérios de seleção e definição do corpus	25
1.3 Informações preliminares acerca do corpus	29
1.3.1 Regina Cæli Lætare	29
1.3.2 Tercio	31
1.3.3 Salve Regina	33
2 SOBRE A METODOLOGIA	35
2.1 Considerações gerais	35
2.2 Sobre Diplomática	38
2.2.1 A perspectiva diplomática de um documento	42
2.2.2 Os documentos musicais	42
2.2.3 Análise dos elementos extrínsecos em partituras e partes cavadas	43
2.2.4 Análise dos elementos intrínsecos em documentos musicais	52
2.2.5 Análise da forma de documentos musicais segundo os elementos intrínsecos	53
2.2.6 Elementos intrínsecos nos documentos musicais	54
2.2.7 Estrutura da crítica diplomática em documentos musicais	57
2.3 Sobre Grafoscopia	59
2.3.1 As 4 leis do grafismo de Solange Pellat	62
2.3.2 Peça padrão e peça questionada	64
2.3.3 Padrões de confronto e requisitos essenciais	65
2.3.4 Exames grafoscópicos básicos em manuscritos musicais	66
2.3.5 Gênese e unidade gráfica	67
2.3.6 Aspectos constitutivos da gênese	68
2.3.7 Elementos técnicos do grafismo	71
2.3.7.1 Elementos genéricos	72
2.3.7.2 Elementos genéticos	78
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	82
3.1 Levantamento nos acervos e realização de registros fotográficos	82
3.2 Análise diplomática dos elementos extrínsecos	86
3.3 Tratamento das imagens	89
3.4 Análise diplomática dos elementos intrínsecos e caderno de notas	90
3.5 Codificação dos vocábulos	92
3.6 Criação de planilha para registro dos dados	95
3.7 Registro do código, função e vocábulo em planilha	96
3.8 Recorte dos vocábulos e inserção em planilha	97
3.9 Análise preliminar e definição dos elementos caligráficos da análise	98

3.10	Análise caligráfica e registro em planilha	99
3.11	Primeira simplificação	100
3.12	Segunda simplificação	104
3.13	Catálogo da evolução caligráfica	105
3.14	Análise caligráfica das assinaturas	106
3.15	Registros de observações	107
4	ANÁLISE DIPLOMÁTICA	108
4.1	Regina Cæli Lætare	109
4.2	Tercio	136
4.3	Salve Regina	199
5	CATÁLOGOS CALIGRÁFICOS E ANÁLISE DE ASSINATURAS	225
	CATÁLOGO CALIGRÁFICO DE VOCÁBULOS DE TRÊS AUTÓGRAFOS ATRIBUIDOS A JOZÉ JOAQUIM EMERICO LOBO DE MESQUITA	226
	CATÁLOGO DE EVOLUÇÃO CALIGRÁFICA DE TRÊS AUTÓGRAFOS ATRIBUIDOS A JOZÉ JOAQUIM EMERICO LOBO DE MESQUITA	323
	ANÁLISE DE ASSINATURAS DE J. J. E. LOBO DE MESQUITA	346
	CONSIDERAÇÕES FINAIS	360
	REFERÊNCIAS	368

INTRODUÇÃO

Com as primeiras publicações de Francisco Kurt Lange, na década de 1940, sobre as obras musicais produzidas em Minas Gerais, pesquisas direcionadas à musicologia têm se expandido consideravelmente. Nesse contexto, a busca por acervos musicais tem se tornado de interesse dos pesquisadores e, frente a novas descobertas, o interesse pela catalogação de acervos musicais tem se expandido.

Diante do surgimento de todo esse documental, que se amplia a cada acervo encontrado, pesquisas têm sido desenvolvidas contemplando diferentes abordagens. Entre elas, as questões referentes ao tratamento físico dos documentos, as metodologias de catalogação, a digitalização e as edições musicais. Dentre os trabalhos nesses segmentos surgem as pesquisas de Figueiredo (2000), Cotta (2000) e Fonseca (2004). Outros trabalhos contemplam aspectos como o estilo das obras setecentistas mineiras, com as pesquisas de Werlang (1991), Castagna (2000), Crespo Filho (1989), além de outros. Já o contexto histórico e social dos músicos, dos compositores e dos regentes responsáveis diretamente por aquela música e o estudo biográfico de alguns vultos, podem ser encontrados em textos de Brandão (1993) e Dias (1998).

Com todo esse movimento, os documentos catalogados somam uma enorme diversidade de estudos e de acervos musicais, com centenas de conjuntos de manuscritos musicais ou partes isoladas sem identificação quanto ao autor ou copista. Muitas obras são arquivadas como tendo compositores anônimos ou, ainda, atribuídas a certos compositores, através de métodos musicológicos tradicionais e especulativos. Tais atribuições estão vulneráveis a alegações de autoria e aguardam provas concretas ou hipóteses que reforcem a autenticidade do documento.

Por sua vez, nota-se que o trabalho sobre as análises caligráficas de documentos musicais não tem tido a devida atenção por parte da maioria dos pesquisadores, refletido nos poucos trabalhos publicados sobre a temática. Entre os poucos trabalhos existentes no Brasil, encontra-se o de Davi Corrêa Bueno, de 2012, intitulado *O uso da grafoscopia na identificação da autoria da escrita de uma partitura de José Maurício Nunes Garcia*, em que autor apresenta propostas de análises caligráficas em manuscritos musicais. Nesse sentido, mas sem contemplar a questão caligráfica dos documentos musicais, o trabalho de Mary Angela BIASON intitulado *Os músicos e seus manuscritos*, de 2008, contempla a questão da autoria/cópia de manuscritos musicais.

Nele a autora apresenta considerações sobre o estudo dos documentos musicais a partir de seus suportes físicos, ferramentas utilizadas em sua confecção, a problemática do autógrafo na sucessão de cópias e suas trajetórias, até serem incorporados aos nossos arquivos.

Outra pesquisa publicada no Brasil que se apoia na análise caligráfica de documentos musicais como parte dos procedimentos metodológicos é o trabalho de dissertação de Luiz Guilherme Duro Goldberg, de 2000, intitulado *As valsas humorísticas de Alberto Nepomuceno: uma edição para performance*, no qual o autor analisa semelhanças caligráficas entre partes musicais, tipos de tinta utilizada na grafia, além de outras características do documento. Em sua pesquisa, Goldberg (2000) utiliza a comparação caligráfica entre fontes como critério para tomada de decisões. Para o objetivo da pesquisa proposta por Goldberg, a análise caligráfica agrega valores na tomada de decisões no processo de escolha da fonte utilizada na edição. No entanto, apesar de adotar um método criterioso, o autor não considerou outros elementos de análise além da semelhança aparente entre as grafias, o que pode deixar as alegações vulneráveis à contestação.

Nesse mesmo sentido, a tese de doutoramento de António Jorge Marques, pela Universidade Nova de Lisboa, publicada no Brasil em 2012 pela Universidade Federal da Bahia, apresenta em seus procedimentos metodológicos a análise caligráfica de manuscritos musicais como parte integrante de um catálogo musical temático. Neste trabalho, intitulado *A obra religiosa de Marcos António Portugal (1762-1830): catálogo temático, crítica de fontes e de texto, proposta de cronologia*, Marques (2012) apresenta um minucioso processo de análise caligráfica, mesmo que sem o apoio de técnicas periciais. O autor analisa a evolução caligráfica com base na variação da escrita, identifica possíveis copistas e propõe quadros de comparação entre os elementos caligráficos. Apesar de não adentrar em discussões técnicas sobre as leis do grafismo e os requisitos essenciais de análise caligráfica, o trabalho de Marques sugere importantes direcionamentos sobre estudos caligráficos em manuscritos musicais.

Um manuscrito musical histórico carrega informações intrínsecas que podem passar despercebidas durante os processos de arquivologia, de edições ou até mesmo de estudos analíticos musicais que têm olhares direcionados a questões específicas. Tendo em vista a necessidade de se explorarem os sinais que nos conduzam às informações ocultas contidas nesses documentos, esta pesquisa teve como ponto de partida a seguinte indagação: quais

seriam as características relevantes em manuscritos musicais autógrafos para uma proposta de identificação da autoria?

O foco da seguinte pesquisa está na forma como se vê o documento e o que se deseja encontrar e, com isso, possibilitar novas formas de creditar e/ou ratificar a autoria em obras do passado. Sendo assim, tendo em vista a necessidade de se explorarem os sinais que nos conduzam às informações “ocultas” contidas nesses documentos, o presente trabalho busca identificar as características caligráficas de Jozé Joaquim Emerico Lobo de Mesquita em autógrafos¹ musicais atribuídos ao compositor, a fim de gerar um catálogo com os principais elementos de sua caligrafia, evidentes nas palavras e frases presentes nas obras.

Os processos de classificação da autoria de obras, bem como o registro de copistas e compositores não têm tido a devida atenção de musicólogos e pesquisadores. Tal estudo se torna de suma importância uma vez que influencia diretamente na construção da historiografia musical no cenário nacional. A produção de catálogos temáticos, no Brasil, tem enfrentado certa dificuldade com a identificação dos autores de obras, recorrendo, muitas vezes, aos processos de análises estilísticas e semelhanças caligráficas superficiais. No entanto, em muitos casos, musicólogos têm atribuído obras a compositores de forma equivocada, como identifica a musicóloga brasileira Maria Inês J. Guimarães em sua tese intitulada *L'ouvreur de Lobo de Mesquita compositor brésilien (?1746-1805)* (1996). Em suas palavras:

Nos catálogos dos museus de Minas Gerais, quase todos os manuscritos das obras de Lobo de Mesquita do século XVIII são considerados autógrafos. A veracidade dessas declarações é, no entanto, questionável, e um certo número de escritos declarados nos diretórios consultados, como sendo feitos pela mão de Lobo de Mesquita, não são. [...] Também foi observado que alguns documentos anunciados como cópias são na verdade autógrafos. (GUIMARÃES, 1996, p. 140, tradução nossa).

O estudo das produções artísticas, costumes, práticas musicais e ritos regionais gera conhecimentos indispensáveis para compreensão e para a construção da história musical e cultural de um povo. Nesse sentido, a mesma relevância tem os estudos biográficos dos personagens responsáveis pela produção musical e, também, de sua produção. Um artista é peça fundamental, não só na composição de um cenário musical, mas, também, na construção de uma identidade de seu povo. Por sua vez, muitos estudos em torno de obras presentes em

¹ Nesta pesquisa será considerado **autógrafo** segundo as definições de Cotta (2000): “Quando são produzidos pelos compositores, chamam-se autógrafos. Quando reproduzidos por outras mãos, chamam-se cópias”.

acervos de muitos compositores, no Brasil, têm, no anonimato, um dos grandes problemas. Esse estado de coisas prejudica, em muito, os estudos dessas obras e, claro, reduz as chances de se dar o devido valor à produção e à autoria de quem a criou, com reflexos negativos no contexto identitário e cultural do país.

São diversos os fatores que contribuem para a propagação do anonimato em documentos musicais: cópias de música sem identificação de autoria do compositor ou de um copista, escassez dos autógrafos que sucedidos por suas cópias estão susceptíveis a alterações, além da perda de informações contidas nas partes originais.

[...] o autógrafo é construído pelo autor, que controlou sua criação até a obra acabada, mesmo que ele tenha escrito outras versões desta mesma obra. A partir do momento em que cópias posteriores vão sendo feitas por outros músicos, ele já não controla a criação e seu autógrafo fica confinado a um grupo de músicos, ouvintes e discípulos. (BIASON, 2008, p. 20)

Ao analisar um documento musical em busca de informações que possam ser úteis na identificação de sua autoria, podem-se destacar alguns aspectos como características de estilo, assinaturas, marcas, menções, entre outros. Sobretudo, para esta pesquisa, o principal objeto de estudo em um documento é a caligrafia. O estudo das características caligráficas é um dos caminhos para se chegar à identificação do copista ou autor da obra. Segundo Nickell² (2005 *apud* BUENO, 2012, p.43) “nenhuma pessoa tem a grafia igual à de outra pessoa, em muitos casos é possível que a grafia seja parecida, entretanto a grafia de alguém nunca será totalmente idêntica à de outra pessoa”.

A seguinte pesquisa tem como premissa a busca por reduzir alguns problemas causados com a falta de identificação em documentos musicais históricos. Este trabalho propõe analisar manuscritos autógrafos atribuídos a Jozé Joaquim Emerico Lobo de Mesquita a fim de identificar e descrever os traços caligráficos e informações pertinentes, que possam ser utilizadas na identificação da autoria de outros documentos atribuídos ou não ao compositor.

Para seu desenvolvimento, foi escolhido o compositor Jozé Joaquim Emerico Lobo de Mesquita, por sua relevância como compositor mineiro dos setecentos e cuja obra gerou um

² NICKELL, Joe. **Detecting forgery: forensic investigation of documents**. 1. ed. Kentucky: University Press of Kentucky, 2005. 228 p.

extenso acervo com grande volume de música apoiado por textos. Segundo Guimarães (2000), deste compositor se têm 67 obras catalogadas, sendo 48 de autenticidade confirmada e 19 atribuídas, sem comprovação de autenticidade. Outra característica que motivou a escolha das obras de Lobo de Mesquita, como guia na pesquisa, é o fato de que o autor possui uma caligrafia rica de detalhes artísticos e todas as obras tidas como de autoria comprovada estão datadas pelo próprio autor. Dado relevante que será utilizado para se fazer um paralelo entre o período em que a obra foi escrita e as características caligráficas do autor naquele tempo.

O resultado da pesquisa possibilitará analisar manuscritos anônimos ou mesmo as cópias de músicas atribuídas ao autor, trazendo a possibilidade de garantir a autoria dessas. Ademais, os resultados obtidos através deste trabalho poderão ser utilizados como modelo no levantamento de características caligráficas de outros compositores.

Além disso, os resultados poderão gerar dados que motivem debates sobre diferentes aspectos no campo da análise de manuscritos musicais. Espera-se, com os resultados, ampliar as possibilidades de exames técnicos na identificação da autoria de manuscritos musicais históricos. Igualmente, espera-se que os resultados possam auxiliar musicólogos na produção de catálogos temáticos.

Para dar cabo a essa empreitada, este trabalho foi estruturado em cinco capítulos, como segue:

O primeiro é constituído pelo levantamento das obras e atuação profissional do compositor e, também, nele são definidos os critérios de seleção e o corpus da pesquisa.

No segundo capítulo discorre-se sobre as ferramentas de análise utilizadas na pesquisa, diplomática e grafoscopia. Disserta-se, também, sobre as adaptações dessas ferramentas, necessárias ao presente estudo.

O terceiro capítulo descreve os procedimentos metodológicos percorridos durante a pesquisa, bem como as decisões tomadas para o bom desenvolvimento deste trabalho.

O quarto capítulo apresenta a análise diplomática das obras analisadas, que serviram de apoio à realização da proposta inicial deste trabalho.

Já o quinto capítulo é contemplado com os catálogos caligráficos da pesquisa, sendo o primeiro destinado aos vocábulos das obras, o segundo destinado à evolução caligráfica do autor. Num terceiro momento, apresentam-se análises das assinaturas presentes nas obras e em documento oficial do autor.

Finalmente, são apresentadas as considerações finais do trabalho, em que são discutidas características caligráficas das obras analisadas e são feitas considerações gerais sobre a análise das assinaturas, apontando direcionamentos sobre a análise grafoscópica em documentos musicais.

1 SOBRE O CORPUS

Este capítulo tem por objetivo a delimitação do corpus para a construção de catálogos caligráficos dos autógrafos atribuídos a Lobo de Mesquita, como proposto. Para tanto, foi realizado o levantamento da produção musical atribuída ao compositor, bem como de informações acerca da sua atuação nas instituições onde trabalhou. Tal levantamento propiciou uma melhor compreensão de sua obra ao mesmo tempo em que proporcionou um panorama de todas as obras atribuídas ao compositor para, posteriormente, submetê-las aos critérios de seleção. Esses critérios foram estabelecidos de acordo com as variantes das *Leis do Grafismo* e têm aqui, como premissa, selecionar autógrafos completos e datados pelo autor. Definido o corpus da pesquisa, o mesmo é apresentado em suas características, condições e acesso. Além disso, as informações levantadas viriam a possibilitar a identificação de possíveis arquivos onde poderiam ser encontrados documentos oficiais que pudessem auxiliar na análise caligráfica.

1.1 Lobo de Mesquita: vida e obra

Considerado um dos grandes nomes da música colonial brasileira, segundo Castagna (2003, p. 8), Jozé Joaquim Emerico Lobo de Mesquita ([1746?]-1805) foi o compositor “que mais plenamente assimilou o estilo pré-clássico e aquele que certamente tornou-se o mais celebrado em Minas Gerais”, tendo sido, ainda, regente, compositor e organista. Sua procedência teria sido a Vila do Príncipe do Serro do Frio, atual Serro, Minas Gerais, situada próxima a Diamantina. Na capitania de Minas Gerais³, Lobo de Mesquita atuou como músico em alguns vilarejos no período setecentista, em que se destacam o Arraial do Tejuco (atual Diamantina) e Vila Rica de Albuquerque (atual Ouro Preto). Posteriormente, mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro onde, segundo Cotta (2005), se estabeleceu até o seu falecimento em 1805.

Lobo de Mesquita atuou em diversas instituições durante sua vida profissional, passou por irmandades, confrarias, igrejas, atuando como organista, regente e até mesmo em setores administrativos. Segundo Guimarães (1996), o estudo nos livros das confrarias e irmandades, confirmam a atuação simultânea de Lobo de Mesquita em diferentes instituições durante sua

³ Criada em 12 de setembro de 1720 a partir da divisão da capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Sua capital era a cidade de Vila Rica (atual Ouro Preto).

estadia na cidade de Diamantina. A tabela 1 apresenta um resumo dos principais locais, períodos e serviços prestados por Lobo de Mesquita, ao longo de sua vida.

Tabela 1. Lobo de Mesquita e sua atuação profissional⁴

Ano	Local	Função	Instituição
1765 a 1776	Serro	Músico em festas reais	Senado da Câmara do Serro
1777	Serro	Tocar nos Domingos e na Semana Santa.	Irmandade do Santíssimo Sacramento
		Promover música no funeral do Rei José I de Portugal	Senado da Câmara do Serro
		Promover música para o casamento do príncipe Dom José	Senado da Câmara do Serro
		Regente de música na Cerimônia do Corpo de Deus	[não identificado]
1783	Serro	Promover música durante a Semana Santa	Ordem Terceira do Santíssimo Sacramento da Vila do Príncipe do Serro do Frio
	Arraial do Tejuco (atual Diamantina)	Ajudante do organeiro Manoel Almeida da Silva	Irmandade do Santíssimo Sacramento
		Organista	Matriz de Santo Antônio (igreja demolida em 1931)
1784	Arraial do Tejuco	Organista	Irmandade do Santíssimo Sacramento
		Ajudante do organeiro Manoel Almeida da Silva	Irmandade do Santíssimo Sacramento
1785	Arraial do Tejuco	Organista	Irmandade de N. S. do Rosário da Sé de Santo Antônio
			Irmandade do Santíssimo Sacramento
1786	Arraial do Tejuco	Organista	Irmandade de N. S. do Rosário da Sé de Santo Antônio
			Irmandade do Santíssimo Sacramento
1787	Arraial do Tejuco	Recebeu um pagamento por ter participado do serviço musical em 24 de setembro	Irmandade de N. S. das Mercês
		Organista	Irmandade de N. S. do Rosário da Sé de Santo Antônio
			Irmandade do Santíssimo Sacramento
1788	Arraial do Tejuco	Membro da Irmandade	Irmandade de N. S. das Mercês
		Organista	Irmandade do Santíssimo Sacramento
			Ordem Terceira de N. S. do Carmo

⁴ Fontes: Lange (1982); Guimarães (1996); Castagna (2003); Pires (2007).

Ano	Local	Função	Instituição
1788	Arraial do Tejuco	Juiz de Devoção	Irmandade de Nossa Senhora da Saúde (Confraria associada à Irmandade de Nossa Senhora das Mercês)
1789	Arraial do Tejuco	Organista	Irmandade do Santíssimo Sacramento
			Ordem Terceira de N. S. do Carmo
1790	Arraial do Tejuco	Organista	Irmandade do Santíssimo Sacramento
			Ordem Terceira de N. S. do Carmo
1791	Arraial do Tejuco	Organista	Irmandade do Santíssimo Sacramento
			Ordem Terceira de N. S. do Carmo
1792	Arraial do Tejuco	Escrivão, Tesoureiro e Juiz	Irmandade de N. S. do Amparo
		Organista	Irmandade do Santíssimo Sacramento
			Ordem Terceira de N. S. do Carmo
1793	Arraial do Tejuco	Escrivão, Tesoureiro e Juiz	Irmandade de N. S. do Amparo
		Organista	Irmandade do Santíssimo Sacramento
			Ordem Terceira de N. S. do Carmo
1794	Arraial do Tejuco	Escrivão, Tesoureiro e Juiz	Irmandade de N. S. do Amparo
		Organista	Irmandade do Santíssimo Sacramento
			Ordem Terceira de N. S. do Carmo
1795	Arraial do Tejuco	Escrivão, Tesoureiro e Juiz	Irmandade de N. S. do Amparo
		Organista	Irmandade do Santíssimo Sacramento
			Ordem Terceira de N. S. do Carmo
1796	Arraial do Tejuco	Organista	Irmandade do Santíssimo Sacramento
1797	Arraial do Tejuco	Organista	Irmandade do Santíssimo Sacramento
1798	Arraial do Tejuco	Organista	Irmandade do Santíssimo Sacramento
	Vila Rica de Albuquerque (atual Ouro Preto)	Membro da Irmandade	Confraria do Sagrado Coração de Jesus, Maria, José
		Foi o responsável pelo serviço musical do Tríduo	Irmandade do Santíssimo Sacramento
		Foi responsável por providenciar obras e músicos para todas as festividades dessa Irmandade	Ordem Terceira do Carmo
		Membro da Irmandade	São Miguel das Almas Senhor dos Matosinhos

Ano	Local	Função	Instituição
1799	Vila Rica de Albuquerque	Regente	Irmandade do Santíssimo Sacramento
			Irmandade do Santíssimo Sacramento
		Foi responsável por providenciar obras e músicos para todas as festividades dessa Irmandade	Ordem Terceira do Carmo
1800	Vila Rica de Albuquerque	Foi o responsável pelo serviço musical das Quarenta Horas	Irmandade do Santíssimo Sacramento
		Foi responsável por providenciar obras e músicos para todas as festividades dessa Irmandade	Ordem Terceira do Carmo
1801 a 1805	Rio de Janeiro	Organista	Ordem Terceira do Carmo do Rio de Janeiro

Até as primeiras publicações do pesquisador e musicólogo alemão Francisco Kurt Lange, sobre a música colonial brasileira, Lobo de Mesquita era conhecido apenas como organista. A redescoberta de suas obras, pelo pesquisador, contribuiu significativamente para a difusão de sua música e de seu nome, assim como para o surgimento de novas pesquisas a seu respeito e de sua prolífera vida.

Entre as pesquisas realizadas a respeito de Lobo de Mesquita e sua obra⁵, o catálogo temático *L'ouvre de Lobo de Mesquita compositor brésilien* (GUIMARÃES, 1996) é o trabalho com o maior número de informações sobre o compositor. Este catálogo, além de uma listagem das obras encontradas, aborda assuntos como contexto histórico no Brasil do período setecentista, a vida profissional de Lobo de Mesquita, estudos da autenticidade em certos manuscritos atribuídos ao compositor, além da edição de uma obra completa do compositor. Desse modo, o catálogo publicado por Guimarães passou a ser, nesta pesquisa, um referencial de suma importância para a seleção das obras aqui analisadas.

Durante sua pesquisa, Guimarães (1996) investigou diversos acervos brasileiros em busca da música de Lobo de Mesquita. Além disso, a fim de avaliar a difusão de suas composições, até mesmo acervos em Portugal foram investigados na busca de registros de suas obras. A autora também averiguou uma possível visita do compositor ao país europeu, porém não encontrou qualquer indício de sua estadia por lá. Por sua vez, também segundo a autora, acredita-se que

⁵ Entre eles: Cotta (2005); Fonseca (2013); Guimarães (1996, 1999, 2000); Moretzsohn (1997); Oliveira (2011); Pires (2007); Soares e Neto (2015).

nem toda sua obra foi registrada e, com a catalogação de novos acervos, ainda há a possibilidade de novas descobertas.

Ao longo de sua vida, segundo Guimarães (1996), Lobo de Mesquita compôs 67 obras, sendo 48 de autenticidade confirmada e 19 atribuídas, sem comprovação de autenticidade. A tabela 2 transcreve tabela semelhante à produzida por Guimarães (1996), em que a autora apresenta as obras, na ordem alfabética de *incipit* latino, e atribui um código⁶ de catalogação a cada título. Nesta tabela, estão ainda apresentadas indicações do ano em que a obra teria sido produzida e o momento de sua utilização na liturgia:

Tabela 2. Lista das obras atribuídas⁷ a Jozé Joaquim Emerico Lobo de Mesquita⁸

Nº CT	Ano	Utilização na liturgia	Obra
MIG 01	n/i	Matinas de Sexta-Feira Santa	<i>Adstiterunt reges terræ</i>
MIG 02	n/i	Missa e Véspera do Sábado Santo	<i>Alleluia... Confitemini Domino</i>
MIG 03	1782	Ofício, Paixão, Missa dos Ramos: <i>Dominica in Palmis</i>	<i>Asperges-me; Domine Hyssopo</i>
MIG 04	n/i	Ofício, Paixão e Missa de Ramos	<i>Asperges-me; Domine Hyssopo</i>
MIG 05	s/d	Antífonas para a Virgem	<i>Ave Regina Cælorum</i>
MIG 06	n/i	Antífona do Magnificat: Pequeno Ofício à Virgem Santíssima	<i>Beata Mater et intacta ... Intercede</i>
MIG 07	n/i	Gradual de Ofício ordinário à Virgem Santíssima	<i>Benedicta et Venerabilis es, Virgo Maria</i>
MIG 08	n/i	Tratus, Missa, Vésperas do Sábado Santo	<i>Cantemus domino... Honorificatus est</i>
MIG 09	1783	Tratus para o Sábado Santo	<i>Cantemus domino... Honorificatus est, Alleluia</i>
MIG 10	n/i	Graduais para a quinta-feira Santa	<i>Christus factus est pro nobis</i>
MIG 11	n/i	Credo	<i>Credo</i>

⁶ O código de padronização do catálogo (MIG) se refere às iniciais da autora, Maria Inês Guimarães, seguido de um número que vai de 01 a 67, referência à quantidade das obras. O catálogo está dividido em duas partes, a primeira destinada às obras de autenticidade certa e a segunda parte de obras atribuídas, porém sem comprovação de autenticidade. A partir da obra *Christus factus est* (MIG D 49) é acrescido um “D” para classificar que a obra é de atribuição duvidosa. A numeração segue o padrão de dois algarismos em ordem crescente e o conjunto de cópias e autógrafos de uma mesma obra são listados no mesmo código.

⁷ Guimarães (1996).

⁸ c. – Cerca de; n/i – Não identificado; s/d – Autógrafos sem data.

Nº CT	Ano	Utilização na liturgia	Obra
MIG 12	n/i	Festa das Sete Dores da Virgem Maria	<i>Cui comparabo te... filia Jerusalem</i>
MIG 13	1803 c.	Responsório para o Domingo de Páscoa	<i>Cum transisset</i>
MIG 14	1783	Novena de Nossa Senhora, <i>Tercio</i>	<i>Diffusa est gratia</i>
MIG 15	n/i	Cântico e Salmo para a procissão de terça-feira Santa	<i>Domine Jesu; Meserere mei Deus</i>
MIG 16	1778	Ofício e Missa para a quarta-feira de Cinzas	<i>Exaudi nos; Misereris omnium</i>
MIG 17	n/i	Gradual e Ofertório para o Domingo de Páscoa	<i>Hæc dies, Terra tremuit</i>
MIG 18	n/i	Matinas do Sábado Santo	<i>In pace in idipsum</i>
MIG 19	n/i	Missa em Dó	<i>Kyrie eleison; Gloria</i>
MIG 20	n/i	Missa em Fá	<i>Kyrie eleison; Gloria</i>
MIG 21	n/i	Missa em Mib	<i>Kyrie eleison; Gloria</i>
MIG 22	n/i	Missa em Fá	<i>Kyrie eleison; Gloria; Credo</i>
MIG 23	s/d	Ladainha do Santo Nome de Jesus	<i>Kyrie eleison... Jesu Fili Dei</i>
MIG 24	n/i	<i>Litanie Lauretanæ</i>	<i>Kyrie eleison... Sancta Maria</i>
MIG 25	1798 c.	<i>Litanie Lauretanæ</i>	<i>Kyrie eleison... Sancta Maria</i>
MIG 26	s/d	<i>Litanie Lauretanæ</i>	<i>Kyrie eleison... Sancta Maria</i>
MIG 27	n/i	<i>Litanie Lauretanæ</i>	<i>Kyrie eleison... Sancta Maria</i>
MIG 28	n/i	<i>Litanie Lauretanæ</i>	<i>Kyrie eleison... Sancta Maria</i>
MIG 29	s/d	<i>Litanie Lauretanæ</i>	<i>Kyrie eleison... Sancta Maria</i>
MIG 30	n/i	<i>Litanie Lauretanæ</i>	<i>Kyrie eleison... Sancta Maria</i>
MIG 31	n/i	<i>Litanie Lauretanæ</i>	<i>Kyrie eleison... Sancta Maria</i>
MIG 32	n/i	Salmo 112	<i>Laudate Pueri Dominum</i>
MIG 33	n/i	Cântico da Virgem Santíssima	<i>Magnificat</i>
MIG 34	n/i	Responsório para o Ofício dos Defuntos, II Noturno	<i>Memento mei Deus</i>

Nº CT	Ano	Utilização na liturgia	Obra
MIG 35	n/i	Responsório para o Ofício dos Defuntos, II Noturno	<i>Memento mei Deus</i>
MIG 36	s/d	Paixão, Turbas e Adoração da Cruz para Sexta-feira Santa	<i>Passio domini...</i>
MIG 37	1798	Ofício dos Defuntos	<i>Regem... Requiem æternam</i>
MIG 38	n/i	Ofício dos Defuntos: das Violetas	<i>Regem... Requiem æternam</i>
MIG 39	1779	Antífona à Virgem	<i>Regina Cæli Lætare</i>
MIG 40	1787	Antífona à Virgem	<i>Salve Regina</i>
MIG 41	n/i	Oração à Santo Antônio	<i>Si quæris est super nos</i>
MIG 42	n/i	Salmo 4, v. 7	<i>Signatum est super nos</i>
MIG 43	n/i	Prece em homenagem à Santíssima Virgem ao pé da cruz	<i>Stabat Mater</i>
MIG 44	n/i	<i>Te Deum</i>	<i>Te Deum Laudamus Te Dominum confitemur</i>
MIG 45	n/i	<i>Te Deum</i>	<i>Te Deum Laudamus Te Dominum confitemur</i>
MIG 46	n/i	<i>Te Deum</i>	<i>Te Deum Laudamus Te Dominum confitemur</i>
MIG 47	n/i	Antífona do <i>Magnificat</i>	<i>Veni Sponsa Christi</i>
MIG 48	1779 c.	Matinas de quinta-feira Santa	<i>Zelus Domus tuæ</i>
MIG D 49	n/i	Gradual e Ofertório para quinta-feira Santa	<i>Christus factus est; Dextera domini</i>
MIG D 50	n/i	[ilegível]	[ilegível]
MIG D 51	n/i	Antífona do Lava pés para quinta-feira Santa	<i>Domine tu mihi lavas pedes</i>
MIG D 52	n/i	Ofício e Missa para a quarta-feira de Cinzas	<i>Exaudi nos; Misereris omnium</i>
MIG D 53	n/i	Gradual e Ofertório para o Domingo de Páscoa	<i>Hæc dies, Terra tremuit</i>
MIG D 54	n/i	<i>Planctus</i> da deposição da cruz	<i>Heu Domine salvator norter</i>
MIG D 55	n/i	<i>Planctus</i> da deposição da cruz	<i>Heu Domine salvator norter</i>
MIG D 56	n/i	[ilegível]	[ilegível]
MIG D 57	n/i	Ladainha	<i>Kyrie eleison... [?Sancta Maria]</i>

Nº CT	Ano	Utilização na liturgia	Obra
MIG D 58	n/i	[ilegível]	[ilegível]
MIG D 59	n/i	Responsório para o Ofício dos Defuntos, II Noturno	<i>Memento mei Deus</i>
MIG D 60	n/i	Hino para a festa do Santíssimo Sacramento	<i>Pange língua gloriosi corporis</i>
MIG D 61	n/i	Responsório para o Ofício da Virgem Santíssima, II Noturno	<i>Sicut cedrus</i>
MIG D 62	n/i	Prece em homenagem à Santíssima Virgem ao pé da cruz	<i>Stabat Mater</i>
MIG D 63	n/i	Matinas para o Domingo de Páscoa	<i>Surrexit Dominus vere</i>
MIG D 64	n/i	Matinas para o Domingo de Páscoa	<i>Surrexit Dominus vere</i>
MIG D 65	n/i	Matinas para o Domingo de Páscoa	<i>Surrexit Dominus vere</i>
MIG D 66	n/i	Antífona Benedictus para quarta e quinta-feira Santa	<i>Traditor autem; Posuerunt</i>
MIG D 67	n/i	Antífona Benedictus para quarta, quinta e sexta-feira Santa	<i>Traditor autem; Posuerunt; Mulieres</i>

É interessante notar que, independentemente da época e do local em que esteve atuando, Lobo de Mesquita esteve sempre ligado a instituições religiosas. No caso desse compositor, aparentemente, essa situação refletiu na sua grande produção composicional, em que todas as 67 obras, atribuídas a ele, são de caráter religioso. Nesse contexto, a obra de Lobo de Mesquita foi amplamente difundida no Brasil desde sua origem, tendo sua maior propagação no estado de Minas Gerais.

Os manuscritos autógrafos atribuídos ao compositor, que resistiram ao tempo e chegaram aos acervos brasileiros, demonstram um certo capricho de Lobo de Mesquita ao grafar sua música no papel. Sua caligrafia apresenta detalhes artísticos, como traços e detalhes gráficos, sugerindo que o compositor tenha tido uma formação tal, que lhe deu esmerada competência. Graças a essas condições, acredita-se que os manuscritos autógrafos atribuídos ao compositor possam apresentar características caligráficas relevantes para a construção dos catálogos aqui propostos.

1.2 Critérios de seleção e definição do corpus

Os critérios atribuídos para a seleção das obras analisadas são três: a) autógrafos de autenticidade confirmada⁹, b) obras datadas, c) obras completas. A escolha desses critérios de seleção das obras vai ao encontro do processo de análises caligráficas, e busca evitar empecilhos que possam desqualificar o processo de análise estipuladas de acordo com as leis do grafismo (ou leis de Solange Pellat), e os requisitos essenciais para análise caligráfica propostos por Gomide, T. e Gomide, L. (2016) e Monteiro (2008).

a) O primeiro requisito para a seleção das obras, como mencionado, é que sejam autógrafos de autenticidade comprovada. Uma vez que se propõe realizar catálogos caligráficos das obras atribuídas ao compositor, não se excluem obras que possam ser cópias de terceiros. Existem ainda, no catálogo de Guimarães (1996), muitas indicações de autógrafos de autenticidade duvidosa, como é o caso da parte do segundo violino de *Laudate Pueri Dominum* (MIG 32) ou ainda, a página do título e baixo instrumental da obra *Cum Transisset* (MIG 13), pertencente ao responsório para Domingo de Páscoa, ambas pertencentes à coleção Francisco Kurt Lange do Museu da Inconfidência em Ouro Preto/MG. As duas obras possuem características caligráficas que assemelham à escrita do compositor, porém, a análise de semelhança caligráfica realizada por Guimarães não reforça a autoria do manuscrito.

Por sua vez, a obra MIG 37, de posse do Museu da Inconfidência, na cidade de Ouro Preto/MG, classificada como autógrafo, possui apenas partes autógrafas. Segundo Guimarães (1996) este documento, provavelmente, foi escrito conjuntamente por Lobo de Mesquita e José Antônio Ribeiro.

Dessa forma, foram excluídos todos os documentos classificados como cópias, todos os autógrafos de autenticidade duvidosa e documentos que possuem partes autógrafas. Sob essa perspectiva, a tabela 3 apresenta autógrafos de autenticidades confirmadas a Lobo de Mesquita, de acordo com a catalogação realizada por Guimarães (1996).

⁹ Segundo atribuição realizada por Guimarães (1996). Vale ressaltar que o presente trabalho não tem como objetivo julgar o mérito das atribuições, mas propor um processo de análise caligráfica e a construção de catálogos caligráficos.

Tabela 3. Lista de autógrafos atribuídos a Lobo de Mesquita

Nº CT	Ano	Utilização na liturgia	Obra
MIG 03	1782	Ofício, Paixão, Missa dos Ramos: <i>Dominica in Palmis</i>	<i>Asperges-me; Domine Hyssopo</i>
MIG 14	1783	Novena de Nossa Senhora, <i>Tercio</i>	<i>Tercio</i>
MIG 16	1778	Ofício e Missa para a Quarta-feira de Cinzas	<i>Exaudi nos; Misereris omnium</i>
MIG 36	s/data	Paixão, Turbas e Adoração da Cruz para Sexta-feira Santa	<i>Passio domini...</i>
MIG 39	1779	Antífona à Virgem	<i>Regina Cæli Lætare</i>
MIG 40	1787	Antífona à Virgem	<i>Salve Regina</i>

b) O segundo critério de seleção das obras a compor o corpus desta pesquisa é que sejam autógrafos datados na fase de execução do documento. Este critério resguarda a análise caligráfica de um dos conceitos da grafoscopia que é a variação da escrita. Segundo Gomide, T. e Gomide, L. (2016, p. 43), “sendo a escrita produto de desenvolvimento psicossomático, é natural que essas transformações passem por alternativas de evolução e involução”. Os autores ainda descrevem que, segundo o princípio da contemporaneidade, “considera-se como padrão ideal aquele cuja proximidade com a peça questionada não exceda o prazo de dois anos.” (GOMIDE, T.; GOMIDE, L., 2016, p. 57).

Sob essa perspectiva, a seleção das obras viabiliza a comparação entre manuscritos de diferentes períodos da produção de Lobo de Mesquita. O resultado da comparação entre as análises caligráficas, em obras de diferentes períodos, possibilita compreender se houve mudanças na grafia do autor durante o período analisado. Nesse sentido, pode-se garantir uma visão mais abrangente da evolução caligráfica do compositor.

Aplicando-se esse segundo critério de seleção às obras da tabela 3, verifica-se que apenas a obra MIG 36, correspondente ao *Passio domini*, não possui indicação de data. Restam, portanto, as obras listadas na tabela 4.

Tabela 4. Autógrafos atribuídos a Lobo de Mesquita e datados durante a fase de execução

Nº CT	Ano	Utilização na liturgia	Obra
MIG 03	1782	Ofício, Paixão, Missa dos Ramos: <i>Dominica in Palmis</i>	<i>Asperges-me; Domine Hyssopo</i>
MIG 14	1783	Novena de Nossa Senhora, <i>Tercio</i>	<i>Tercio</i>
MIG 16	1778	Ofício e Missa para a Quarta-feira de Cinzas	<i>Exaudi nos; Misereris omnium</i>
MIG 39	1779	Antífona à Virgem	<i>Regina Cæli Lætare</i>
MIG 40	1787	Antífona à Virgem	<i>Salve Regina</i>

c) O terceiro critério estipulado para a seleção das obras requer que sejam analisadas apenas obras completas. A aplicação deste critério possibilitará analisar o conjunto da composição em sua totalidade, possibilitando identificar uma maior gama de padrões gráficos e estruturação da escrita do autor. Esta análise está diretamente relacionada à primeira etapa de análises, qual seja Análise Diplomática, conforme explicitado nos trabalhos de Duranti (1989, 1990, 1991, 1992), Sobrinho Filho e Fonseca (2016).

A análise Diplomática possibilitará identificar a caligrafia do compositor nas várias seções do documento. Essa abordagem aumentará o elenco de possíveis variações gráficas do compositor, refletindo na ampliação de elementos que podem auxiliar na autenticação de outras obras.

Para que esse critério de seleção pudesse ser aplicado, levou-se em conta informações do catálogo de Guimarães (1996) para gerar a tabela 5. Nessa tabela, além do código dado pela autora, o ano da produção e o título da obra, ainda apresenta o local onde as obras poderiam ser encontradas e sua situação quanto à autenticidade atribuída.

Tabela 5. Autógrafos de autenticidade confirmada, datados e onde estariam¹⁰

Nº CT	Ano	Obra	DIsa	OPmi	MAmm
MIG 03	1782	<i>Asperges-me; Domine Hyssopo</i>		Aut Inc	Aut Inc
MIG 14	1783	<i>Tercio</i>			Aut
MIG 16	1778	<i>Exaudi nos; Misereris omnium</i>	Aut	Aut	
MIG 39	1779	<i>Regina Caeli Lætare</i>			Aut
MIG 40	1787	<i>Salve Regina</i>		Aut	

Ao observar a situação quanto à autenticidade atribuída de cada uma das obras listadas na tabela 4, pode-se notar que a obra MIG 03, apesar de autógrafa, está incompleta. Segundo Guimarães (1996), estão faltando as partes do tenor e segunda trompa. Sendo assim, pelo último critério de seleção apresentado, essa obra também foi excluída.

Após todos os critérios terem sido aplicados, a classificação das obras selecionadas é apresentada na tabela 6.

Tabela 6. Conjunto de obras listadas após os critérios de seleção

Nº CT	Ano	Obra	DIsa	OPmi	MAmm
MIG 14	1783	<i>Tercio</i>			Aut
MIG 16	1778	<i>Exaudi nos; Misereris omnium</i>	Aut	Aut	
MIG 39	1779	<i>Regina Caeli Lætare</i>			Aut
MIG 40	1787	<i>Salve Regina</i>		Aut	

Todavia, durante o agendamento de visita para registro fotográfico no Instituto Pão do Santo Antônio, em Diamantina, foi dado a saber, por aquela instituição, que todos os documentos do acervo haviam sido transferidos para a Mitra Arquidiocesana de Diamantina, no ano de 1997. Em contato com o musicólogo responsável pela catalogação do acervo na Mitra, foi obtida a informação de que não havia qualquer registro ou documento que configurasse autógrafa de Lobo de Mesquita. Portanto, a obra MIG 16 catalogada por Guimarães¹¹ (1996), classificou-se como incompleta e foi excluída, de acordo com os critérios de avaliação, chegando, por fim, à lista de obras presentes na tabela 7.

¹⁰ **DIsa** – Instituto Pão do Santo Antônio (Diamantina-MG); **OPmi** – Museu da Inconfidência (Ouro Preto-MG); **MAmm** – Museu da Música de Mariana (Mariana-MG).

Aut – Autógrafa; **Aut Inc** – Autógrafa Incompleta.

¹¹ Segundo a autora, a obra *Exaudi nos; Misereris omnium*, escrita para ser executada durante o Ofício e Missa de quarta-feira de Cinzas, é um exemplo de autógrafa completo, arquivado em diferentes cidades.

Tabela 7. Conjunto de obras listadas após registro fotográfico

Obra	Ano	Localização
<i>Regina Caeli Lætare</i>	1779	Museu da Música de Mariana (Mariana-MG)
<i>Tercio</i>	1783	Museu da Música de Mariana (Mariana-MG)
<i>Salve Regina</i>	1787	Museu da Inconfidência (Ouro Preto-MG)

A tabela 7 resume as obras que foram usadas para a construção de catálogos caligráficos propostos nesta pesquisa. Portanto, serão analisadas 3 obras que compreendem um período entre 1779 a 1787, período que, segundo as leis do grafismo, pode haver alterações caligráficas.

1.3 Informações preliminares acerca do corpus

1.3.1 Regina Caeli Lætare

A antífona¹² *Regina Caeli Lætare* (Rainha do Céu Alegre-te) é um hino mariano¹³, corresponde à oração final das Completas¹⁴ do Tempo Pascal. No ano litúrgico, esse período se inicia ao Domingo de Páscoa e vai até a sexta-feira dentro da Oitava de Pentecostes. Por tradição, esta antífona é cantada (ou rezada) não apenas nas Completas, sobretudo no encerramento das missas que compreendem o Tempo Pascal.

Durante o Tempo Pascal, a Igreja adorna-se com profusão e os órgãos que na Quaresma se conservaram emudecidos ressoam de novo nas abóbadas engalanadas dos templos. O Aleluia, que é o cântico por excelência do ciclo pascal, enche as almas de alegria e plenitude. O Asperges substitue-se o Vidi aquam, evocativo da água e do sangue que correram do lado de Jesus e símbolo do baptismo e da Eucaristia. Não há jejum e o Regina Caeli recita-se de pé, como convém a vencedores. (LEFEBVRE, 1951, p. 625).

¹² Uma Antífona é uma pequena frase de um versículo bíblico. As Antífonas são frequentemente entoadas antes do Salmo e ajudam a ressignificar o seu conteúdo.

¹³ A antífona *Regina Caeli Lætare* é uma das quatro antífonas marianas. A saber: a) *Salve Regina*, b) *Regina Caeli Lætare*, c) *Alma Redemptóris Mater*, d) *Ave Regína Cælorum*.

¹⁴ Última oração que compõe o Ofício Divino. É a oração oficial da Igreja Católica também conhecida por Liturgia das Horas. As diversas Horas Litúrgicas são: Laudes, Hora Média, Vésperas e Completas.

Composta no ano de 1779, a antífona *Regina Cæli Lætare* é a obra mais antiga entre as três aqui analisadas. A obra é um autógrafo¹⁵ dividido em 10 partes cavadas¹⁶: a) Capa, b) Soprano, c) Alto, d) Tenor, e) Baixo, f) Violino I, g) Violino II, h) Viola obrigada, i) Violoncelo (baixo cifrado), j) Trompas I e II.

Esta obra foi, provavelmente, escrita para ser executada nas celebrações da Semana Santa, enquanto Lobo de Mesquita atuava como músico contratado pela Irmandade do Santíssimo Sacramento, na Vila do Príncipe do Serro do Frio. Atualmente, este conjunto com as partes tidas como autógrafos, encontra-se na Coleção Dom Oscar, arquivado no Museu da Música de Mariana, em Minas Gerais.

Em relação às primeiras características observadas no documento, nota-se que este conjunto possui uma capa com informações da data de composição, função litúrgica, formação instrumental, nome da obra, autoria e indicação de posse com os dizeres “Pertense a Antônio José Dias Rib¹⁰”. Outra particularidade observada na capa é o fato de o compositor não indicar a formação coral.

Todas as partes que compõem o autógrafo estão constituídas sob *layout* na orientação horizontal e estão soltas de forma independentes. As partes apresentam traços de degradação provocados por ataques de cupins e brocas, além de algumas poucas manchas provocadas por umidade e manchas provocadas por manuseios. Algumas partes foram submetidas a uma espécie de velatura¹⁷, utilizando outro tipo de papel, na parte de trás do documento, para reforçar a margem inferior.

Todos os documentos possuem indicação vocal ou instrumental na margem superior central, e indicação de andamento no canto superior esquerdo. A parte das trompas I e II difere desta padronização por estar dividida no sentido horizontal, estando a primeira trompa escrita na seção superior e a segunda trompa na seção inferior do mesmo documento, indicando que, possivelmente, os trompistas executavam a obra lendo a mesma parte.

¹⁵ Guimarães, 1996.

¹⁶ Segundo Cotta (2000, p. 12), “o tipo de documento a que habitualmente se dá a denominação de manuscritos musicais são as *partes* vocais ou instrumentais, que trazem a música escrita para uma dada voz ou instrumento, e as *partituras*, que trazem todas as partes vocais e instrumentais reunidas”.

¹⁷ Técnica que consiste na aplicação de camadas de folhas para reforçar a gramatura de um documento danificado.

As partes cavadas de *Regina Caeli Lætare* não possuem marcas impressas no papel que possam configurar onde tenham sido produzidos. Por sua vez, os documentos desta obra possuem uma gramatura densa e todas as partes possuem 10 pautas traçadas, provavelmente, com o uso de um instrumento muito comum na época, chamado *rastrum*. As deformações dos traços bem como o acúmulo de tinta nas extremidades direita e esquerda reforçam esta hipótese. Segundo BIASON (2008), somente no século XIX começa a aparecer a pauta impressa.

As características da pigmentação da tinta, possibilitam ainda, a análise de outras informações em relação ao documento. A tinta utilizada no conjunto possui coloração marrom clara, indicando que, provavelmente, o documento tenha sido escrito utilizando uma tinta de pasta de carbono. Não foram observados traços de oxidação ou manchas sobressaindo na parte de trás do documento, característica muito comum provocada por pigmentação de tinta ferrogálica. Segundo BIASON (2008, p. 22):

Esta [tinta] se acidifica com o tempo, desbotando de preto para marrom e "migrando" para outras folhas. Outro grande problema com a tinta ferrogálica é a corrosão do papel, acentuada pelo acúmulo de tinta nas notas musicais "cheias" (como semínimas e colcheias), causando o desaparecimento da nota, restando apenas um grande orifício no papel.

1.3.2 Tercio

Composto no ano de 1783, o *Tercio* seria a única partitura autógrafa completa de Lobo de Mesquita, encontrada até o momento. (Guimarães, 1996). Porém o que a torna mais singular é o fato de ser a partitura datada mais antiga encontrada até hoje no Brasil. (Museu da Música de Mariana, 2015).

O *Tercio* foi claramente escrito para ser executado nas celebrações do Terço do Rosário e, segundo o Museu da Música de Mariana (MMM), é a única obra brasileira do século XVIII composta para este fim. Acredita-se que essa obra tenha sido escrita no Arraial do Tejuco, pois foi para onde o compositor se mudou naquele ano. (MMM, 2015). Porém, a festa de Nossa Senhora do Rosário, na cidade do Serro, é um evento que consta no estatuto da irmandade desde

1728¹⁸, caracterizando um dos primeiros registros do gênero no estado, o que levanta fortes indícios de que a obra possa ter sido escrita para esta ocasião, ainda no Serro.

Atualmente, essa obra está contida na Coleção Dom Oscar, arquivado no Museu da Música de Mariana, em Minas Gerais. A obra foi composta para vozes e cordas e está dividida em 4 movimentos: a) *Diffusa est Gracia*¹⁹, b) Pai Nosso, c) Ave Maria, d) *Gloria Patri*. As orações dos movimentos centrais estão escritas em língua vernacular, o que sugere que a obra foi escrita para ser executada durante toda a oração do terço, com as repetições da Ave Maria e do Pai Nosso, e não apenas uma execução do início ao fim como comumente é feita em gravações e concertos.

Outra particularidade da obra pode ser observada a partir de análise na distribuição instrumental. A obra está escrita para soprano, contralto e baixo, acompanhada por dois violinos, viola e violoncelo. Todavia, quando iniciam os movimentos do Pai Nosso e Ave Maria, é acrescentada outra voz na linha do soprano e a viola desaparece. Com tal fato, pressupõe-se que a obra tenha sido escrita para 7 pessoas, e o instrumentista que executava a viola também cantava a parte de soprano durante as orações. (MMM, 2015).

Quanto aos aspectos do documento, a partitura está constituída sob *layout* na orientação horizontal e possui 16 folhas presas em formato de livreto por um tipo de cordel. O documento está datado na margem superior central e logo à direita possui a assinatura do compositor. Não existem marcas impressas no papel que possam configurar onde tenha sido produzido.

O documento possui 7 pautas, exatamente o mesmo número da soma das vozes e dos instrumentos utilizados. Este fato e a disposição das pautas, bem como a angulação irregular e o acúmulo de tinta nas extremidades esquerda e direita, indicam que o papel utilizado também não era pautado para a escrita musical e as pautas foram feitas com a utilização de um *rastrum*.

Alguns aspectos da escrita levam a acreditar que a pigmentação utilizada na escrita era de uma tinta ferrogálica. Entre os aspectos observados estão a cor marrom da tinta, sua penetração pelo documento provocando manchas que atravessam o fólho e aparecem na forma de sombra na

¹⁸ Jornal Vila do Príncipe (2019).

¹⁹ Salmo 44:3 (Vulgata).

parte de trás do papel, além da corrosão de pontos específicos onde houve acúmulo do pigmento.

Por fim, o documento possui algumas poucas marcas de uso, como respingos de vela e algumas manchas de tinta, porém, nada que comprometa o processo de análise caligráfica aqui proposto. O *Tercio* é um documento em ótimo estado de conservação, visto sua criação há mais de 200 anos.

1.3.3 Salve Regina

A terceira e última obra selecionada é outra antífona. Trata-se do hino mariano *Salve Regina*, uma das obras mais conhecidas e difundidas do compositor (AGUIAR)²⁰.

Introduzida por Gregório IX, no século XIII (FONSECA, 2012), esta antífona também está contida nas orações finais das Completas, e compreende o período do ano litúrgico que vai desde as vésperas da Festa da Santíssima Trindade até as vésperas do primeiro Domingo do Advento.

A antífona *Salve Regina* teria sido composta por Lobo de Mesquita no ano de 1787, conforme indica a capa do autógrafo. De acordo com as informações levantadas e apresentadas na Tabela 1, é provável que o compositor tenha escrito esta antífona para a celebração da festa de Nossa Senhora das Mercês, celebrada no dia 24 de setembro. Indícios dessa hipótese estão nos livros da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês, da atual cidade de Diamantina, onde, segundo Lange (1965), registrou-se que Lobo de Mesquita recebeu um pagamento por ter participado do serviço musical no dia 24 de setembro de 1787, no Arraial do Tejuco.

A obra foi composta para vozes, dois violinos e baixo contínuo. Assim como a antífona *Regina Caeli Letare*, esta obra está dividida em partes cavadas contendo, ao todo, 9 páginas. Atualmente, a obra encontra-se arquivada na Coleção Francisco Kurt Lange, do Museu da Inconfidência de Ouro Preto em Minas Gerais.

²⁰ Disponível em: <http://www.abmusica.org.br/academico/jose-joaquim-emerico-lobo-de-mesquita/>.

A obra está depositada conforme as especificações de preservação do Museu da Inconfidência. Isso vale dizer que a mesma se encontra arquivada sobre um invólucro de papel seda neutro e neste invólucro podem-se observar anotações quanto aos códigos referentes às informações arquivísticas, além dos dizeres: “Lobo de Mesquita, Jozé Joaquim Emerico / [Antífona Salve Regina p/ festas N. Sra, 4v, inst] / SATB / vl I II / bx / Autógrafo – 1787”.

Dentro do invólucro podem-se observar as 9 páginas correspondentes às partes cavadas, precedidas de uma capa com informações quanto ao ano de composição, função, formação instrumental, nome da obra e indicação de autoria. Assim como na capa do autógrafo de *Regina Caeli Lætare*, não tem a indicação da formação coral.

Em relação às características de orientação do documento, todas as partes que compõem o autógrafo estão constituídas sob *layout* na orientação horizontal e estão soltas de forma independentes. Nas partes há a indicação vocal ou instrumental na margem superior central, e indicação de andamento no canto superior esquerdo.

Em nenhuma página da obra, podem-se observar marcas impressas no papel com indicação de sua origem. Diferente dos demais documentos, estas partes possuem uma gramatura fina, o que pode ter contribuído para uma maior deterioração do papel. Todas as partes possuem 10 pautas traçadas, provavelmente com a utilização de um *rastrum*, porém a tinta utilizada na escrita está claramente mais nítida que a tinta utilizada nas pautas. Nota-se ainda, na parte destinada ao Baixo, que os três últimos compassos do oitavo sistema foram redesenhados à mão, provavelmente pelo fato de as linhas estarem ilegíveis.

A cor marrom clara da tinta utilizada na grafia indica a possível utilização de pigmento de pasta de carbono, também não foram observadas nos documentos marcas de corrosão em detrimento da substância. Ademais, todas as partes possuem marcas de deterioração provocadas por ataques de cupins e brocas. Por fim, apesar de algumas partes do documento terem sido carcomidas pela ação dos insetos, ele apresenta material caligráfico suficiente para as análises aqui propostas.

2 SOBRE A METODOLOGIA

Neste capítulo são apresentadas as características metodológicas da pesquisa e disserta-se sobre as adaptações das técnicas de análise diplomática e grafoscópica, a fim de uma melhor aplicação das mesmas, em documentos musicais. Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico a fim de compreender os princípios e conceitos de ambas as técnicas. Sobre a diplomática, o capítulo discorre sobre a perspectiva dessa técnica em documentos “convencionais”²¹, indicando uma perspectiva voltada para documentos musicais. Nesse sentido, discute a análise dos elementos extrínsecos, intrínsecos e da estrutura da crítica diplomática documental. Sobre a análise grafoscópica, são discutidos os princípios que norteiam a técnica, como as leis do grafismo de Edmund Solange Pellat e indica adaptações para uma aplicação da grafoscopia em documentos musicais.

2.1 Considerações gerais

A análise caligráfica em manuscritos autógrafos possibilita a criação de manuais de caracteres e termos para sua utilização em consultas gráficas. Para a criação desse tipo de manual, parte da proposta desta pesquisa, esta se estrutura segundo uma abordagem mista (quanti-qualitativa).

Segundo Fonseca (2002, p. 20) “a pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis”. Sob essa perspectiva, esta pesquisa busca, em documentos, respaldo numérico na repetição de traços gráficos, a fim de consolidar características gráficas da escrita do compositor foco do estudo, a partir de seus manuscritos autógrafos.

Por outro lado, há de se considerar tal pesquisa quanto a uma abordagem qualitativa, uma vez que ela se utiliza de variadas fontes de dados, neste caso, manuscritos musicais e documentos oficiais, e elementos neles presentes, bem como recorre ao enfoque na interpretação do objeto. (FONSECA, 2002).

²¹ Considera-se aqui, como documentos convencionais documentos tais como: documentos cartoriais, cartas, literários, ofícios, entre outros.

Quanto aos objetivos da pesquisa, é predominantemente descritiva, tendo em vista que ela tem como fim explicitar as características caligráficas de autógrafos atribuídos a Jozé Joaquim Emerico Lobo de Mesquita. Segundo Triviños (1987, p. 110) “a pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar”. Nesse contexto, serão levantados, na presente pesquisa, elementos caligráficos como inclinação axial, espaçamentos, calibre, comportamento em relação à linha base, relação de propriedades gráficas, valores angulares e curvilíneos, entre outros. Segundo Gomide, T. e Gomide, L. (2016), estes são os elementos responsáveis por apresentar a morfologia do grafismo e permitem se estudar os movimentos do gesto gráfico presentes em um texto para identificar a sua origem, ou seja, o autor da escrita.

As forças e os movimentos produzidos pelo gesto gráfico podem ser avaliados através de particularidades do traçado, tais como mudanças de direção, inversões dos sentidos, tipos de sulcagens, níveis de entintamento e paradas de pena. Essas particularidades são devidamente estudadas através dos seguintes elementos genéticos: Dinâmica (pressão, progressão); Trajetória (ataque, desenvolvimento, remate, mínimos gráficos, momentos gráficos). (GOMIDE, T.; GOMIDE, L., 2016, p. 31).

Triviños (1987, p. 112) afirma que “os estudos descritivos exigem do investigador, para que a pesquisa tenha certo grau de validade científica, uma precisa delimitação de técnicas, métodos, modelos e teorias que orientarão a coleta e interpretação dos dados.” Em geral “estes [estudos] fogem da possibilidade de verificação através da observação”. A afirmação de Triviños, aplicada a atual pesquisa, levanta uma conjectura no que diz respeito à análise de como o documento foi constituído. Nesse sentido, Gomide, T. e Gomide, L. (2016, p. 43) parecem reforçar a afirmação de Triviños (1987), quando salientam a possibilidade de transformações naturais de evolução e involução gráficas. E ainda, segundo estes autores, é possível que a caligrafia apresente deformações em sua forma natural devido às condições físicas de quem escreve o documento, por exemplo. Circunstâncias que poderiam dificultar a observação do processo de construção ao qual os documentos foram submetidos. No entanto, em se tratando do contexto desta pesquisa, existem técnicas e procedimentos reconhecidamente capazes de conduzirem, a bom termo, o que se pretende. Um dos procedimentos é a seleção apenas de obras datadas pelo autor.

Quanto aos procedimentos trata-se de uma pesquisa documental. A pesquisa documental pode ser definida como toda e qualquer pesquisa que utiliza um documento como base de extração

de informações, análises ou afins. Nas palavras de Kripka, Scheller e Bonotto (2015, p. 244), “pesquisa documental [...] utiliza, em sua essência, documentos que não sofreram tratamento analítico, ou seja, que não foram analisados ou sistematizados”. Considera-se documento, tudo o que assume o sentido de prova, que, por si só, faz fé daquilo que atesta.

É importante ressaltar que a forma de analisar o documento depende do que o pesquisador pretende encontrar e de seu objeto de pesquisa. Uma fonte documental pode apresentar informações diversas como escritas, desenhos, símbolos, formatos, caligrafias, etc.

O desafio a esta técnica de pesquisa é a capacidade que o pesquisador tem de selecionar, tratar e interpretar a informação, visando compreender a interação com sua fonte. Quando isso acontece há um incremento de detalhes à pesquisa e os dados coletados tornam-se mais significativos. (KRIPTA; SCHELLER; BONOTTO, 2015. p. 243).

Para um bom procedimento de análises nesta pesquisa, dando-lhe alto grau de validade científica, serão utilizadas duas técnicas separadas e que constituirão duas etapas: a primeira, Diplomática e a segunda, Grafotécnica.

A palavra *diplomática* deriva do Latim *diploma* [...]. Diplomática é, portanto, etimologicamente, a ciência dos diplomas. O termo é empregado primeiramente por Mabillon para designar a ciência que estuda os diplomas, isto é, no sentido moderno, o conjunto de documentos de arquivo que possam constituir fontes históricas. (BERWANGER; LEAL, 2008, p. 25).

A primeira etapa, constituída pela análise diplomática, consiste em uma análise documental baseada na construção/estrutura do documento, contemplando tópicos como o protocolo inicial²², o texto²³ e o escatocolo²⁴. Como suporte para a primeira etapa serão utilizadas as ideias de Duranti (1989, 1990, 1991, 1992), Berwanger e Leal (2008), e o trabalho de Sobrinho Filho e Fonseca (2016).

A segunda abordagem, que também corresponde à segunda etapa da pesquisa, consiste na análise documental baseada na grafotécnica, ou grafoscopia, como também é conhecida.

²² O termo “protocolo inicial” consiste em: titulação; título; data e invocação. E também subscrição; inscrição; saudação; assunto; formula de perpetuidade; apreciação. (SOBRINHO FILHO; FONSECA, 2016).

²³ Nesse contexto, o “texto” significa: preâmbulo; notificação; exposição; disposição; cláusulas finais. (SOBRINHO FILHO; FONSECA, 2016).

²⁴ O termo “escatocolo” representa, para a diplomacia: corroboração; data; apreciação; saudação; cláusula cortes; atestação; qualificação da assinatura; notas. (SOBRINHO FILHO; FONSECA, 2016).

Segundo Gomide, T. e Gomide, L. (2016, p. 15), “a Grafoscopia tem sido conceituada como a disciplina cuja finalidade é a verificação da autenticidade ou a determinação da autoria de um documento”.

Através da grafoscopia, é possível analisar com precisão, características caligráficas, a fim de diagnosticar uma possível autoria ao documento. Pode ser analisado, através de exames caligráficos, o calibre da fonte, examinando o tamanho médio em que as palavras são escritas, por exemplo. A técnica também possibilita analisar características da escrita como a angulação/inclinação das palavras, além de outras características. Todo este conjunto caligráfico constitui a identidade gráfica do autor e pode ser utilizado como uma possível atribuição da autoria da escrita.

Para proceder com as análises desta etapa, serão utilizados os fundamentos de Gomide, T. e Gomide, L. (2016), Monteiro (2008) assim como as ideias de Santos (2004) e de Bueno (2012).

2.2 Sobre Diplomática

Na antiguidade, a legitimidade de um documento estava associada ao local onde era depositado. Nesse contexto, para dar fé pública e veracidade, os documentos eram depositados em templos ou depósitos públicos, considerados monumentos incorruptíveis. No entanto, quando documentos falsos começaram a ser depositados nestes locais, foi necessária a criação de técnicas para distinguir os verdadeiros dos falsos. A partir de então, a história da humanidade vem sendo testemunha de discussões acerca da legitimidade de alguns documentos com informações divergentes entre si, ou incoerentes com os fatos, como posses de terras ou mesmo registros que remontam fatos históricos.

Nesse contexto, os idos do século XVII foi marcado por um dos principais conflitos envolvendo documentos, que ficaram conhecidos como Guerras Diplomáticas (*Bella Diplomática*). Esses conflitos tiveram como foco, instituições religiosas que reclamavam a posse de terras e tentavam comprovar seus argumentos através de documentos, muitas vezes falsos. Segundo Bellotto (2004, p. 47), esses conflitos tiveram início “[...] quando o jesuíta Daniel de Papenbroeck pôs em dúvida alguns documentos beneditinos.”

Como proposta para solucionar parte destes problemas, o francês Jean Mabillon publicou, no ano de 1681, o tratado *De Re Diplomática*, o primeiro a estabelecer critérios para o tratamento da crítica textual em documentos manuscritos. O método de Mabillon foi amplamente utilizado para fins práticos jurídicos, resolvendo questões da autenticidade e falsificação de documentos baseando no processo “analítico-comparativo, uma vez que interpreta o documento inserido em uma série cronológica ou em um conjunto específico de documentos de uma determinada época”. (TOGNOLI, 2014, p. 34). Teria sido aí a gênese do ramo do conhecimento humano da Diplomática.

Por sua vez, ao longo dos séculos, o aparato crítico diplomático foi sendo repensado e ampliado. Ao aproximar-se da Arquivologia, dilata ainda mais seu espectro abarcando um maior número de variedade documental, analisando documentos diplomáticos²⁵ e também documentos não-diplomáticos, antigos e contemporâneos.

Nesse sentido, há de se considerar que a análise de um documento deve partir de sua tipologia, em busca de informações que possam ser úteis na identificação de sua autoria, podendo-se destacar alguns aspectos como características de estilo, assinaturas, marcas, caligrafia, menções, ou ainda, a forma estrutural de tal documento, entre outros. Nas palavras de Nascimento e Konrad (2016), “para a Tipologia Documental²⁶, importa analisar o documento segundo as relações que este estabelece com os seus semelhantes, [...] e, por fim, com a própria instituição geradora da documentação.”

Em sua publicação, Belloto (2002) tipifica as possíveis espécies de documentos que podem ser encontradas em arquivos durante uma catalogação de acervos. Entre as espécies, o termo “partitura” aparece como documento não diplomático informativo. A autora também atribui ao termo o significado de: “disposição gráfica das partes instrumentais e/ou vocais de uma composição musical de modo a permitir a sua leitura, interpretação e execução.” (BELLOTO, 2002, p.78). Essa enunciação proposta por essa autora vai ao encontro da designação dada por Cotta (2000) à partitura. Para esse autor, partitura é o tipo de documento em que, habitualmente, se apresenta, reunidas, todas as partes vocais e instrumentais de uma obra.

²⁵ Segundo Belloto (2002, p.18), “documento diplomático é aquele que é ‘testemunho escrito de natureza jurídica, redigido com observância a certas formas estabelecidas que se destinam a dar-lhe força probatória’.”

²⁶ Belloto (2002) ressalta que a Tipologia Documental é uma disciplina da arquivística que se associa à Diplomática apoiando-a no âmbito da configuração que assume a espécie documental de acordo com a atividade que a gerou. Nesse sentido, o objeto da Tipologia é a lógica orgânica dos conjuntos documentais.

A inclusão deste tipo de documento no glossário proposto por Belloto (2002), de espécies documentais, indica que há um reconhecimento prévio documental dos registros musicais, no entanto, não se vai além disso. Nesse sentido, denota-se a necessidade de conhecimentos técnicos específicos para que esse tipo de documento possa ser tratado adequadamente.

A princípio, um dos problemas observados nesse contexto é que os documentos musicais dispostos em acervos não se limitam a partituras. Há de se verificar que estes tipos específicos de documentos são menos frequentes que partes cavadas²⁷ de obras musicais e estas, mesmo que “complementares” a uma partitura, constituem documentos independentes, separados para cada instrumento ou parte vocal da partitura.

Outro problema ocorrente aparece durante a classificação dos documentos musicais. Esta etapa requer a atenção de um profissional familiarizado com o tratamento de manuscritos musicais históricos, já que neles há especificidades. Nesse sentido, entre outras, as variantes documentais podem aparecer na forma de um documento autógrafo, cópia ou, ainda, rascunho de composição. Segundo Cotta (2000, p. 245), o documento musical é:

[...] um tipo bastante particular de documentação, cuja singularidade a diferencia substancialmente dos documentos administrativos – mais comumente percebidos como objeto da arquivologia – e, ao mesmo tempo, exige procedimentos especiais para o seu tratamento adequado. Manuscritos musicais, obviamente, fazem parte do corpo documental histórico, mas dificilmente serão recolhidos para um arquivo tradicional, onde normalmente não encontram-se (*sic*) profissionais familiarizados com a linguagem musical e com a própria musicologia.

Em suma, para que sejam realizadas tais adaptações diplomáticas, há a necessidade de se observar o tipo de documento musical e o período em que foi produzido. Manuscritos musicais modernos possuem diferenças, algumas significativas, quando comparados a manuscritos musicais do passado, e cada qual deve ser tratado de maneira específica sob a análise diplomática.

²⁷ Aqui considera-se a ideia de “partitura” se referindo ao que muitas vezes é tratado como “grade”, em que aparecem todas as linhas instrumentais de uma composição sobrepostas, acrescida de linhas vocais, quando houver. Diferentemente, a “parte cavada”, ou simplesmente “parte” que contém apenas a escrita musical para uma determinada voz, ou instrumento, ou para um naipe de instrumentos ou de vozes.

Segundo Duranti (1991-92, p.7):

A diplomacia explicita as ligações entre os componentes intelectuais de um documento e os elementos de um ato típico, facilitando assim a determinação do perfil de um documento, assim como o conhecimento da gramática estrutural facilita a composição de um texto e o torna compreensível para o leitor. (Tradução nossa).

Nesse sentido, há de se considerar que manuscritos musicais antigos carregam informações que podem passar despercebidas durante os processos de arquivologia, edições ou até mesmo estudos analíticos musicais que têm olhares direcionados a questões específicas. O foco desta pesquisa está na forma como se vê o documento e o que se deseja encontrar e como isso pode possibilitar novas formas de creditar autoria em obras do passado.

É no intuito de atuar nesse contexto que se busca na diplomática a possibilidade de apresentar o universo dos registros como “aquele capaz de ser dividido analiticamente e compartimentado em seus elementos constituintes”. Em outras palavras, busca-se extrair daquilo que pode se observar dos elementos, o que possa ser relevante, nomear e definir esses elementos “de uma forma que diferencie claramente as informações pertinentes aos criadores e suas funções e atividades”, assim como procedimentos envolvidos, daqueles pertinentes “aos registros criados a partir dessas funções e atividades”, e procedimentos; “e, finalmente, organizar esses elementos em uma ordem lógica.” (MAC NEIL, 1992, p. 195, tradução nossa).

Desde os primórdios da Diplomática, vários têm sido os autores a abordá-la como centro de atenção e têm sido responsáveis pela evolução desse campo de estudo. Entre esses vários autores, destacam-se: Papebroch (1675), Mabillon (1681), Maffei (1727), Tassin e Toustain (1750-1765), Fumagalli (1802), Sickel (1867), Bresslau (1889), Giry (1893), Paoli (1898), Boüard (1929), Tessier (1952), Carucci (1987) e Duranti (1989, 1990, 1991, 1992). Desde a primeira sistematização por Papebroch (1675), cada qual, a seu tempo, esteve atento às modificações pelos quais os documentos foram sendo submetidos. Duranti (1989, 1990, 1991, 1992), por sua vez, tornou-se referência na diplomática contemporânea, ampliando o alcance dos conhecimentos diplomáticos possibilitando abarcar documentos de naturezas distintas. Este fato a torna referência básica nesta pesquisa, adotando o tratado desta autora, visto que se mostra mais flexível em abrangência e apresenta uma maior variedade de elementos que possibilita uma proposta de adaptação aos manuscritos musicais.

2.2.1 A perspectiva diplomática de um documento

Como um edifício, um documento tem uma composição externa que é sua forma física, uma articulação interna que é sua forma intelectual e uma mensagem a transmitir que é seu conteúdo. É impossível entender a mensagem totalmente sem entender a composição e articulação que o autor escolheu para expressá-la. (DURANTI, 1991-92, p.7, tradução nossa).

Da diplomática clássica à contemporânea, a evolução das técnicas relativas a esse campo do conhecimento tem sido pautada na análise externa e interna dos documentos. Isso porque, no entendimento dos estudiosos da área, a forma documental é tanto física quanto intelectual. Nesses termos a forma física refere-se ao layout externo do documento, enquanto a forma intelectual refere-se à sua articulação interna. Sob essa perspectiva, já Giry (1893) e mesmo Carucci (1987) definem como “extrínsecos” os elementos responsáveis por proporcionar os aspectos externos de um documento e como “intrínsecos” os elementos responsáveis por proporcionar os aspectos internos do documento. Nesse sentido, há de se entender que os elementos extrínsecos são aqueles que fazem com que um documento exista e seja capaz de atingir seu objetivo e os elementos intrínsecos são os que fazem com que o mesmo seja completo. (GIRY, 1893).

Além disso, os elementos extrínsecos são aqueles que podem ser percebidos sem a prévia leitura do documento. Já os elementos intrínsecos são constituídos pela mensagem contida no documento, bem como pela estrutura formal da mensagem. Em escritos, Duranti (1989, 1990, 1991, 1992) elenca como os elementos extrínsecos: o suporte, o texto, a linguagem, os sinais especiais, os selos e as anotações. Por sua vez, segundo a mesma autora, os elementos intrínsecos de um documento são: protocolo, texto, escatocolo.

2.2.2 Os documentos musicais

Em se tratando do contexto dos documentos musicais, especificamente, se faz necessário denotar uma tipologia daqueles mais comuns em acervos. Além das partituras e partes cavadas, um conjunto documental também pode apresentar folha de capa. Estas, folhas de capa, também são documentos constituídos pelas mesmas seções estruturais que formam a análise intrínseca diplomática. No entanto, em sua maioria, não apresentam nenhuma escrita musical, sento assim, requerem um tipo de análise própria, distinta daquela efetuada em documentos com textos musicais.

Outro tipo de documento musical, encontrado em acervos, é o rascunho, ou manuscritos de trabalho (BIASON, 2008). No entanto, estes documentos são mais raros de serem encontrados. Os manuscritos de trabalho diferem de documentos “finalizados” por, entre outras coisas, neles constarem, comumente, uma variedade de rasuras e anotações. São documentos de grande importância para os estudos musicólogos, pois podem demonstrar com certa clareza, como o autor procede durante o seu processo composicional.

Outro tipo de documento, ainda mais raro, são os catálogos produzidos pelos próprios compositores. Alguns são apenas simples listas de obras, outros são mais elaborados, como os catálogos de Mozart “*Verzeichnüss aller meiner Werke*” e Boccherini “*Catalogo delle opere*”. No entanto, por ser extremamente raro, a análise deste tipo de documento musical não será contemplada nessa pesquisa.

2.2.3 Análise dos elementos extrínsecos em partituras e partes cavadas

A análise dos elementos extrínsecos, em partituras e partes cavadas, não difere substancialmente da análise realizada em outros tipos de documentos. Todavia, há de se considerar que existem características particulares nas partituras e partes cavadas que devem ser consideradas.

Um dos primeiros elementos a ser considerado é o **suporte**, ou seja, o material em que a mensagem está contida e serve para comunicá-la.

Tradicionalmente, tem sido essencial para os diplomatas identificá-lo (seja papiro, pergaminho, papel, tábua de madeira etc.), para descobrir como foi preparado (por exemplo, a pasta do papel, as marcas d’água) e perceber tanto sua forma quanto seu tamanho (ou formato) e as técnicas utilizadas para prepará-lo a receber a mensagem (por exemplo, margem, alinhamento). Esse tipo de análise foi muito importante para os documentos medievais, porque tornou possível datá-los, estabelecer sua procedência e testar sua autenticidade. (DURANTI, 2015, p. 198).

A análise do suporte em documentos musicais apresenta características importantes que podem auxiliar na determinação, por exemplo, da data aproximada do documento e sua origem, mesmo que este não apresente explicitamente tais informações.

Em se tratando de Brasil, especificamente, segundo BIASON (2008), desde o início da colonização portuguesa, até o século XVII, Portugal importava papel da França. Após esta data, o país começou a adquiri-lo, com mais frequência, de países como Holanda e Itália. Importante salientar que, na Europa do século XVIII existiam, basicamente, quatro tipos de papel e a qualidade do papel utilizado para a escrita de música poderia variar de acordo com a importância da música ou com a ocasião para que fosse escrita.

Todavia, o fato de Portugal ter passado a comercializar papel de forma menos frequente com a França, após o século XVII, não significa que não haja documentos musicais brasileiros em suporte francês após esse período. Em sua pesquisa, FONSECA (2004) identifica seis diferentes tipos de papel de música francês, em acervo musical do século XIX, na cidade de Viçosa. Assim, mesmo sendo um importante elemento de análise diplomática, esse fato que reforça a ideia de que nem sempre é possível associar o período de produção do papel, ou de sua importação, com a data da constituição do documento musical.

De fato, os papéis de música dispostos em acervos musicais brasileiros, frequentemente apresentam uma enorme variedade quanto ao tipo e gramatura do papel utilizado. Além disso, não é um trabalho tão simples identificar a origem do papel e sua preparação, a menos que este esteja indicado de forma impressa no suporte ou na forma de marcas d'água, como aparece em alguns documentos. No entanto, a simples análise das características externas do suporte pode orientar uma primeira organização das partes dispostas em um acervo, podendo somar-se outras informações, extrínsecas ou intrínsecas, contidas no documento, para reforçar a atribuição quanto a origem do documento e sua autoria.

Sob esse aspecto, há de se considerar ainda, que o papel de música com pauta impressa começou a ser comercializado apenas no século XIX (BIASON, 2008), o que já configura aspecto importante de análise do suporte. O papel com pauta produzida de forma manual pelos próprios compositores ou copistas, utilizando o *rastrum* (espécie de caneta tinteiro com cinco pontas), caneta tinteiro ou bico de pena, podem deixar marcas indiciais e importantes. Entre outros, o uso desses equipamentos pode ser percebido pelo acúmulo de tinta nas extremidades da pauta, ou, às vezes, por contornos sinuosos ao traçar o pentagrama, por variações na espessura do traçado ou mesmo, pela irregularidade do distanciamento entre as pautas. Esses são fenômenos que não estão presentes no papel de música produzido industrialmente, que possui padrões característicos e, por isso, restringe o contexto histórico das produções musicais.

Outros elementos vinculados ao suporte, que apresentam informações que podem ser pertinentes são o formato do documento, a forma e a técnica de encadernação, as margens para a escrita e os alinhamentos. Ou seja, como se deu a preparação do suporte para receber a mensagem e como ele se apresenta.

No que diz respeito à encadernação dos documentos, Zamith (2011, p. 14) relata que “a encadernação servia para proteger as partituras dos danos do uso e facilitava o manuseio das peças. Eram muito comuns nos lares brasileiros do século XIX e da primeira metade do século XX.” Ainda em acervos musicais de instituições que abrigam documentos do século XVIII em diante, encontrar conjunto de partituras encadernadas de forma artesanal. Uma das técnicas recorrentes consiste em colar uma das margens do conjunto de partituras e costurar manualmente com uma espécie de linha ou barbante. Ainda é possível, também, encontrar broches ou grampos decorados, na maioria das vezes oxidados, fixando o conjunto.

Outro aspecto da encadernação não menos importante, mas de grande interesse de musicólogos, são as características do invólucro e constituição da capa de encadernação. Comumente as informações contidas no invólucro apresentam informações prévias do material ali alocado, podendo ainda, conter informações de partes extraviadas do conjunto. Registros que, na maioria das vezes, foram feitas ao longo da vida do documento e de etapas de seu manuseio. Já as capas das encadernações, em muitos casos, eram constituídas de uma colagem sobreposta de papéis de música, por vezes rascunhos, obras não mais executadas ou documentos que haveriam de ser descartados. Por ser o papel de gramatura espessa de difícil acesso, a colagem tornou-se uma prática muito comum para a produção de capas de encadernação.

A colagem sobreposta de papéis, que constituem as capas artesanais, pode conter importantes informações que remontam a fatos históricos, ou mesmo rascunho de obras que esclareçam o processo criativo composicional da obra, podendo contribuir para com a identificação de autoria, ou mesmo com conhecimentos diversos sobre obra, autor e contexto. No entanto, o processo para separar as folhas coladas sem que as danifique, pode ser algo demasiadamente complexo e, por isso, deve ser executado por profissionais especializados.

O segundo elemento referenciado por Duranti (2015), na análise dos elementos extrínsecos é o **texto**. Segundo a autora, o texto “foi bastante importante para os diplomatas, mas [...] aos poucos perdeu importância.” (Duranti, 2015, p. 189).

Enquanto a função da paleografia é determinar que tipo de texto é próprio de uma era e de um ambiente, a função da diplomática é examinar outras características do texto, tais como os tipos de escrita, a presença de diferentes caligrafias ou tipos de escrita no mesmo documento, a correspondência entre parágrafos e assuntos do texto, pontuação, abreviaturas, iniciais, tinta, rasuras, correções etc. (DURANTI, 2015, p. 189).

Em se tratando dessa perspectiva da análise aplicada a documentos musicais, sobretudo para adequação nesta pesquisa, a palavra texto também será empregada de outras duas formas: a) texto litúrgico ou literário, quando se trata das palavras escritas no documento, por exemplo, a letra da canção em uma parte vocal e b) texto musical, quando se refere à notação da música através das figuras e seus símbolos de uma partitura ou parte cavada. Dentro destes dois contextos, a análise dos elementos textuais pode se dividir em duas: análise caligráfica e análise da estruturação textual.

A análise dos elementos caligráficos em documentos musicais se passa tanto pela paleografia quanto pela própria diplomática. Essa “parceria” é importante, já que um prévio conhecimento paleográfico se faz necessário para compreender, principalmente, o texto literário, identificando possíveis símbolos e/ou as abreviações de época. Estas, muito utilizadas em documentos do século XVIII, por exemplo.

Quando pautada na análise diplomática, alguns elementos que podem ser explorados são os tipos de caligrafia utilizados para compor o documento, o tipo de material usado para imprimir o texto (tipo de tinta, grafite etc.), as variações caligráficas dos textos musical litúrgico e/ou literário, bem como as rasuras e correções.

Essa perspectiva de análise pode indicar certos comportamentos e procedimentos de um autor, no ato de compor ou mesmo em ajustes e alterações que possa ter feito à obra. Também, é sob essa perspectiva que se podem definir quais elementos deverão ser considerados para serem levados em conta (quais traços são do autor, quais não), dependendo do que se deseja. Além disso, ainda se podem identificar elementos como, por exemplo, caligrafias e o tipo e qualidade da(s) tinta(s) (ou grafite), que venham a denunciar interferências nos textos, sejam pelo autor, sejam por outrem. Muitas vezes, ter ciência das características processuais e comportamentais de um autor em uma obra autógrafa pode fornecer indícios que, por comparação, pode auxiliar na identificação de autoria em outras obras, cuja autoria é desconhecida.

No entanto, para dar cabo à análise caligráfica, faz-se necessária a utilização de técnicas específicas, como a grafoscopia²⁸, que leve em conta as inúmeras variantes que podem influenciar no apontamento da autenticidade de manuscritos musicais. Nesse contexto, estão as sutilezas peculiares da maneira de se efetuar uma escrita, tais como: calibre, pressão, progressão, inclinação axial, espaçamentos, angulações, entre outros. (Monteiro, 2008). Por outro lado, há de se ficar atento para as naturais evoluções e involuções caligráficas expressas na escrita ao longo do tempo. Segundo Gomide, T. e Gomide, L. (2016, p. 43), “as variações do grafismo originam-se de causas normais, artificiais e ocasionais.” Todas as características que se manifestam no texto, com os cuidados devidos, podem contribuir para que o diplomata possa ratificar a autoria ou não de determinada obra musical.

O outro elemento do texto que pode ser analisado em um manuscrito musical é a forma composicional. Ou seja, sua classificação enquanto documento musical, bem como a disposição dos elementos que o compõem. Nesse contexto, a princípio, está a classificação do documento como sendo partitura ou parte cavada, seguido por uma análise das partes vocais ou instrumentais, tentando identificar, se possível, todas as partes que compõem um conjunto documental. Podem ainda ser explorados elementos como a forma musical, as sessões da construção musical, o número de compassos, a construção fraseológica, a organização dos elementos que compõem a obra no suporte, entre outros. A soma de todos esses elementos auxilia na identificação de outras partes documentais que constituem o conjunto documental e estejam deslocadas em um mesmo acervo, bem como pode apontar características deste ou daquele autor, na lida textual.

O terceiro elemento da análise, a **linguagem**, é oriundo do elemento texto. No passado, a linguagem era um importante elemento de análise devido aos padrões da escrita utilizados na construção documental.

Teóricos estabeleceram suas regras, que se destinavam a direcionar a composição, estilo e ritmo de todo tipo de documento público, contrato privado e correspondência de família ou institucional. Os vários tratados resultantes costumavam ser acompanhados de conjuntos de modelos e exemplos, ou de cópias de documentos, reunidos com o propósito de mostrar a aplicação da doutrina. Esses volumes, normalmente utilizados pelas

²⁸ A grafotécnica, ou grafoscopia, é a ciência que estuda a autenticidade e origem de documentos gráficos. A princípio, a grafoscopia surgiu a serviço das perícias judiciais como ferramenta para analisar a autenticidade de documentos. Atualmente, a técnica é empregada tanto por peritos judiciais quanto por pesquisadores de diversas áreas do conhecimento.

autoridades públicas, tabeliães e todos os que precisavam se comunicar pela escrita eram chamados de *formularia*. (DURANTI, 2015, p. 199).

Ademais, a diplomática contemporânea aprofundou-se na análise do elemento da linguagem para analisar o documento através do ponto de vista social. Segundo Duranti (2015, p. 200), “diversos grupos sociais usam formas de discurso e vocabulários também diferentes, e em cada um deles são adotados estilos formais ou informais, dependendo do objetivo e função dos documentos criados.”

Assim como a perspectiva de análise do texto, a linguagem também foi sendo menos utilizada na história da diplomática ocupada em lidar com os textos convencionais, uma vez que os então padrões de linguagem foram deixando de existir. No entanto, a linguagem é um elemento persistente nos documentos musicais. Nesse contexto, a análise sob esse viés pode ser muito utilizada no âmbito do estilo de época, aspecto que pode, em muito, auxiliar para se atribuir origem a composições sem indicação de autoria.

Dessa maneira, a análise da linguagem em manuscritos musicais pode abarcar a análise da frequência de encadeamentos harmônicos e suas resoluções, análise rítmicas, melódica, declamação do texto (quando houver), organização estrutural, entre outros. No mesmo sentido, ainda, por esse tipo de análise, pode-se identificar aspectos característicos de grupos étnicos e/ou regionais presentes em obras musicais, o que pode trazer mais algum(s) elemento(s) compondo o arsenal necessário para garantir a autoria de um documento dessa natureza.

O quarto elemento de análise dos elementos extrínsecos são os **sinais especiais**. Para os diplomatas, os sinais especiais poderiam ser divididos em dois: os sinais do escritor e os sinais da chancelaria ou de arquivo.

A primeira categoria inclui os símbolos usados pelos tabeliães como marcas pessoais no período medieval, correspondendo ao selo notarial moderno, e as cruces usadas por alguns signatários no lugar de seus nomes. A segunda categoria inclui a *rota* e *bene valete* usadas pela chancelaria papal; o monograma do nome pessoal do soberano utilizado nas chancelarias reais e imperiais; as iniciais m.p.r. no lugar de *manu próprio*; o *s* duplo para *s(ub)s(cripsi)*; e todos os diferentes selos oficiais. (DURANTI, 2015, p. 200).

No que se refere a análise de sinais especiais em papéis de música, há de se verificar se o autor possui sinais próprios, com significação específica, que possa ter usado em uma determinada obra ou em mais de uma de suas obras. Tais sinais especiais podem aparecer de forma explícita,

como por exemplo, uma marca caligráfica, ou implícita, como identificado na fuga inacabada da obra “a arte da fuga”, de Johann Sebastian Bach em que o nome Bach aparece na forma de motivo musical. Nesse contexto, os sinais especiais podem ser qualquer informação que leve a determinar uma possível indicação de autoria.

Por outro lado, um documento musical pode possuir sinais especiais acrescentados por outros que não o autor, seja um coautor, um copista, um arquivista ou qualquer possível usuário. São sinais que podem ser incorporados à obra, com as mais diferentes intenções. Esses tipos de sinais cuja autoria não é do criador da obra caracterizam o quinto aspecto de análise de elementos extrínsecos, as **anotações**.

Segundo Duranti (2015, p. 201), as anotações:

Podem ser agrupadas em três categorias: 1) anotações incluídas num documento após sua compilação, como parte da fase de execução de um procedimento administrativo; 2) anotações incluídas num documento completo no decorrer da transação da qual o documento participa; e 3) anotações acrescentadas a um documento pelo serviço de arquivo, corrente e/ou permanente, responsável por sua identificação como parte de um grupo de documentos (arquivos, séries) e por sua manutenção e recuperação.

Em outras palavras, para uma melhor adaptação na análise de documentos musicais, pode-se classificar a divisão das anotações em três categorias: a) incluídas na fase de execução; b) incluídas na fase de manuseio; c) incluídas na fase administrativa.

A primeira categoria contempla anotações da fase de constituição do documento. Basicamente informes adicionados pelo próprio autor ou copista da obra. Tais anotações podem ser indicação de posse ou autoria, dedicatórias, observações sobre a forma de executar a obra, a função para qual o documento foi constituído, as indicações de dinâmica, entre outras.

Já a segunda categoria é destinada às anotações incluídas na fase de manuseio. Essa etapa está relacionada às anotações que o documento recebe em sua fase corrente²⁹, de uso. Ainda sob a perspectiva da fase de manuseio, pode-se aqui também considerar as anotações realizadas na fase intermediária, proposta por Cotta (2000), como sendo parte desta etapa. Sobre a fase intermediária, Cotta (2000, p. 40) sugere que, o documento:

²⁹ Segundo Cotta (2000, p. 40) a fase corrente acontece durante “[...] a atividade a que se liga o documento está em andamento, isto é, ele está em pleno uso funcional.”

Quando, em função de prazos legais ou de outros aspectos referentes à atividade a que se relaciona, o documento, embora menos utilizado, é mantido em arquivo centralizador e submetido a uma tabela de temporalidade que determinará o seu descarte ou recolhimento a um arquivo permanente.

Esta categoria de anotações se difere da primeira categoria apenas por uma questão temporal. Ou seja, as anotações incluídas na fase de manuseio foram realizadas após o autor ter dado por completo a constituição do documento.

Pensando em documentos musicais, as anotações podem aparecer na forma de rasuras sobre algumas informações contidas no documento, acréscimo de dinâmicas, correções nos textos, entre outros. Em muitos casos, estas anotações possuem pigmentação da tinta diferente da original contida na maior parte do documento. Elas podem, ainda, apresentar características de instrumentos de escrita mais modernos, como grafite, caneta hidrográfica, caneta esferográfica, etc. No entanto, esta não é uma regra, visto que podem haver anotações próximas ao momento de constituição do documento, utilizando as mesmas ferramentas de escrita e feitas pela mesma pessoa.

Por fim, a terceira categoria contempla as anotações incluídas na fase administrativa. Esta fase vai ao encontro do que Belloto chama de fase permanente. Segundo a autora, “estando a atividade concluída e os prazos legais já cumpridos, fica o valor informativo e probatório do documento, que é recolhido a um local de preservação, o arquivo permanente.” (BELLOTO, 1991, p. 5-6).

No contexto desse tipo de anotações, podem ser encontrados códigos arquivísticos alfanuméricos, numeração de página, muitas vezes escritas à lápis. Na maioria das vezes, essas informações ficam contidas em invólucro externo, mas há a possibilidade de encontrá-las no próprio documento.

A atenção para esse tipo de aspecto extrínseco de obras musicais pode trazer à tona elementos importantes, apontando características individuais de um compositor, ou mesmo levantando pistas que leve a ele, no momento que propicia o levantamento de “caminhos” da obra, ao longo do tempo.

O último elemento da análise diplomática dos elementos extrínsecos é o **selo**. Segundo Duranti (2015, p. 200):

Ao examinar o selo, diplomatas concentram sua atenção no material de que são feitos, sua forma, tamanho, tipologia (como se relaciona com a figura na impressão: tipo heráldico, equestre, monumental, hagiográfico, nobre etc.), legenda ou inscrição (a invocação, título e nome do autor, que se lê no sentido horário em volta da figura central ao longo da borda do selo, começando do alto), e o método de afixá-los (selos podem ser pendurados ou colados). A análise desses componentes possibilita a determinação do grau de autoridade e solenidade de um documento, sua procedência e função, e sua autenticidade.

Todavia, nos documentos musicais, os selos são menos frequentes. Por outro lado, aparece outro elemento extremamente comum nos papéis de música e um tanto quanto similar: o carimbo.

Sobre os carimbos, Biason (2008, p. 19) relata que:

Existe outro tipo de assinatura, que não é de próprio punho, mas idealizado pelo músico e por isso portador de sua marca. Trata-se dos carimbos de propriedade, muito comuns nos documentos do último quartel do século XIX. Os músicos carimbavam não apenas os papéis produzidos no seu tempo, mas todo tipo de papel de sua propriedade, inclusive os do século XVIII.

Não só o carimbo de um autor, mas todo carimbo é elemento de extrema relevância quando se trata de remontar fatos históricos no que diz respeito ao percurso dos documentos musicais desde sua gênese até a fase administrativa. A análise dos carimbos de propriedade, bem como os carimbos de marca d'água, são indícios de locais e/ou período por onde o documento esteve, e podem indicar uma fonte de novos documentos.

Assim, os elementos extrínsecos de análise diplomática em documentos musicais, podem se resumir aos tópicos:

Elementos extrínsecos:

- Suporte
- Texto
- Linguagem
- Sinais especiais
- Anotações
- Selos
- Carimbos

2.2.4 Análise dos elementos intrínsecos em documentos musicais

Segundo Duranti (2015, p. 203), “os elementos intrínsecos da forma documental são considerados como componentes integrais de sua articulação intelectual: o modo de apresentação do conteúdo do documento ou as partes que determinam o teor do todo.” Em outras palavras, todos os documentos estão constituídos em partes que dialogam entre si e constituem o todo, cada qual com suas peculiaridades. Para a diplomática, a estrutura analítica ideal de um documento está dividida em três partes: protocolo, texto e escatocolo.

O **protocolo**, do grego *protokollon*, significa “o primeiro a ser colado”, compreende a primeira seção, comumente disposta na parte superior do documento. Os elementos que podem ser encontrados em protocolos são numerosos e não seguem um padrão geral para todo tipo de documento. Por sua vez, cada tipo de documento tende a apresentar protocolos contendo elementos típicos de sua categoria documental. Como exemplo, pode ser observado no protocolo de ofícios cartoriais, elementos como a data da constituição do documento, o local onde o documento foi redigido, o nome da pessoa ou instituição a quem se destina a mensagem e o título do documento. Em suma, observa-se que o objetivo do protocolo é introduzir ao leitor, informações prévias da mensagem principal a que se destina o documento.

Seguindo o protocolo, normalmente na região central do documento, pode ser encontrada a segunda seção dos elementos intrínsecos, a que a diplomática denomina **texto**³⁰. Seção onde está localizada a principal mensagem do documento. Duranti (2015) relata que sob o ponto de vista histórico, o texto é a parte mais importante do documento, visto que contém sua substância, ou seja, a ação a que se propõe e o motivo de sua existência. No entanto, a autora alerta que, para os diplomatas, “o texto³¹ não oferece mais material para a crítica do documento do que as outras duas seções.” (DURANTI, 2015, p. 205). Por outro lado, isso não se aplica aos documentos musicais, pois, como já mencionado nesta pesquisa, quando se abordaram os elementos extrínsecos, análises específicas em documentos musicais possibilitam

³⁰ A denominação “texto” aparece tanto nos elementos extrínsecos quanto intrínsecos. O “texto” quando no âmbito dos elementos **extrínsecos** está associado a todos os elementos gráficos contidos no documento. Quando no âmbito dos elementos **intrínsecos** refere-se à seção central onde estão localizadas as principais informações do documento.

³¹ Enquanto elemento intrínseco.

identificar inúmeros elementos textuais, que podem levar a caracterização estilística, a compreender o processo composicional etc., auxiliando na atribuição de autoria de uma obra.

Por fim, a última seção do documento é o **escatocolo**, do grego *eschatokollon*, que significa “o último a ser colado”. Nesta seção de muitos documentos também podem ser encontradas informações como local e data, além de assinaturas. Nesse sentido, é no escatocolo que se encontram as informações que encerram a mensagem do documento, que já não se enquadram mais como contexto principal da mensagem dele.

2.2.5 Análise da forma de documentos musicais segundo os elementos intrínsecos

Levando em consideração os elementos que constituem a forma documental a partir do ponto de vista intrínseco, analisar como estes elementos se manifestam em documentos musicais, não é um processo óbvio, visto que esse tipo documento é bem distinto, se comparado a um ofício cartorial ou mesmo uma carta. Assim, a adaptação de alguns elementos será aqui debatida no sentido de ter uma melhor adequação dos termos diplomáticos aos documentos musicais. Por sua vez, alguns elementos intrínsecos propostos pela diplomática deverão ser desconsiderados pelo simples fato de não haver correspondência no contexto dos documentos musicais aqui abordados.

No que diz respeito ao tratamento das capas de obras musicais, será considerada a seção do texto, os elementos cujas informações resumem o contexto geral do conjunto ou a peça em questão. Nesse sentido, as informações que precedem o texto deverão ser consideradas elementos do protocolo e as informações posteriores ao texto devem ser atribuídas como elementos do escatocolo.

Já no que diz respeito às partituras e partes cavadas, a divisão estrutural em seções intrínsecas, deve tomar como ponto de partida a caracterização do que seria a seção texto. Ou seja, qual é a parte do documento que “carrega” a mensagem principal. Nesse sentido, é aquela parte do documento que contém a escrita musical, ou texto musical, constituída pelo pentagrama, as figuras musicais, as indicações de andamento e os elementos de dinâmica, bem como uma possível lírica. Assim sendo, a notação musical e todos os elementos necessários a interpretação musical estão contidos na seção denominada texto. Nessa condição, tudo o que precede o texto deve ser considerado elemento do protocolo. Sob a mesma perspectiva, o que estiver após o

texto, ou seja, após a barra dupla que indica o último compasso da música, deve ser considerado elemento do escatocolo.

Em se tratando dos documentos musicais, pode-se notar que vêm se apresentando sob um padrão estrutural predominante, já há um bom tempo, seguindo quase que regras na estrutura formal de seus elementos. Pode-se verificar que tal padronização se apresenta consolidada em seus elementos estruturais, já no século XVIII e se mantém, de forma prevalente, até os dias de hoje. Essa tradição da construção documental se consolidou a ponto de as publicações de edições contemporâneas e mesmo softwares de edição utilizarem o mesmo padrão na construção documental. No entanto, como nos alerta Duranti (2015), existem muitos documentos que seguem padrões próprios.

2.2.6 Elementos intrínsecos nos documentos musicais

Os elementos intrínsecos da forma que geralmente aparecem no início do documento, isto é, em seu protocolo, são numerosos. Alguns são típicos de documentos medievais, outros de documentos contemporâneos; alguns característicos de documentos de autoridades públicas, outros de pessoas jurídicas privadas; alguns pertencem a documentos solenes, outros a documentos comerciais; finalmente, alguns são mutuamente exclusivos enquanto outros tendem a coexistir. (DURANTI, 2015, p. 203).

Entre os elementos que podem ser encontrados nas capas de obras musicais, estão o título da obra, o autor, a função, ocasião ou finalidade para qual foi composta, bem como nomes de copistas, indicação de posse do conjunto e anotações diversas. Quando se trata de partituras ou partes cavadas, os elementos são ainda mais diversificados. Mas quais são, na diplomática, os termos que melhor se adaptam a estes encontrados em um documento musical, e quais devem ser mais bem adaptados para um bom entendimento?

Sobre os elementos da análise intrínseca, frequentemente encontrados no protocolo, Duranti (2015, p. 203, grifo nosso) descreve que:

Em documentos modernos, bem no alto, pode aparecer a **titulação**, que hoje corresponde ao cabeçalho. Inclui nome, título, credenciais e endereço da pessoa física ou jurídica que produziu o documento, ou da qual o autor do documento é um agente. Abaixo da titulação ou em seu lugar pode-se ter o **título do documento** (p. ex., “Acordo selado”, “Acordo”, “Minutas”, “Esta é a última vontade ou testamento”).

Apesar de similares, os termos **título** e **titulação** possuem conotações extremamente distintas na diplomática. De acordo com o que sugere a autora, o título do documento, em documentos musicais, pode ser o título da obra, já a titulação está associada ao nome do autor da obra no documento musical. Nos documentos musicais é ainda possível encontrar subtítulos complementando as informações do título.

Outro elemento intrínseco destacado por Duranti, é a **data**. Em documentos musicais, nem sempre a data é um elemento frequente. Alguns compositores registram em suas obras a data da composição, como é o caso de Jozé Joaquim Emerico Lobo de Mesquita ([1746?] -1805), que registrou o ano de composição em quase todos os seus autógrafos de autenticidade confirmada. A data também pode aparecer registrada por copistas, informando quando a cópia foi efetuada, em declarações indicando quando o conjunto documental foi adquirido ou vendido, em anotações avulsas, entre outros.

Segundo a análise diplomática, **sobrescrito** é o elemento da análise intrínseca que está associado à “menção do nome do autor do documento e/ou a ação”. (DURANTI, 2015, p. 204). A autora relata que este elemento, atualmente, tende a tomar a forma de titulação, ou pode estar associado a ela. Em capas de documentos musicais ou mesmo em partes e partituras, estes elementos podem ser encontrados coexistindo. Um exemplo claro de sobrescrito pode aparecer na forma de uma mensagem do autor escrita a próprio punho, uma dedicatória etc. Nesse sentido, o sobrescrito pode ser uma vontade do autor declarada no documento.

Entre os elementos citados por Duranti, a **inscrição** representa “o nome, título³² e endereço do destinatário do documento.” (DURANTI, 2015, p. 204). Em outras palavras, a inscrição é o nome e as credenciais do destinatário. Em documentos musicais, este elemento pode aparecer contido no sobrescrito, na forma de uma declaração do autor destinando a composição a outrem. Outro exemplo que pode ser interpretado como inscrição em documentos musicais é a indicação de instrumento nas partes cavadas, afinal, há de se considerar que o documento em questão se destina ao instrumento indicado, ou seja, o seu destinatário. No entanto, para fins práticos, a presença de ambos os elementos em um mesmo documento pode gerar empecilhos no que diz respeito a um cruzamento de dados com o objetivo de filtrar partes de um mesmo instrumento,

³² No sentido de denominação honorífica.

por exemplo. Sendo assim, propõe-se acrescentar um elemento a parte destinado a **indicação de instrumento**.

Outro elemento que a autora apresenta é o **assunto**. Nas palavras de Duranti, “o assunto tem aparecido em alguns documentos judiciais desde o último século, mas é geralmente inserido em documentos de instituições governamentais e, por extensão, em documentos comerciais durante este século.” (DURANTI, 2015, p. 205). Em documentos musicais o assunto pode aparecer juntamente ao título da obra, indicando a função ou ocasião para a qual foi composta.

No que diz respeito aos elementos intrínsecos contidos na seção do **texto**, quando se trata de uma partitura ou parte cavada, a seção contempla a notação musical e tudo o que está diretamente ligada a ela, ou seja, indicações de andamento, instrumento/voz, tonalidade, dinâmicas, entre outras. Nesse sentido, o documento musical carrega informações pertinentes a incontáveis processos analíticos musicais. No entanto, para esta pesquisa, a análise dessa seção diplomática tem como objetivo, apenas extrair as grafias contidas no documento e agrupá-los em planilha.

Todavia, para proceder com este agrupamento, nenhum dos elementos da seção do texto apresentados por Duranti se adequam à análise dos elementos intrínsecos em documentos musicais. Isso se deve ao fato de tais documentos serem documentos extremamente distintos dos demais espécies documentais. Nesse contexto, a análise textual em documentos musicais deve ser direcionada aos elementos musicais da obra, como seções ou movimentos, tonalidade inicial e final, número de compassos, andamento, texto litúrgico (quando houver), entre outros. Nesse sentido, a seção do texto é constituída de todas as análises musicais que se fizerem necessárias ao diplomata, possibilitando direcionar a análise ao ponto de interesse individualmente proposto.

Por fim, segundo Dutranti (2015, p. 207), “cada vez com maior frequência, especialmente em documentos solenes, oficiais e jurídicos, a cláusula de corroboração inicia o escatocolo, seguida imediatamente pelo local e data, ou uma referência à data expressa no protocolo.” A autora destaca que pode haver variações nos escatocolos de documentos não oficiais e documentos de origem privada e também ressalta que “seja qual for o caso, a essência e o núcleo do escatocolo é a atestação, [...] a subscrição daqueles que participaram da produção do documento (autor, escritor, contra-assinatura) e das testemunhas à ordem ou à subscrição.”

No que diz respeito ao escatocolo de documentos musicais, a disposição dos elementos citados acima não é uma regra, no entanto, pode-se encontrar com mais frequência, em cópias de partituras ou partes cavadas, elementos relacionados ao local, data e nome do copista. Por muitas vezes estes elementos são assuntos de discussões acerca da autoria do documento, o motivo destas discussões está relacionado ao fato de os copistas não informarem se são autores ou estão apenas reproduzindo uma cópia. Nesses casos, é comum encontrar a menção “por” antecedendo o nome do autor ou copista.

Como observado, a adaptação dos elementos intrínsecos da análise diplomática, para documentos musicais, é uma proposta que necessita ser colocada em prática para que os casos omissos a esta pesquisa sejam discutidos e reelaborados. Ao aplicar a análise diplomática, é sempre importante ter em mente que não existem documentos com elementos padronizados ou forma padrão.

2.2.7 Estrutura da crítica diplomática em documentos musicais

O objetivo maior era alcançar a habilidade para verificar a função dos documentos através de suas formas, aprender sobre as funções na medida em que eram realizadas por cada produtor de documentos, e assim adquirir o conhecimento necessário para verificar a autenticidade dos documentos que pareciam ter sido criados por uma determinada pessoa jurídica enquanto desempenhava uma função específica. (DURANTI, 2015, p. 209).

A crítica diplomática parte da análise da forma documental, ou seja, seus elementos extrínsecos, e vai na direção do conteúdo contido na mensagem através da análise dos elementos intrínsecos. Dessa forma, a crítica diplomática tenta compreender como os documentos foram constituídos, seu contexto e a razão pela qual foram constituídos. Nesse sentido, a análise acontece da parte para o todo, ou nas palavras de Duranti (2015, p. 209), em “uma progressão sistemática do específico para o genérico.” Segundo a autora, “esta é a única direção que pode ser tomada quando o contexto do documento sob análise não é conhecido.”

Assim, para uma melhor adaptação da estrutura crítica diplomática em documentos musicais, a análise pode ser aplicada da seguinte maneira:

Elementos extrínsecos:

- Suporte
- Texto
- Linguagem
- Sinais especiais
- Anotações
- Selos
- Carimbos

Elementos intrínsecos:

- Protocolo (e seus elementos)
- Texto (e seus elementos)
- Escatocolo (e seus elementos)

Pessoas:

- Autor da obra
- Copista
- Destinatário da obra
- Posse do documento

Qualificação da assinatura:

- Títulos e créditos das pessoas envolvidas

Tipo de documento:

- Tipo (partitura, parte cavada, capa, manuscritos de trabalho...)
- Natureza (pública ou privada)
- Função (aplicação da obra ou função prática)
- Status (autógrafo³³, cópia)

³³ A Diplomática utiliza o termo “original” em oposição à cópia. Na musicologia, existe também uma vertente de pesquisadores que defendem a utilização do termo “original” para designar um documento manuscrito pelo próprio punho do compositor, enquanto outros a defendem a utilização de “autógrafo”. Nesta pesquisa utiliza-se o termo “autógrafo” para designar os documentos cuja grafia seja atribuída ao compositor da obra, conforme Cotta (2000).

Descrição diplomática:

- Contexto (ano, mês, dia, local)
- Documento (nome da forma, natureza, função, status, suporte, quantidade)

Comentários conclusivos:

- Comentários específicos acerca da análise diplomática e informações extras não contempladas nos tópicos acima

Alguns elementos da tradicional crítica diplomática foram excluídos e outros foram adaptados para uma melhor adequação aos documentos musicais. Entre os elementos aqui excluídos podem-se citar os tópicos relacionados aos: tipo de ação, nome da ação e relação entre documento e procedimento, pelo fato de serem específicos de aplicação em documentos diplomáticos cartoriais.

2.3 Sobre Grafoscopia

O processo de estabelecimento da autoria de obras musicais tem sido pauta de longos debates por parte de musicólogos e pesquisadores responsáveis pela construção da historiografia musical no cenário nacional. Sobre este tema, no artigo de Castagna (2019), intitulado *Dificuldades do estabelecimento de autoria no catálogo de obras de João de Deus Castro Lobo (1794-1832)*, o autor propõe discussões acerca do estabelecimento de autoria. Ainda sobre o assunto, o autor afirma que “são inúmeros os casos de registros de autorias diferentes para a mesma obra, em publicações acadêmicas brasileiras, a maioria deles decorrentes do registro da autoria apenas com base na indicação dos copistas.” (CASTAGNA, 2019, p. 6).

Nesse âmbito, a produção de catálogos temáticos, no Brasil, tem enfrentado certa dificuldade com a identificação dos autores de obras, recorrendo, muitas vezes, aos processos de análises estilísticas e semelhanças caligráficas superficiais. E, em muitos casos, musicólogos têm atribuído obras a compositores de forma equivocada, como identifica a musicóloga brasileira Maria Inês J. Guimarães em sua tese, de 1996, intitulada *L'ouvre de Lobo de Mesquita compositor brésilien (?1746-1805)*. Em suas palavras:

Nos catálogos dos museus de Minas Gerais, quase todos os manuscritos das obras de Lobo de Mesquita do século XVIII são considerados autógrafos. A veracidade dessas declarações é, no entanto, questionável, e um certo número de escritos declarados nos diretórios consultados, como sendo feitos pela mão de Lobo de Mesquita, não são. [...] Também foi observado que alguns documentos anunciados como cópias são na verdade autógrafos. (GUIMARÃES, 1996, p. 140, tradução nossa).

Por sua vez, muitos estudos em torno de obras presentes em acervos de muitos compositores, no Brasil, têm, no anonimato, um dos grandes problemas. Esse estado de coisas prejudica, em muito, os estudos dessas obras e, claro, reduz as chances de se dar o devido valor à produção e à autoria de quem a criou, com reflexos negativos no contexto identitário e cultural do país.

São diversos os fatores que contribuem para a propagação do anonimato em documentos musicais: cópias de música sem identificação de autoria do compositor ou de um copista, escassez dos autógrafos que sucedidos por suas cópias estão susceptíveis a alterações, além da perda de informações contidas nas partes originais.

[...] o autógrafo é construído pelo autor, que controlou sua criação até a obra acabada, mesmo que ele tenha escrito outras versões desta mesma obra. A partir do momento em que cópias posteriores vão sendo feitas por outros músicos, ele já não controla a criação e seu autógrafo fica confinado a um grupo de músicos, ouvintes e discípulos. (BIASON, 2008, p. 20).

Reverter essa situação torna-se, pois, premente, e analisar um documento musical em busca de informações que possam ser úteis na identificação de sua autoria é algo inevitável. Nesse sentido, para esta pesquisa, o principal objeto de estudo em um documento é a caligrafia. Segundo Nickell (2005³⁴ *apud* BUENO, 2012, p.43), “nenhuma pessoa tem a grafia igual à de outra pessoa, em muitos casos é possível que a grafia seja parecida, entretanto a grafia de alguém nunca será totalmente idêntica à de outra pessoa”. Ou seja, o estudo das características caligráficas é um dos caminhos para se chegar à identificação do autor da grafia, o que pode levar, entre outras coisas, a auxiliar na identificação da autoria de uma obra, identificar copistas e identificar obras escritas numa mesma época, possibilitando mapear os compositores e copistas contemporâneos. O levantamento desses personagens possibilita, inclusive, compreender como se tem dado a disseminação do repertório de um compositor, identificando autógrafos caligráficos de um mesmo autor em mais de um acervo.

³⁴ NICKELL, Joe. **Detecting forgery: forensic investigation of documents**. 1. ed. Kentucky: University Press of Kentucky, 2005.

Antes de dar prosseguimento, é necessário ter clareza que a identificação de uma caligrafia em documento musical, não necessariamente atribui a obra ao escritor. Há de se verificar que os documentos tidos como cópias são consideravelmente mais abundantes que os autógrafos musicais, ou seja, são documentos manuscritos por outras pessoas que não o compositor. Nesses casos, identificar o autógrafo caligráfico³⁵ faz parte do processo de atribuição da composição, uma vez que, através dessa identificação, se pode verificar a atuação profissional de um copista juntamente ao compositor, reforçando a hipótese de que a cópia possa ter sido transcrita com base em um autógrafo. Nesse sentido, a identificação dos autores caligráficos poderá fornecer dados para a realização de um mapeamento de copistas e compositores de um determinado acervo musical.

Naturalmente, a caligrafia é mais um dos possíveis elementos a se considerar para que possa ser, de fato, comprovada a autenticidade de uma obra. Segundo Castagna (2019, p. 36), os critérios básicos para atribuição certa de autoria estão relacionados à “existência de autógrafos certificados por exame; descrição autógrafa seguramente relacionável a fontes remanescentes; e registros de pagamento ou execução durante o período de vida do compositor seguramente relacionáveis a fontes remanescentes.” Cabe ressaltar que os estudos de análise caligráfica estão diretamente relacionados aos tópicos de atribuição certa, uma vez que a identificação do autor de uma grafia é elemento inequívoco de comprovação da autenticidade de um manuscrito.

Segundo Gomide, T. e Gomide, L. (2014 p. 16), a grafoscopia “é a disciplina que tem por finalidade determinar a origem do documento gráfico”. Nesse sentido, pode-se dizer que um dos princípios da grafoscopia é a determinação da autoria de documentos ou a verificação de sua autenticidade, a partir de elementos gráficos da escrita manuscrita.

A grafoscopia surgiu como uma ciência da criminalística com o intuito de verificar vestígios de falsificação em documentos manuscritos. No entanto, sua aplicação vai além das questões policiais e jurídicas. Historiadores têm utilizado a grafoscopia, por exemplo, para determinar a data de documentos históricos, seus autores e lugares onde foram constituídos. No que diz respeito à musicologia, o uso da grafoscopia ainda é incipiente, no entanto, pode ser utilizada para verificar a autoria de manuscritos musicais; a autoria de cópias de documentos musicais;

³⁵ Aqui usa-se o termo “autógrafo caligráfico” para indicar o autor da grafia, ao passo que o termo “autógrafo musical”, indica uma obra escrita pelo próprio punho do compositor. (COTTA, 2000).

realizar mapeamento dos copistas de um acervo musical; comparar caligrafias de documentos tidos como autógrafos, com as assinaturas do autor contidas em documentos oficiais; entre outros.

Diferente da Grafologia e da Paleografia, que estudam a escrita visando a psique dos escritores e a evolução histórica da escrita, respectivamente, a grafoscopia tem como ponto de análise os princípios e leis que regem o desenvolvimento do grafismo. Nesse sentido, as análises grafoscópicas têm olhos voltados para diversos elementos gráficos da escrita fundamentados nas quatro leis do grafismo do francês Solange Pellat, que ratificam a pessoalidade da grafia.

2.3.1 As 4 leis do grafismo de Solange Pellat

Primeira lei do grafismo:

O gesto gráfico está sob influência imediata do cérebro. A sua forma não é modificada se o órgão que aciona o instrumento escritor se encontra suficientemente adequado à sua função. (PELLAT, 1927³⁶ *apud* MONTEIRO, 2008, p. 19).

A primeira lei do grafismo de Pellat (1927) deixa claro que o gesto gráfico sofre influência direta do cérebro, onde se forma a imagem do que será escrito e, se o membro escritor estiver em plenas condições de executar a ação, a escrita será sempre produzida com as mesmas peculiaridades.

Monteiro (2008, p. 19) ressalta que, “por serem as etapas de produção do grafismo oriundas do movimento involuntário do cérebro, qualquer mudança voluntária acarretará alterações³⁷ no grafismo”. O cérebro comanda o sistema motor, constituído de nervos, músculos e ossos, que são particulares de cada pessoa. Como não existem duas pessoas com cérebro, nervos, músculos e ossos idênticos, também não existem duas pessoas com escrita idêntica. Ou seja, não existem dois escritos traçados por distintas mãos com idêntica grafia.

O fato de a escrita estar diretamente associada ao comando cerebral e ao sistema motor revela outro princípio que norteia a análise caligráfica, o princípio da temporalidade. Nesse sentido, a

³⁶ PELLAT, Solange. *Les Lois de l'écriture*. Paris: Vuibert, 1927.

³⁷ As alterações citadas por Monteiro acontecem de forma momentânea e não permanentes.

caligrafia está propensa a sofrer processos naturais de evolução e involução, assim como o corpo humano e suas funções cognitivas.

Segunda lei do grafismo:

Quando alguém escreve o seu “EU” está em ação, mas o sentimento quase inconsciente dessa ação passa por alternativas contínuas de intensidade entre o máximo, onde existe um esforço a fazer, e o mínimo, quando esse esforço segue o impulso adquirido. (PELLAT, 1927³⁸ *apud* MONTEIRO, 2008, p. 19).

A segunda lei do grafismo complementa a primeira quando relaciona o movimento executado pelo escritor a um comando cerebral, acrescentando a psique do agente ao movimento. Sob esse aspecto essa lei leva em consideração o fato de que, a partir de um primeiro comando intencional, o movimento executado para escrever tende a um quase automático, num contínuo de momentos de progressão lenta, rápida, com mais ou menos força, relacionando cérebro, sistema motor e o suporte utilizado na escrita. Assim, por ser um movimento de ordem cerebral de evocação (recordar dos símbolos gráficos) e ideação (planejamento da escrita), qualquer tentativa de modificar a escrita acarretará em esforço extra. Nesse sentido, é só “quando o escritor não emprega esforço oriundo do movimento voluntário do cérebro, [que] sua escrita se dá de forma genuína.” (MONTEIRO, 2008, p. 20). Ou seja, cada um possui características pessoais próprias que estão refletidas nas características da grafia quando esta é expressa naturalmente.

Terceira lei do grafismo:

O grafismo natural não pode ser modificado voluntariamente se não pela introdução do traçado de características do esforço despendido. (PELLAT, 1927³⁹ *apud* MONTEIRO, 2008, p. 20).

A terceira lei do grafismo diz que o indivíduo não pode alterar sua caligrafia de forma voluntária sem que expresse elementos capazes de identificar essa alteração. Entre os elementos que podem sugerir uma alteração da própria grafia estão as paradas durante as mudanças de direção, tremores, progressão lenta, indecisões e sobrecarga de entintamento. Por ser a escrita um produto de ideação dos símbolos gráficos, de evocação e de execução, ao tentar modificar sua

³⁸ PELLAT Solange. **Les Lois de l'écriture**. Paris: Vuibert, 1927.

³⁹ PELLAT Solange. **Les Lois de l'écriture**. Paris: Vuibert, 1927.

caligrafia, o escritor entra em autoconflito deixando rastros de elementos gráficos no suporte. Assim, qualquer tentativa de alterar a própria grafia, acarretará em indícios do fato.

Quarta lei do grafismo:

Quando, por qualquer circunstância, o ato de escrever se torna particularmente difícil, o escritor instintamente dá às letras formas que lhe são mais familiares e mais simples, esquematizando-as, de modo que lhe seja mais fácil executar. (PELLAT, 1927 *apud* MONTEIRO, 2008, p. 20).

Em outras palavras, a quarta lei do grafismo relata que toda caligrafia está propensa a modificações de acordo com a frequência que é utilizada. Um exemplo simples relacionado a esta lei está presente nas simplificações naturais de assinaturas, quando pessoas tendem a reduzir a forma gráfica extensa de uma assinatura no formato de rubrica. Ou seja, a escrita está propensa à “lei do menor esforço”, o que pode refletir na modificação da escrita, no sentido de simplificação em favor de facilitar a execução desse ato.

2.3.2 Peça padrão e peça questionada

Para o processo de análise caligráfica na grafoscopia é fundamental que haja uma peça padrão e a peça questionada. A peça questionada consiste no suporte cuja caligrafia será colocada em questão, já a peça padrão consiste, a princípio, em documentos oficiais cuja caligrafia do autor seja autêntica. Entre os documentos que podem ser utilizados como peças padrão estão o documento de identidade, carteira nacional de habilitação, CPF e demais documentos oficiais que possam dar fé à autenticidade das assinaturas. No entanto, quando se trata de realizar o levantamento de peças padrão para examinar documentos antigos, essas peças podem ser mais difíceis de serem encontradas.

No que diz respeito ao levantamento das peças padrões por historiadores e musicólogos, um caminho para encontrar assinaturas e caligrafias de compositores do passado pode ser o livro de registro e receitas das irmandades religiosas, das quais tenha participado ou atuado como músico. Nesses livros é possível encontrar assinaturas de músicos registrando sua entrada ou desligamento da instituição, ou mesmo recibos de pagamentos pela execução de peças nas festas religiosas.

Outras peças padrões podem ser encontradas ainda em forma de testamentos, cartas particulares, autógrafos musicais, documentos cartoriais, entre outros, ou mesmo em obras que já passaram por processo de autenticação. Quanto maior for o número de peças padrão, maior o número de elementos caligráficos autênticos, que podem auxiliar na atribuição de autoria de outros documentos. No entanto, antes de confrontar a peça padrão com a peça questionada, há de se considerar alguns requisitos que serão discutidos a seguir.

2.3.3 Padrões de confronto e requisitos essenciais

Os requisitos essenciais dos padrões de confronto podem ser considerados como sendo os pontos primordiais da grafoscopia. Tal afirmação se deve ao fato de que a precisão da análise está diretamente ligada às condições das peças padrão coletadas, para serem usadas frente às peças confrontadas. Condições ideais das peças padrão permitirão ao perito emitir conclusões precisas, amparadas pelos fundamentos técnicos da grafoscopia.

Segundo Gomide, T. e Gomide, L. (2016), para que as peças atendam aos requisitos essenciais para uma análise íntegra, alguns aspectos devem ser considerados, como os requisitos da autenticidade, adequabilidade, contemporaneidade e quantidade.

O requisito da autenticidade deve preceder os demais, afinal, se a peça padrão não é capaz de dar fé à autenticidade do documento, significa que todos os demais requisitos estarão comprometidos. Nesse sentido, “considera-se como padrão autêntico aquele que proveio realmente da pessoa nominada, identificada através de documento comprovadamente idôneo, de origem oficial.” (GOMIDE, T.; GOMIDE, L., 2016, p. 56).

O requisito da adequabilidade diz respeito às condições nas quais o documento foi constituído. Quanto a esse requisito, o perito deve se atentar às condições do suporte, ou seja, a qualidade do papel, os instrumentos utilizados para a escrita, as condições para a escrita no suporte (com pauta de apoio ou sem pauta), clareza, entre outros. Ainda sobre esse requisito, o perito deve, inclusive, considerar a provável posição do escritor (sentado ou em pé). É certo que nem sempre há a possibilidade de prever tais condições, quando se analisa um documento, mas é preciso ter em mente que estas condições podem interferir na caligrafia do autor, possibilitando uma alteração caligráfica.

Sob essa perspectiva, um compositor pode ter realizado uma cópia de um autógrafo assentado a uma mesa, dispondo de todo o material necessário para realizá-la. Após realizada a cópia, o compositor disponibilizou as partes aos músicos para o ensaio. Ao notar que uma das partes cavadas estava faltando um sinal de dinâmica, o compositor foi até a estante do músico com uma caneta ou pena, e grafou ali mesmo, em pé, apoiado na estante, o sinal que estava faltando. Nessas condições, segundo o requisito da adequabilidade, as caligrafias provavelmente não seriam idênticas, e por descuido, poderiam ser atribuídas a outra pessoa. No entanto, tal fato não prejudicaria a realização de uma análise grafoscópica íntegra, cabendo ao perito se atentar às possibilidades e realizar o cruzamento de outros elementos para um laudo preciso.

O requisito da contemporaneidade diz respeito às variações caligráficas naturais que estão sujeitas o grafismo. Segundo Gomide, T. e Gomide, L. (2016, p. 57), “considera-se como padrão ideal aquele cuja proximidade com a peça questionada não exceda o prazo de dois anos.” Todavia, por ser a escrita um processo que envolve relações psíquicas e aspectos motores, ela estará sujeita a alterações normais ou ocasionais.

As alterações normais podem aparecer na forma de simplificação da escrita, como já citado na quarta lei do grafismo e, também, ocasionadas devido às dificuldades apresentadas por pessoas de idade avançada, como aventa a primeira lei do grafismo. Outras alterações podem acontecer de forma ocasionais, quando estão relacionadas a doenças ou acidentes que podem vir a afetar o cérebro ou os membros responsáveis pela escrita. No entanto, apesar de o requisito da contemporaneidade ser um dos princípios mais importantes para análise caligráfica, há de se considerar que algumas pessoas podem manter por anos, o padrão de sua escrita, sem apresentar nenhuma alteração caligráfica.

Por fim, o requisito da quantidade está evidentemente relacionado à quantidade de peças padrão coletadas pelo perito. Como já mencionado, quanto maior for a quantidade de peças padrão, maior serão os elementos identificados, que possibilitarão ratificar a caligrafia de um documento, e/ou avaliar possíveis alterações ou variações caligráficas do autor.

2.3.4 Exames grafoscópicos básicos em manuscritos musicais

O exame grafoscópico se inicia a partir da análise das unidades gráficas, pois são elas os elementos essenciais da escrita, com potencial de indicação de semelhança entre caligrafias. Se

não há semelhanças básicas entre as unidades gráficas de duas caligrafias, é muito provável que não foram escritas pela mesma pessoa. Caso haja alguma semelhança, o perito passa a verificar os elementos técnicos do grafismo, essa verificação é constituída pela análise genérica e análise genética. A soma da caracterização de todos os elementos possibilitará confrontar as peças em questão.

No que diz respeito à análise dos elementos gráficos, não há diferenças substanciais entre a grafia de elementos musicais e de termos alfanuméricos. Basicamente, todos os elementos técnicos do grafismo podem ser identificados em ambas as escritas. No entanto, como grande parte de peças padrão de autenticidade segura se dá na forma de uma assinatura do compositor em documento oficial, torna-se mais prudente, iniciar a análise de documentos musicais, pelo texto alfanumérico. Dessa forma, após confirmada a autenticidade das assinaturas e demais grafias nos documentos, parte-se para a análise dos demais elementos gráficos musicais, sempre seguro de que há ainda a possibilidade de a notação musical ter se dado por outra pessoa.

2.3.5 Gênese e unidade gráfica

A gênese gráfica estuda a constituição do grama ou unidade gráfica por intermédio do movimento involuntário do cérebro, valendo bem dizer que cada punho escritor irá apresentar a sua total individualidade ao lançar o seu grafismo sobre o suporte. (MONTEIRO, 2008, p. 23).

Como afirma as quatro leis do grafismo a caligrafia é individual e única e suas particularidades são passíveis de serem percebidas pela análise do gesto gráfico (movimento do punho escritor).

O conceito de grama (ou unidade gráfica) corresponde ao gesto que o escritor realiza para traçar algo em um único movimento sobre o suporte, num *continuum*, sem qualquer parada que provoque a interrupção do movimento, seja para mudança de direção, seja para reposicionar o objeto escritor. Ao executar este movimento, o escritor registra um grama (Figura 1):

Figura 1. Exemplos de unidades gráficas com um grama

Unidades gráficas com dois ou mais gramas podem ser identificadas quando o escritor realiza um movimento seguido de uma ou mais paradas em que acontece uma mudança de direção, ou retira o instrumento escritor do suporte para traçar um novo grama. Na figura 2, cada seta indica um grama nas unidades gráficas.

Figura 2. Exemplos de unidades gráficas com dois ou mais gramas

Compreender as diferenças entre a forma e a gênese é fundamental para comparar unidades gráficas, uma vez que a gênese está relacionada à evocação (recordação dos símbolos gráficos), ideação (planejamento da escrita) e execução (transcrição no suporte) próprias. (MONTEIRO, 2008). Logo, como já levantado, são produtos individuais e intransferíveis. Nesse sentido, a Figura 3 demonstra as diversas formas de traçar a letra “o” mantendo o aspecto formal, porém em diferentes gêneses gráficas.

Figura 3. Diferentes formas de traçar um grama circular

2.3.6 Aspectos constitutivos da gênese

Segundo Monteiro (2008, p. 28), “a gênese contempla quatro aspectos essenciais: planejamento, sentido, tendência e ideação”.

O planejamento gráfico é a concepção da forma de uma gênese. Em outras palavras, é o planejamento para traçar toda a trajetória percorrida pelo instrumento escritor, levando em consideração, inclusive, possíveis momentos negativos, ou seja, quando o aparelho escritor

desprende do suporte, ocasionando uma falha natural na escrita. À totalidade destes traçados, dá-se o nome de movimento morfogenético.

Figura 4. Movimento morfogenético com indicações de unidades gráficas

Com o momento negativo, o movimento morfogenético não é alterado, visto que a velocidade do punho é absoluta. (MONTEIRO, 2008). Esses fatores podem estar associados aos movimentos naturais da escrita, às falhas do instrumento escritor, às irregularidades que dão apoio ao suporte, entre outros. Os momentos negativos não devem ser utilizados como elementos fundamentais para refutar a autenticidade das caligrafias, devendo o perito dar atenção aos momentos gráficos antes e após o momento negativo.

Sobre os momentos negativos é importante se atentar à inclusão ou não “[...] de forma voluntária de tremores, paradas, retomadas do lançamento e, ainda, indecisões na construção dos gramas.” (MONTEIRO, 2008, p. 32). Isso porque o momento negativo espontâneo pode ser utilizado como elemento de análise por estar associado à dinâmica da escrita que, por sua vez, está associada diretamente aos fatores de pressão e progressão. Importantes fatores a serem considerados na análise caligráfica (Fig. 5).

Figura 5. Momento negativo autêntico e momento negativo fraudulento

O sentido genético corresponde ao direcionamento que o escritor utiliza para grafar a unidade gráfica (Fig. 6). Sob essa perspectiva, algumas características podem servir como indícios, tais como os ataques e remates, já que cada indivíduo possui um sentido único e particular para traçar seus elementos gráficos. Porém, nem sempre será possível descobrir o ponto de partida e, com isso, definir o direcionamento escolhido pelo escritor ao traçar um símbolo.

Figura 6. Sentido genético na grafia musical

Outro aspecto constitutivo da gênese é a tendência. Sobre esse aspecto, o perito analisa se a caligrafia tende a manter traços retilíneos, curvilíneos ou misto. No que diz respeito aos documentos musicais, este elemento constitutivo da gênese pode ser identificado tanto na caligrafia de vocábulos quanto na grafia musical (Fig. 7 e Fig. 8).

Figura 7. Tendência retilínea na grafia musical⁴⁰

⁴⁰ Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 8. Tendência curvilínea na grafia musical⁴¹

Por fim, a ideação, que é o aspecto constitutivo da gênese que está relacionado à criatividade do escritor ao traçar a forma gráfica. Em outras palavras, a ideação se manifesta na relação entre a dinâmica da escrita e os elementos gráficos. A ideação pode ser identificada na relação entre angulações de elementos gráficos, por exemplo. A figura 9 exemplifica uma ideação em que os elementos estabelecem relações de angulação no mesmo sentido.

Figura 9. Ideação na constituição da gênese

2.3.7 Elementos técnicos do grafismo

Os elementos técnicos do grafismo estão divididos em dois grupos: elementos genéricos e elementos genéticos. Os elementos genéricos estão relacionados ao estudo da morfologia do grafismo, ou seja, a forma da escrita. Já o grupo dos elementos genéticos estão relacionados à dinâmica e ao trajeto da escrita aplicados no ato de escrever.

⁴¹ Fonte: Bach (1722).

2.3.7.1 Elementos genéricos

A análise dos elementos genéricos consiste em verificar o calibre, espaçamento, alinhamento gráfico, valores angulares e inclinação axial.

O **calibre** da grafia consiste no tamanho da grafia utilizada para a escrita e pode ser dividido em três grupos: pequeno, médio e grande (Fig. 10 e Fig. 11). Em manuscritos musicais, esta diferença de calibre pode ser identificada entre a grafia presente no texto litúrgico (ou lírica das partes vocais), na caligrafia utilizada na fonte das capas e invólucros, entre outros. Durante a análise caligráfica, sugere-se analisar separadamente os vocábulos segundo o calibre, de acordo com a função dos símbolos gráficos, pois a função das palavras, por exemplo, pode impor alteração dimensional que, por sua vez, poderá indicar alterações na grafia do autor.

Figura 10. Calibre grande⁴²

Figura 11. Calibres médio e pequeno⁴³

⁴² Fonte: Mesquita (1779).

⁴³ Fonte: Mesquita (1779).

O segundo elemento genérico é o **espaçamento**, que pode ser interpretado de três formas: espaçamento entre as linhas, entre as palavras e entre as letras.

A análise do espaçamento entre linhas pode acontecer mesmo em suportes que não apresentam pauta para o escritor se apoiar. Para tal, toma-se como referência, as bases das escritas e, traçando linhas imaginárias em que se apoiam tais escritas, verifica-se se as linhas mantêm um padrão de distanciamento entre elas.

Ao distanciamento entre palavras dá-se o nome de espaçamento intervocabular (entre vocábulos). A análise deste espaçamento acontece da mesma forma que o interlinear, em que o perito deve analisar qual o padrão de distanciamento entre as palavras e/ou outros símbolos.

Cabe salientar que não se deve considerar esse tipo de análise na lírica (ou texto litúrgico das partes vocais) de uma partitura ou parte cavada, visto que as sílabas do texto acompanham a disposição das notas musicais e o distanciamento entre as palavras será diretamente influenciado por elas (Fig. 12).

Figura 12. Espaçamento definidos pela grafia musical⁴⁴

Por fim, a terceira forma de analisar o espaçamento caligráfico é levando em consideração os movimentos morfogenéticos da escrita, que explicita o distanciamento entre símbolos. Nesse sentido, os espaçamentos podem ser considerados como interletrais (entre letras) e intergramaticais (quando acontecem entre as unidades gráficas ou gramas) (Fig. 13 e Fig. 14).

⁴⁴ Fonte: Mesquita (1787).

Figura 13. Espaçamento interliterar⁴⁵

Um outro elemento genérico é o **alinhamento gráfico**. Segundo Monteiro (2008, p. 63) “o alinhamento gráfico pode ser do tipo acima da linha basal ou de pauta, sobre a linha da pauta, ascendente, descendente, apoiado na linha da pauta, irregular do tipo sinuoso e arqueado e, ainda, sob a linha da pauta.” (Fig. 15).

No que diz respeito à notação nos documentos musicais, muitos compositores e copistas utilizam a linha do pentagrama como apoio para a escrita de textos, o que permite esse tipo de análise. No entanto, a colocação da lírica (ou texto litúrgico das partes vocais), normalmente, não aproveita o pentagrama como apoio de escrita. Nesses casos, a análise quanto a esse elemento genérico, não deverá ser aplicada. Exceção se dará nos casos em que o autor caligráfico tenha traçado uma linha de apoio abaixo do pentagrama, ou se utilize de alguma linha do pentagrama para apoiar sua escrita.

⁴⁵ Fonte: Mesquita (1779).

⁴⁶ Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 15. Alinhamento gráfico

Os **valores angulares** e curvilíneos, outro elemento genérico, segundo Monteiro (2008), são indicadores angulares da escrita que podem classificá-la como escrita angular, em guirlanda ou em arcada, (Fig. 16, Fig. 17 e Fig. 18). Em outras palavras, os valores angulares estão relacionados com os ângulos de base e de contorno superior da grafia.

Figura 16. Escrita do tipo angular⁴⁷

⁴⁷ Fonte: Arquivo pessoal.

⁴⁸ Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 18. Escrita do tipo guirlanda⁴⁹

Por fim, a **inclinação axial** encerra a lista de elementos genéricos. Segundo Monteiro (2008, p. 81), “a inclinação axial é definida em função do sentido genético empregado nos gramas. Sua análise se dá através da inclinação demonstrada pelo centro dos gramas em relação à linha basal ou de pauta.” A inclinação dos elementos gráficos pode ser classificada do tipo dextrogira (Fig. 19 e 20), do tipo sinistrógira (Fig. 21), ou vertical (Fig. 22). Além das palavras, a inclinação axial também pode ser percebida na notação musical através das hastes das notas e símbolos próprios desse tipo de escrita.

Figura 19. Inclinação do tipo dextrogira⁵⁰

⁴⁹ Fonte: Arquivo pessoal.

⁵⁰ Fonte: Mesquita (1783).

⁵¹ Fonte: Beethoven (1805-1806).

Figura 21. Inclinação do tipo sinistrógira

Como visto, os elementos genéricos ajudam o perito no levantamento de características gráficas. No entanto, por si, esses elementos não são suficientes para determinar a autenticidade de uma grafia. Os elementos genéricos podem ser convergentes entre uma peça padrão e uma peça questionada, mas não é suficiente para garantir correspondência plena. Para exemplificar, a figura 23 mostra uma situação em que todos os elementos genéricos são convergentes e a sistematização da análise é apresentada na tabela 8.

Figura 23. Exemplo de convergências genéricas em assinaturas

⁵² Fonte: Arquivo pessoal.

Tabela 8. Tabela de análise dos elementos genéricos referente às assinaturas apresentadas na figura 23

	Peça padrão	Peça questionada	Considerações
Calibre	Médio	Médio	<i>Converge</i>
Espaçamento	Intergramatical	Intergramatical	<i>Converge nos mesmos locais</i>
Alinhamento gráfico	Alinhado à pauta	Alinhado à pauta	<i>Converge</i>
Valores angulares	Em arcada	Em arcada	<i>Converge</i>
Inclinação axial	Dextrógira	Dextrógira	<i>Converge</i>

Como demonstrado no exemplo, a análise de todos os elementos genéricos converge entre as assinaturas, no entanto, a peça questionada é uma cópia imitativa. É nesse contexto que se faz necessária a análise dos elementos genéticos.

2.3.7.2 Elementos genéticos

Os elementos genéticos são produtos do estudo dos gestos utilizados para realizar uma grafia. Ou seja, a interação entre dinâmica (pressão e progressão) e trajeto (ataques, remates e mínimos gráficos) durante o ato da escrita. Segundo Gomide, T. e Gomide, L. (2016, p. 31), “esses elementos estão relacionados às forças que produzem o grafismo, permitindo ao perito estudar os movimentos do gesto gráfico para identificar a sua origem (escritor).”

A **dinâmica** dos elementos genéticos está dividida em duas: pressão e progressão. Ao analisar a pressão exercida pelo pulso do escritor, através do instrumento de escrita no suporte, pode-se verificar se a pressão foi exercida de maneira forte, média ou fraca.

Figura 24. Exemplo de pressão na escrita

A progressão está relacionada à velocidade com a qual o pulso escritor executa a grafia no suporte e ela pode ser identificada pela absorção da tinta ou acúmulo do material escritor no suporte. Ela pode ser uniforme (quando a velocidade se mantém ao longo de toda escrita),

variada (se houver alteração de velocidade na escrita), rápida ou lenta. Nessa direção, pode-se afirmar que a pressão está diretamente relacionada ao elemento da progressão.

Sobre a dinâmica da escrita, Monteiro (2008, p. 56) considera que:

Tabela 9. Relação entre pressão e progressão na escrita

Comando de pressão	Comandos de progressão (velocidade)
Quanto maior	Menor será
Mediana	Mediana
Quanto menor	Maior será
Quando for absoluta (registro gráfico de apenas um ponto)	Será nula
Quando for nula	Será absoluta (sem registro gráfico, vez que o instrumento escritor perde por completo o contato com o papel).

As figuras a seguir exemplificam a caracterização dos elementos genéticos da dinâmica.

Figura 25. Exemplos de progressão⁵³

Figura 26. Exemplo progressão variada⁵⁴

⁵³ Fonte: Mesquita (1783).

⁵⁴ Fonte: Arquivo pessoal.

Quanto ao **trajeto** das unidades gráficas, os elementos que devem ser considerados são: os ataques, os remates e os mínimos gráficos. Considera-se ataque o ponto de início onde o escritor inicia a grafia, por sua vez, o remate está relacionado ao momento final da grafia, ou seja, quando o instrumento escritor desprende do suporte e finaliza a escrita. Já os mínimos gráficos são lançamentos quase que imperceptíveis, presentes em algumas grafias.

Sobre os ataques, eles podem ser classificados em ataque com apoio, sem apoio, em arpão e vindo do infinito. (MONTEIRO, 2008).

O ataque com apoio é caracterizado pelo acúmulo da substância usada para a escrita (tinta, grafite etc.), no início da unidade gráfica. Nesse sentido, no ataque sem apoio não há indícios de que o material escritor (cana, pena de ave, pena metálica, caneta esferográfica, caneta hidrográfica, lápis etc.) repousou por um tempo antes de iniciar a escrita. Assim o ponto de partida da escrita é uniforme, se comparado com o resto do elemento grafado.

O ataque em forma de arpão apresenta uma rápida mudança de direção no ponto de partida, uma inversão brusca que deixa uma marca semelhante a um arpão.

Por fim, o ataque vindo do infinito aparece na forma de um traço que vem se tornando espesso aos poucos até manter sua espessura natural. Esses ataques são provocados quando o escritor executa o movimento do punho antes de apoiar o instrumento escritor no suporte. Dessa forma, o instrumento escritor, ao tocar o suporte, vai aumentando a pressão, fazendo com que o traço seja, progressivamente, cada vez mais nítido.

A figura 27, que segue, ilustra as diversas formas de ataques gráficos.

Figura 27. Tipos de ataques⁵⁵

⁵⁵ Fonte: Mesquita (1783).

Da mesma forma que os ataques, os remates possuem classificações e estruturas formais semelhantes: remate apoiado, sem apoio, em arpão e em fuga.

Assim como no ataque apoiado, o remate também pode ser identificado com o acúmulo da substância usada para a escrita, formando um pequeno círculo no final da unidade gráfica. No mesmo sentido, os remates sem apoio não apresentam acúmulo da substância escritora e os remates em arpão são constituídos por inversão de direcionamento no fim da unidade gráfica. Nesse sentido, o remate em fuga também está relacionado a um tipo de ataque: o ataque “vindo do infinito”, apenas divergindo no sentido do instrumento escritor que, dessa vez, se afasta gradativamente do suporte, fazendo com que o traço seja cada vez menos nítido. A figura 28, que segue, ilustra as diversas formas de remates gráficos.

Figura 28. Tipos de remates⁵⁶

Por fim, os **mínimos gráficos** são constituídos por singelos elementos que podem contribuir para a autenticação da caligrafia. Esses elementos podem ser pequenos traços, formas de pontuar, traçar um grama, entre outros. Em outras palavras, são pequenos detalhes na grafia que ocorrem com frequência em todas as peças padrão de um mesmo autor caligráfico, podendo ser utilizados para confirmar o autógrafo caligráfico.

A figura 29 traz alguns mínimos gráficos de um autógrafo atribuído a Jozé Joaquim Emerico Lobo de Mesquita ([1746?]-1805), a título de exemplo.

Figura 29. Exemplos de mínimos gráficos⁵⁷

⁵⁶ Fontes: Mesquita (1783, 1779).

⁵⁷ Fontes: Mesquita (1783).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste capítulo estão descritos os procedimentos realizados nesta pesquisa após a definição do corpus e as bases metodológicas a serem adotadas. O capítulo discorre sobre todas as decisões tomadas durante a pesquisa e sugere alguns apontamentos para a boa realização dos mesmos procedimentos.

3.1 Levantamento nos acervos e realização de registros fotográficos

A fim de se obter o registro fotográfico das obras a serem trabalhadas, possibilitando a lida como as mesmas em formato digital, procurou-se entrar em contato com as instituições detentora das obras, para se tomar conhecimento sobre os protocolos de acesso aos arquivos, por parte de pesquisadores. Da mesma forma, era intenção obter informações sobre as políticas de registros fotográficos de obras dos acervos e, também, agendar visitas.

É importante ressaltar que cada instituição possui sua política própria de acesso ao acervo documental. No entanto, alguns documentos são frequentemente solicitados aos pesquisadores, como comprovante de vínculo institucional universitários ou, ainda, carta de apresentação do programa de pós-graduação à instituição pretendida, informando do que se trata a pesquisa, além do objetivo da visita ao acervo. Nesse sentido, todos os documentos necessários foram devidamente providenciados de antemão.

O Museu da Música de Mariana, na cidade de Mariana/MG, possui parte de seus acervos digitalizados, podendo os pesquisadores solicitar os arquivos por e-mail, mediante contato com o responsável pelo arquivo. Na impossibilidade temporária de acesso ao acervo para realizar o registro fotográfico da partitura do *Tercio* e as partes do *Regina Cæli Lætare*, analisadas nesta pesquisa, elas foram solicitadas mediante e-mail ao Museu da Música de Mariana, que as disponibilizaram em formato digital de alta qualidade.

No Museu da Inconfidência, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, por sua vez, o acesso ao acervo pode ser agendado por e-mail, mediante preenchimento de formulários próprios disponibilizados pela instituição. O acervo encontra-se na Casa do Pilar, um anexo do museu

na rua do Pilar, onde foram registradas as fotografias da obra *Salve Regina*, autógrafo atribuído a Lobo de Mesquita.

Para o registro fotográfico das peças padrão, foi formulado um mapeamento das instituições onde poderiam ser encontrados estes documentos, a partir da tabela de atuação profissional do compositor, registrada no primeiro capítulo deste trabalho. Entre os acervos disponíveis, levando em consideração os protocolos implementados com a pandemia do Covid-19, o acervo da Mitra Arquidiocesana e o arquivo da Ordem 3ª do Carmo, ambos de Diamantina, eram as únicas instituições de possível acesso no momento.

Os protocolos de acesso ao acervo da Mitra Arquidiocesana na cidade de Diamantina/MG têm início a partir de agendamento prévio por meio de formulário disponível na secretaria da instituição. Essa solicitação só dá direito de acesso ao arquivo o pesquisador portanto, para uso, somente de uma lupa e um caderno para anotações. Para fotografias requer-se solicitação especial ao Bispo diocesano, por formulário, também disponível na secretaria da instituição. Nesse formulário exige-se informar, detalhadamente, o teor da pesquisa, seus objetivos e a necessidade de se realizar o registro fotográfico. Dessa forma, o pedido passa por uma análise, podendo ser deferido ou indeferido. A visita ao arquivo da Mitra Arquidiocesana tinha como objetivo encontrar o livro de entrada de irmãos da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês dos homens pardos, inativada recentemente. Segundo Lange (1965), Lobo de Mesquita se tornou membro desta irmandade em 25 de janeiro de 1788, constando seu registro e sua assinatura no livro de entrada de irmãos. No entanto, como os livros de interesse ainda não passaram pelo processo de limpeza e tratamento, e estão em péssimas condições, o acesso a eles está restrito apenas ao técnico responsável pelo tratamento documental da irmandade. Sendo assim, não foi possível fazer o registro fotográfico dessa peça padrão.

Todavia, em visita à Ordem 3ª do Carmo, na cidade de Diamantina, foi possível ter acesso ao arquivo da irmandade junto ao secretário responsável. O arquivo contendo o acervo documental da Irmandade foi recentemente organizado, durante um trabalho sistemático e minucioso. Em virtude do trabalho recém-terminado e a transição de secretariado, a instituição ainda não definiu suas políticas de acesso ao novo acervo documental.

No entanto, foi possível realizar o registro fotográfico de duas assinaturas de Jozé Joaquim Emerico Lobo de Mesquita, no livro de termos dessa irmandade.

Nesse livro foram encontrados dois contratos firmados entre o compositor à mesa da Irmandade. O primeiro documento trata de sua contratação como organista da ordem em 17 de julho de 1789, já o segundo, se deu em 20 de julho de 1791 (dois anos após o primeiro termo), no qual o compositor era contemplado em todas as funções promovidas pela Irmandade nas quais houvesse música.

A princípio, procurou-se uma peça padrão de confronto dentro dos critérios essenciais da grafoscopia, ou seja, uma assinatura que estivesse datada entre 1779 e 1787. No entanto, não foi possível o acesso a nenhuma peça padrão que estivesse dentro deste recorte temporal, todavia, a assinatura do compositor no primeiro termo (Fig.30), datada de 1789, foi assinada dois anos após a indicação de composição do *Salve Regina*, sendo considerada aceitável para análise caligráfica das assinaturas.

Ressalta-se aqui, a necessidade de se seguirem recomendações específicas quando a registros fotográficos de acervos de documentos antigos. Entre essas recomendações estão: manuseio cuidadoso dos documentos, uso de superfície plana e limpa, uso de fundo contrastante, não uso de flash e uso de iluminação adequada. Além de se seguir a exigências estipuladas pela instituição como: a autorização para a realização de registros fotográficos; políticas de utilização das imagens, entre outras. Para a realização de uma boa fotografia, se faz necessária a utilização de bons equipamentos fotográficos como câmeras de alta definição. No entanto, alguns aparelhos celulares também podem ser utilizados se suas câmaras permitirem fotos em alta resolução e se são ajustadas para obter maior qualidade e número de pixels.

Tais cuidados foram seguidos para a obtenção dos registros fotográficos da obra *Salve Regina* e das peças padrão nos livros da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo em Diamantina. Assim, as imagens foram realizadas em local bem iluminado, utilizando aparelho celular com câmera no modo profissional, com ajustes devidos e tendo sido afixado em um suporte acima de onde foram posicionados os documentos. Por baixo dos documentos foi colocado folha de papel branco, proporcionalmente maior que o suporte dos documentos, buscando facilitar, dessa forma, o processo de edição das imagens a ser feito a posteriori.

Além da realização do registro das imagens dos documentos em perspectiva integral, foram fotografados detalhes gráficos que pudessem ser considerados relevantes no processo de análise futuro.

Figura 30. Primeiro termo assinado entre J. J. E. Lobo de Mesquita e a 3ª Ordem do Carmo, em 17 de julho de 1789, no Arraial do Tejuco⁵⁸

⁵⁸ Fonte: Página 60 do Livro de Termos para o Governo da Ordem 3ª do Carmo (Arraial do Tejuco) – Diamantina (MG). “N.º 67. Termo pello qual ajustou esta Mesa o organista da forma abaixo declarada. Aos 17 dias do mes de Julho de 1789 no Consistorio desta Venerável Ordem 3a. de N: Snr.a do Carmo estando prez.te o nosso Irmão Subprior, e mais Mezarios, e também o Alferez Jozé Joaq.m Emerico Lobo de Mesquita, entre o qual, e a d.a Meza ficou justo o ser elle dito obrigado a tocar Orgão em todas as Missas, e Ladainhas de N. Snr.a, q’ se costumão Selebrar nesta Igr.a A Saber nas Sextas feiras, e Sabado, e em todos os dias de qualquer festividade de N. Snr.a na novena, e dia de Santa Quitéria, na novena e dia de N. Snr.a do Monte do Carmo, no triduo de S.to Elias, na Novena e dia de Santa Tereza e no Setenario de N. Snr.a das dores, quando nas Sobred.as ocaziõiz nam ouver Muzica, porque no cazo de haver, ficará elle dito habilitado p.a entrar nella, e também qdo se fizer algum Culto ao Sr. São Jozé, ficando outro obrigada esta Ordem a ter prompto quem Levante os folies do Orgão nas sobred.as ocaziõis, e a pagai a elle dito Organista o preço de Sincoenta oitavas de Ouro annualm.te em dous pagamentos iguais cada hum no fim de cada seis mezes, e p.a constar fis este termo que todos assignarão; e eu Manoel da Costa Carneiro Secretario actual q.e o escrevi, e assigney. M.el Ferr.a Pinto Sup.or / O P.e Pedro de Alcantara Santos / Luis Couto / Am.o de Barros / Teodozio Pintos Brandão / Ant.o Alz’ da Cunha / o Pro.cor Custodio Alz’ da Costa / Pedro Deolin.o Lage / M.el da Costa Carn.ro / Bertoldo, Gun.os (?) [ilegível] / Antonio Piris de Moura / Francisco da Costa Moreyra Sr. / Jozé Joaq.m Emerico Lobo de Mesq.ta”.

3.2 Análise diplomática dos elementos extrínsecos

De posse dos registros digitais das obras, passou-se a realizar a análise diplomática dos elementos extrínsecos de cada conjunto documental. O objetivo desta análise é o registro de dados específicos das obras e a obtenção de um panorama do conjunto documental, registrando-se, de forma geral, os detalhes observados, que possam ser úteis posteriormente. Para a realização desse tipo de análise utilizou-se uma planilha semelhante à tabela 10.

Tabela 10. Planilha de análise diplomática dos elementos extrínsecos da obra⁵⁹

NOME DA OBRA:
[1] ELEMENTOS EXTRÍNSECOS DA OBRA
[1.1] SUPORTE:
[1.1.1] Paginação:
[1.1.2] Dimensão:
[1.1.3] Código do arquivo:
[1.1.4] Tipo de suporte:
[1.1.5] Preparação:
[1.2] SINAIS ESPECIAIS:
[1.2.1] Sinais do escritor e subscritores:
[1.3] ANOTAÇÕES:
[1.3.1] Incluídas na fase de execução:
[1.3.1.1] Sinais ao lado do texto:
[1.3.1.2] Autenticação:
[1.3.2] Incluídas na fase de manuseio:
[1.3.2.1] Notas de transmissão:
[1.3.2.2] Destinação:
[1.3.2.3] Assunto:
[1.3.3] Incluídas na fase administrativa:
[1.3.3.1] Identificadores arquivísticos:
[1.4] SELOS:
[1.5] CARIMBOS:
[1.6] OBSERVAÇÕES:

Esse tipo de análise deve ser realizado em todas as páginas do conjunto documental, separadamente, uma a uma. No processo, deve-se registrar o tipo de suporte, a transcrição do

⁵⁹ Tabela adaptada a partir da proposta de Sobrinho Filho e Fonseca (2016).

texto, o idioma, os sinais especiais, as anotações observadas nos documentos e, também, deve-se fazer o registro dos selos e carimbos, quando houver.

A análise diplomática dos elementos extrínsecos deve ser realizada, sempre que possível, com o documento original em mãos. Assim, é possível registrar detalhes que eventualmente não seriam possíveis por imagens digitalizadas. No entanto, existem documentos digitalizados disponíveis em alguns acervos brasileiros, que já possuem esse tipo de informações junto ao arquivo digital. Esse é o caso dos arquivos digitais enviados pelo Museu da Música de Mariana, o que permitiu fazer a análise dos elementos extrínsecos necessária para essa pesquisa, das obras sob a guarda dessa instituição.

Para uso de controle dos dados na pesquisa, foi criado um código para cada fólio, levando em consideração a indicação da obra tratada (com o uso da letra inicial de cada uma delas – R para *Regina Cæli Lætare*, T para *Tercio* e S para *Salve Regina*), seguido do número do fólio e, para indicação da face do fólio, utilizou-se a letra “r” para recto (frente) ou “v” para verso.

A figura 31 apresenta um exemplo da análise dos elementos extrínsecos em documentos musicais utilizada nessa pesquisa. Nesse exemplo, letras e número do código significam: R (*Regina Cæli Lætare*); 01 (fólio 1); r (face do fólio “recto”).

Figura 31. Exemplo de análise diplomática dos elementos extrínsecos aplicada neste estudo

Código do fólio: R.01r

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- **Suporte:** Dimensão: 32,0 x 23,6cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.272 CUn (im.01) VlC/[Bxcif]-TitC (sf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 10 pautas de traço manual – *rastrum*
- **Texto (transcrição):** 1779
Antyphona
Com Violini, Corni, Viola obrigada
Violoncello
Regina Cæli lætare
Autor Jozé Joaq^m Emerico Lobo de Mesquita
Pertense a Antônio José Dias Rib^{ro}
- **Idioma:** Português / Latim
- **Anotações:**

Incluídas na fase de execução: Indicação de autor: Autor Jozé Joaq^m Emerico Lobo de Mesquita

Incluídas na fase de manuseio: Indicação de posse: Pertense a Antônio José Dias Rib^{ro}

3.3 Tratamento das imagens

A edição das imagens, com balanceamento dos filtros de contraste e nitidez, é necessária uma vez que, pela ação do tempo, o suporte e a pigmentação da tinta utilizada nos documentos sofreram alterações deletérias. Com o tempo, o suporte normalmente escurece, e a tinta se esmaece devido à composição.

Os processos de edição das imagens, nesta pesquisa, contaram com os recursos digitais disponíveis em softwares de edição de imagens, como o Adobe Photoshop 2019 e o CorelDrawX7.

O Adobe Photoshop 2019 foi utilizado para excluir as bordas das imagens nos documentos fotografados, isto é, a imagem do papel branco que fora colocado em baixo dos documentos. Já o CorelDrawX7 foi utilizado para trabalhar o balanceamento de cores, aumentar a nitidez, o brilho e o contraste dos documentos. O Adobe Photoshop 2019 também possui essas opções, no entanto, a edição realizada no CorelDrawX7 apresentou um melhor resultado.

A figura 32 exemplifica fotografias, respectivamente, no antes e no depois, da edição de um mesmo fragmento de uma das obras trabalhadas neste estudo.

Figura 32. Imagem do documento antes e depois dos ajustes de edição fotográfica

3.4 Análise diplomática dos elementos intrínsecos e caderno de notas

Realizada a edição das imagens, deu-se prosseguimento ao processo da análise diplomática, agora dos elementos intrínsecos dos documentos. Este procedimento tem como objetivo descrever todos os sinais gráficos que serão submetidos a análise grafoscópica, registrar as assinaturas e nomes contidos no documento, verificar se o documento possui anotações de terceiros, indicar quais sinais gráficos não serão submetidos a análise, os motivos que levaram a esta decisão, entre outros.

A descrição dos elementos intrínsecos teve início pelo registro dos vocábulos nas diferentes seções: a) protocolo; b) texto; c) escatocolo. Após descrição dos vocábulos, estes foram agrupados conforme sua função no documento, ou seja, indicação de dinâmicas, texto litúrgico, indicações de andamento, entre outros. Os sinais de dinâmica e andamento foram colocados entre chaves “{ }”, indicando sua função na escrita musical. Já os colchetes “[]” indicam os vocábulos que foram considerados impróprios para a análise caligráfica, devido a deformações no suporte, rasuras, grafia ilegível ou de autoria distinta. Elementos inexistentes no documento recebeu a indicação de “(não se aplica)”, como no exemplo do escatocolo da figura 33.

Figura 33. Exemplo de análise diplomática dos elementos intrínsecos (protocolo, texto e escatocolo)

<i>Elementos intrínsecos:</i>	
• Protocolo:	Tenor
	Indicação de parte vocal: Tenor
• Texto:	{Ande no' tanto}
	Læ ta re Læ ta re Re gi na Cæ li læ
	ta re a lle lu ia a lle lu ia al
	le lu ia {duo} Qui a qué me ru is ti por ta re {tutti} a lle
	lu ia a lle lu ia {P ^o } a lle lu ia al
	le lu ia {F} a lle lu ia al le lu ia {Solo} O ra pro no
	bis pro no bis De um {P ^o } al {tutti} le lu ia al le lu ia
	{F} a lle lu ia a lle lu ia {P ^o } a lle lu
	ia a lle lu ia {F} a lle lu [ia] a lle lu ia
	{P ^o } a lle lu ia {F} al [le lu ia]
	Indicação de andamento: {Ande no' tanto}
	Sinais de dinâmica: {duo} {tutti} {P ^o } {F} {Solo} {P ^o } {tutti} {F} {P ^o } {F} {P ^o } {F}
	Texto litúrgico: “Lætare Lætare Regina Cæli lætare. Alleluia! Alleluia! Alleluia!
	Quia qué meruisti portare. Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
	Ora pro nobis pro nobis De um. Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
	Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!”
• Escatocolo:	(Não se aplica)

Outro procedimento de análise dos elementos intrínsecos é a Qualificação de Assinaturas, em que se faz o registro do nome de pessoa(s), que aparece(m) no documento e a qualificação desse(s) nome(s), seja por assinaturas ou não. Em documentos musicais esses nomes podem aparecer na forma de autor da obra, copista, destinatário da obra, pessoa em posse do documento, entre outros. Assim, no tópico destinado a qualificação das assinaturas foram descritos os títulos e créditos das pessoas envolvidas em cada um dos conjuntos analisados. Em documentos em que não havia assinaturas, esses tópicos foram omitidos.

A forma de aplicação na análise diplomática, nesse contexto, aparece conforme exemplo na figura 34.

Figura 34. Exemplo de análise diplomática dos elementos intrínsecos (pessoas e qualificação das assinaturas)

<i>Pessoas:</i>	Autor da obra: Jozé Joaq ^m Emerico Lobo de Mesquita
	Posse do documento: Antônio José Dias Rib ^{ro}
<i>Qualificação das assinaturas:</i>	Autor da obra; proprietário indicado

Por fim, os tópicos destinados ao tipo de documento, descrição diplomática e comentários conclusivos foram preenchidos conforme os procedimentos da análise diplomática. É sobre esse aspecto que a figura 35 apresenta um exemplo da análise diplomática.

Figura 35. Exemplo de análise diplomática dos elementos intrínsecos (tipo de documento, descrição diplomática e comentários conclusivos)

<i>Tipo de documento:</i>	Tipo: Capa Natureza: Público Função: Antífona Status: Autógrafo
<i>Descrição diplomática:</i>	Contexto: 1779 Documento: Capa; conjunto de partes cavadas; público; antífona; autógrafo
<i>Comentários conclusivos:</i>	Antífona Salve Regina de J. J. E. Lobo de Mesquita, composta em 1779. Autógrafo [atribuído por Guimarães (1996)]. Assinatura converge com outras do autor em documentos cartoriais [técnica utilizada: Grafoscopia]. Sem informações acerca de Antônio José Dias Rib[ei]ro.

Durante este processo minucioso de análise diplomática, em que são descritos todos os detalhes observados nos documentos, muitos elementos gráficos foram sendo percebidos. Nesse sentido,

todas essas informações foram sendo registradas no “caderno de notas” para que, no desenrolar da pesquisa, elas pudessem ser ponderadas junto aos catálogos caligráficos, demais análises e considerações finais.

3.5 Codificação dos vocábulos

A codificação dos vocábulos e análise estrutural diplomática tem por objetivo registrar todos os vocábulos que terão sua grafia analisada, gerando um código único para cada vocábulo de cada página do documento. Dessa forma, cada vocábulo pode, a qualquer momento, ser localizado, auxiliando, em muito, os processos a que serão submetidos.

O código foi elaborado de forma a ser composto de três sessões. A primeira sessão está destinada à descrição do vocábulo analisado. A segunda sessão da codificação, compreendida por três partes, está relacionada à análise dos elementos extrínsecos. A terceira sessão do código está relacionada aos elementos intrínsecos, também dividida em três partes. A primeira parte indica a região da posição do vocábulo no fólio (Protocolo, Texto ou Escatocolo), a segunda parte indica o nível horizontal em que o vocábulo se encontra na página e a terceira parte é destinada à frequência de aparições de vocábulos semelhantes no mesmo nível. Em resumo, a primeira parte explicita o vocábulo em questão, a segunda parte do código determina o documento em que o vocábulo se encontra, enquanto a terceira determina a localização do vocábulo no documento.

A criação do código segue o padrão conforme exemplificado na figura 36:

Figura 36. Codificação dos vocábulos

Como já mencionado anteriormente, a codificação dos vocábulos inicia pela descrição exata do vocábulo, isto é, registrando, inclusive, os caracteres maiúsculos e minúsculos, quando houver. Posteriormente, estando registrados em tabela, por essa seção do código, torna possível

reorganizar os vocábulos em ordem alfabética e permite distinguir os caracteres maiúsculos dos minúsculos.

A segunda seção do código da obra se inicia com referência à obra tratada, o que é feito pela letra inicial do nome das obras, visto que as iniciais não se repetem entre si. Dessa forma, usou-se “**R**” para *Regina Cæli Lætare*, “**T**” para *Tercio* e “**S**” para *Salve Regina*.

Na parte destinada ao fólho, coloca-se o número do fólho o qual está sendo analisado. Quando se trata de um documento encadernado, a classificação dos fólhos é mais simples que em partes cavadas. Normalmente, alguns acervos classificam previamente o fólho das partes cavadas com numeração a lápis no canto superior direito do documento, como é o caso da obra *Salve Regina* aqui analisada. No entanto, quando o conjunto documental não estiver numerado, cabe organizar as partes cavadas, de acordo com os critérios próprios, criando uma numeração seguindo a ordem. Por fim, na parte destinada à face do fólho, coloca-se “**r**” para *recto* ou “**v**” para *verso*.

A terceira parte da codificação, como já mencionado, está relacionada à localização dos vocábulos no documento. A parte do código destinada à região indica se o elemento em questão está posicionado no protocolo do documento “**Pro**”, no texto “**Tex**” ou no escatocolo “**Esc**”, conforme classificação dos elementos intrínsecos da análise diplomática em documentos musicais.

Nesta pesquisa, foram utilizados os pentagramas do documento como elementos de classificação do nível gráfico. Os níveis gráficos são classificações de níveis horizontais, criados para auxiliar a localização dos vocábulos. Nesse sentido cada pentagrama representa um nível, assim como cada espaço entre os pentagramas. Quando um vocábulo estiver ocupando dois ou mais níveis, considera-se aquele em que a escrita está apoiada (ver codificação do vocábulo “Tenor” na figura 37).

A figura 37 demonstra como ficou a classificação dos níveis em um documento musical objeto deste estudo.

Figura 37. Exemplo de classificação dos níveis gráficos em um documento musical⁶⁰

Por fim, a caracterização da frequência foi elaborada para possibilitar a identificação de vocábulos semelhantes em um mesmo nível. Nesse sentido, optou-se pela utilização de letras em ordem alfabética, capazes de indicar a quantidade e a ordem em que cada vocábulo aparecia em cada nível.

A figura 38 apresenta exemplos da codificação de vocábulos em parte de obra, objeto deste estudo.

⁶⁰ Fontes: Mesquita (1779).

Figura 38. Exemplos de codificação de vocábulos⁶¹

The image shows a page of handwritten musical notation on aged paper, numbered 01 to 21 on the left margin. The notation includes a treble clef, a key signature of one flat, and a tempo marking 'And. mos.to'. The lyrics are written below the notes. A red box highlights the word 'Tenor' at the top of the page. Three other red boxes highlight the words 'lu', 'lu', and 'lu' on lines 13, 14, and 15 respectively. Red arrows point from these boxes to labels below the page: 'lu-R04r-TeX13a', 'lu-R04r-TeX13b', and 'lu-R04r-TeX13c'. A fourth red arrow points from the 'Tenor' box to the label 'Tenor-R04r-Pro02a'.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

lu-R04r-TeX13a lu-R04r-TeX13b lu-R04r-TeX13c Tenor-R04r-Pro02a

3.6 Criação de planilha para registro dos dados

Foi escolhido o software Excel como ferramenta para a criação da planilha que deu origem aos catálogos caligráficos. Esta escolha se deu pelo fato de que esse programa possui ferramentas de filtro e reordenação das linhas, convenientes ao que deveria ser feito. Dessa forma, todos os vocábulos puderam ser ordenados e reordenados, seguindo vários critérios: agrupamento por região (Protocolo, Texto, Escatocolo), agrupamento por função (dinâmica, indicação de andamento, indicação de instrumento/voz), agrupamento por obra e reorganização em ordem alfabética, facilitando o processo de comparação entre seus semelhantes.

⁶¹ Fontes: Mesquita (1779).

Para esta etapa de registro, em cada linha da planilha seria representado cada vocábulo expresso em quatro colunas: a) código; b) função; c) vocábulo; d) grafia. A coluna destinada ao código recebeu a codificação de cada vocábulo. A coluna destinada à função recebeu informações sobre a função que o vocábulo expressa no documento. Nesse sentido, entre as funções em um documento musical, foram encontrados vocábulos relacionados ao texto litúrgico, à dinâmica, ao andamento, bem como anotações, entre outros. O objetivo da função é diferenciar vocábulos semelhantes que possam exercer diferentes funções no documento.

Por fim, a coluna destinada ao vocábulo recebeu a transcrição do vocábulo, enquanto a coluna da grafia foi alimentada com a imagem do vocábulo, recortada do documento.

A tabela 11 apresenta a estruturação da planilha usada nesta etapa do trabalho.

Tabela 11. Planilha de registro de dados

Código	Função	Vocábulo	Grafia
(código dos vocábulos)	Texto litúrgico	(transcrição do vocábulo)	(imagem)
(código dos vocábulos)	Dinâmica	(transcrição do vocábulo)	(imagem)
(código dos vocábulos)	Andamento	(transcrição do vocábulo)	(imagem)
(código dos vocábulos)	Anotações	(transcrição do vocábulo)	(imagem)
(código dos vocábulos)	Indicação de instrumento	(transcrição do vocábulo)	(imagem)
(código dos vocábulos)	(...)	(transcrição do vocábulo)	(imagem)

3.7 Registro do código, função e vocábulo em planilha

Esta etapa é destinada ao preenchimento da planilha de registro de dados. O registro da planilha foi efetuado tendo em mãos a análise diplomática dos elementos intrínsecos, além das imagens digitalizadas dos documentos. A ficha contém as informações referentes aos vocábulos que foram analisados e as imagens dos documentos foram utilizadas para a verificação do nível gráfico. A tabela 12 exemplifica o preenchimento da planilha.

Tabela 12. Registro do código, da função e do vocábulo em planilha

Código	Função	Vocábulo	Grafia
Tenor-R04r-Pro.02a	Título	Tenor	
And ^o no tanto-R04r-TEX.03a	Andamento	And ^o no' tanto	
Læ-R04r-TEX.04a	Texto litúrgico	Læ	
ta-R04r-TEX.04 ^a	Texto litúrgico	ta	
re-R04r-TEX.04a	Texto litúrgico	re	
læ-R04r-TEX.04a	Texto litúrgico	læ	

3.8 Recorte dos vocábulos e inserção em planilha

Antes de iniciar os recortes das imagens, foi necessário definir a formatação definitiva das células na planilha do Excel. O objetivo deste procedimento foi realizar recortes de forma proporcional para a inserção nas células da planilha, fazendo com que as imagens não fossem distorcidas no processo de enquadramento nas células. Para tal, após definir a altura e a largura das células da planilha, foram criados gabaritos de vários tamanhos (proporcionalmente iguais), de acordo com possíveis extensões dos vocábulos. É importante ressaltar que este procedimento pode comprometer a verificação do calibre dos vocábulos. Sendo assim, a análise deste elemento foi feita, tendo as imagens originais dos documentos como apoio.

Para o recorte dos vocábulos foi utilizado a ferramenta de recorte por interseção do programa CorelDrawX7, utilizando o gabarito sobre a imagem, como ilustrado na figura 39. Posteriormente, os vocábulos foram inseridos na planilha do Excel, conforme tabela 13.

Figura 39. Recorte dos vocábulos nos documentos digitalizados

Tabela 13. Registro completo dos vocábulos em planilha

Código	Função	Vocábulo	Grafia
Tenor-R04r-Pro.02a	Título	Tenor	
And ^o no' tanto-R04r- Tex.03a	Andamento	And ^o no' tanto	
Læ-R04r-TeX.04a	Texto litúrgico	Læ	

Após a inserção das imagens na tabela, foi necessário ajustar todas, de forma com que elas se enquadrassem dentro das células. Esse procedimento foi necessário após se constatar que o programa não identificava algumas imagens como contidas em suas células, ao se aplicar os filtros de ordenação.

Assim, para submeter cada imagem ao ajuste necessário, foi preciso pressionar, no teclado do computador, as teclas “Ctrl” + “a” e selecionar todas as imagens. Em seguida, pressionar a tecla “Shift” e, aos poucos, ir pressionando a tecla da seta para a esquerda (ou para baixo) para diminuir o tamanho das imagens de forma proporcional. Ou ir pressionando a tecla da seta para a direita (ou para cima), para aumentar o tamanho das imagens.

3.9 Análise preliminar e definição dos elementos caligráficos da análise

O objetivo deste procedimento é definir os elementos de análise grafoscópica. Para tal, a planilha dos vocábulos foi ampliada com novas colunas para serem preenchidas com os elementos da análise caligráfica.

Para esta pesquisa, foram analisados, entre os elementos genéricos e genéticos: a) calibre; b) espaçamento; c) alinhamento gráfico; d) valores angulares e curvilíneos; e) inclinação axial; f) pressão; g) progressão; h) ataques; i) remates; j) mínimos gráficos.

Tais elementos de análise grafoscópica foram escolhidos para análise dadas as características dos documentos. Ou seja, são documentos produzidos de forma manuscrita com tinta e elemento escritor característicos, diferentemente de documentos datilografados ou impressos, para os quais a grafoscopia também possui elementos próprios de análise.

A tabela 14 demonstra nova estruturação da tabela, após a inclusão dos elementos de análise caligráfica.

Tabela 14. Inclusão dos elementos de análise caligráfica na tabela de análise

Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
				Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
									Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
1779-R01r-Pro.02a	Data	1779											
Antiphona-R01r- Tex.06a	Inform. de capa	Antiphona											
Autor-R01r- Esc.17a	Saudação	Autor											
Caeli-R01r- Tex.13a	Inform. de capa	Caeli											

3.10 Análise caligráfica e registro em planilha

Esta etapa é destinada a análise caligráfica completa de todos os vocábulos registrados em planilha. Há de se ressaltar que, durante este procedimento, nem todos os vocábulos são passíveis de análise em relação a todos os elementos gráficos. Um exemplo pode ser expresso pelo grama circular “O”, que nem sempre é possível descobrir o local do ataque e seu remate. Nesses casos, os vocábulos que não dispuseram de características suficientes para análise receberam um traço “-”, na célula destinada ao elemento caligráfico de análise impossibilitada.

A tabela 15 demonstra como foi aplicado a análise caligráfica dos vocábulos.

Tabela 15. Análise caligráfica dos vocábulos

Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
				Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
									Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
1779-R01r-Pro.02a	Data	1779		G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	-	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Antiphona-R01r- Tex.06a	Inform. de capa	Antiphona		G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Autor-R01r- Esc.17a	Saudação	Autor		P	-	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em arpão	-
Caeli-R01r- Tex.13a	Inform. de capa	Caeli											

3.11 Primeira simplificação

A primeira simplificação teve como objetivo agrupar vocábulos convergentes de um mesmo fólio. O objetivo deste procedimento foi identificar caligrafias convergentes e divergentes em um mesmo documento. Dessa forma pode-se avaliar se todos vocábulos são, de fato, do mesmo escritor ou com possíveis alterações de escrita do mesmo escritor.

Neste procedimento a coluna dos códigos dos vocábulos perdeu sua função, uma vez que foram agrupados vocábulos de um mesmo fólio, no entanto foram acrescentadas três novas colunas: a) sessão; b) código; c) frequência. A primeira, “sessão”, tem por objetivo informar a localização do vocábulo enquanto análise dos elementos intrínsecos diplomáticos, ou seja, protocolo, texto ou escatocolo. A segunda nova coluna, nomeada “código”, recebeu o fragmento da codificação dos vocábulos referente ao fólio analisado. Por fim, a coluna destinada a “frequência” recebeu informações de quantos vocábulos semelhantes haviam naquele mesmo fólio.

A tabela 16 demonstra a evolução da planilha com a primeira simplificação.

Tabela 16. Análise caligráfica dos vocábulos por fólio, por obra

Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Prot.	Data	R01 R	1779		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	-	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Prot.	Data	T01R	1783		1	G	Inter literais	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Prot.	Data	S01R	1787		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	-	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	R04 R	a		14	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	R05 R	a		8	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Sem apoio	Sem apoio	-

O produto desta primeira simplificação foi o catálogo das frequências caligráficas por fólio, em todos os fólios de cada obra. Através deste catálogo foi possível verificar se o documento fora elaborado por uma ou mais pessoas. Cabe lembrar que a evolução caligráfica pode ocorrer de forma natural, e um mesmo escritor se utilize de letras com grafias diferentes em um mesmo fólio. Uma indicação disso é a distribuição aleatória de grafias distintas de um mesmo vocábulo ao longo do fólio e/ou ao longo da obra, como foi o caso dos documentos analisados.

A figura 40 exemplifica a ocorrência de vocábulos divergentes em um mesmo fólio.

Figura 40. Ocorrência de grafias divergentes no mesmo fólio⁶²

Outra situação de variação caligráfica natural pode ser encontrada nas grafias contendo calibres maiores, como as informações de capa ou título da obra. A figura 41 exemplifica uma situação de alteração caligráfica por calibre.

Figura 41. Ocorrência de grafias divergentes por calibres⁶³

Outro exemplo de variação caligráfica pode ser encontrado conforme exemplificado na figura 42. Nesse caso, as divergências e convergência de vocábulos é percebida quando os mesmos são observados num sentido vertical, entre linhas. Este tipo de variação pode ser mais frequente

⁶² Fontes: Mesquita (1779).

⁶³ Fontes: Mesquita (1779).

em partituras, entre as pautas destinadas ao texto litúrgico das partes vocais. Em hipótese, sugere-se que o escritor possa ter utilizado o texto litúrgico de um missal, por exemplo, para dispor o texto em uma das vozes e esta lhe serviu como apoio para transcrever o texto em outra voz. Nesse sentido, além de transcrever o mesmo texto, o escritor tende a reproduzir a mesma grafia utilizada anteriormente.

Figura 42. Ocorrência de grafias semelhantes no sentido vertical⁶⁴

■ Grafias convergentes ■ Grafias divergentes

No entanto, outras ocorrências de variações caligráficas em documentos musicais podem sugerir a interferência de um outro escritor, como é o caso da figura 43. Nessa ilustração podem-se ver vocábulos divergentes aparecendo concentrados em grande parte do documento. Este estado de coisas sugere que outro escritor tenha auxiliado em sua constituição. Esta configuração de vocábulos divergentes pode ocorrer mais frequentemente em partes cavadas.

⁶⁴ Fontes: Mesquita (1783).

Figura 43. Ocorrência de grafias divergentes acumulados em parte do documento⁶⁵

Por fim, as variações caligráficas em partituras musicais podem aparecer de forma horizontal, numa mesma linha. Quando percebida uma predominância de convergências numa mesma linha, mas, quando comparadas a outras linhas, uma predominância de divergências, sugere que outro escritor incluiu ou auxiliou na transcrição de uma das partes vocais. Essa situação está exemplificada na figura 44.

Figura 44. Ocorrência de grafias divergentes no sentido horizontal⁶⁶

⁶⁵ Fontes: Mesquita (1779).

⁶⁶ Fontes: Mesquita (1783).

Ao longo desta primeira simplificação, foi-se percebendo todos os aspectos relacionados que passaram a ser considerados nos procedimentos subsequentes. Nesse sentido, tais aspectos auxiliaram na tomada de decisões sobre a atribuição dos vocábulos a serem considerados a posteriori.

3.12 Segunda simplificação

A segunda simplificação teve como objetivo agrupar os vocábulos convergentes de uma mesma obra e contabilizar sua frequência. Este procedimento tem relação direta com a próxima etapa que é a elaboração do catálogo da evolução caligráfica do autor dos documentos, objeto do estudo. Com esta simplificação, será possível reorganizar os vocábulos encontrados nas obras analisadas, da mais antiga para a mais recente sendo possível concluir se houve alterações ou se mantiveram o mesmo traçado e características gráficas.

Utilizando o software Excel, organizou-se a coluna destinada ao “Texto”, em ordem alfabética. Dessa forma, foi possível somar o número de ocorrências de cada vocábulo convergente e determinar a melhor imagem do vocábulo analisado, para ser usada como referência no catálogo.

A coluna destinada à “Sessão” permaneceu para essa simplificação, com o intuito de informar a região diplomática que o vocábulo se encontrava. No mesmo sentido, a coluna destinada à “Função” cumpriu com o objetivo de informação, visto que havia vocábulos semelhantes para diferentes funções. Exemplo disso é visto em “Po”, do vocábulo “*post*”, relacionado ao texto litúrgico, e “Po”, símbolo utilizado para representar a dinâmica de intensidade “*piano*”.

A figura 45 exemplifica a tabela de vocábulos convergentes agrupados em uma das obras.

Figura 45. Tabela de vocábulos convergentes agrupados por obra

Sessão	Função	Texto	Grafia	Freq.
Prot.	Data	1779		1
Texto	Texto litúrgico	a		22
Texto	Texto litúrgico	al		16
Prot.	Título	Alto		1
Texto	Indicações de and.	Ande nó tanto		7
Texto	Indicações de and.	Ande nó tanto		1

3.13 Catálogo da evolução caligráfica

Como explanado no tópico anterior, os produtos da segunda simplificação foram as tabelas de vocábulos semelhantes agrupados por obra. Com este material definido, foi possível reagrupar os vocábulos em uma outra tabela, desta vez, de forma manual, reorganizando os vocábulos semelhantes das três obras, lado a lado. O objetivo deste procedimento foi verificar se houve variações caligráficas com o passar dos anos, de acordo com o recorte temporal em que se encontram as gêneses das obras analisadas.

O catálogo da evolução caligráfica foi estruturado tendo uma coluna destinada à transcrição do vocábulo, uma coluna informando a função do vocábulo, uma coluna para cada recorte das imagens e uma outra coluna, ao lado de cada vocábulo, informando a frequência com que cada vocábulo foi encontrado nas obras.

As colunas das obras analisadas foram dispostas de forma cronológica, da esquerda para direita, da mais antiga para a mais recente, respectivamente. É importante ressaltar que nem todas as obras possuem os mesmos vocábulos, uma vez que são obras com textos litúrgicos distintos. Nesta pesquisa, as obras que não possuíam vocábulos semelhantes às demais tiveram suas células mantidas em branco, conforme exemplificado na figura 46.

Figura 46. Tabela de comparação da evolução caligráfica

		<i>Regina Caeli</i> (1779)		<i>Tercio</i> (1783)		<i>Salve Regina</i> (1787)	
Texto	Função	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.
1779	Data		1				
1783	Data				1		
1787	Data						1
a	Texto litúrgico		81				
a	Texto litúrgico				5		
A	Texto litúrgico				1		
A	Texto litúrgico				1		

3.14 Análise caligráfica das assinaturas

A análise das assinaturas teve como objetivo registrar características semelhantes entre as assinaturas das obras, assinatura padrão e, também, registrar semelhanças entre as assinaturas e os vocábulos das obras.

Para esta análise, foi necessário realizar o recorte das imagens digitalizadas das assinaturas, contidas nos documentos musicais e também na peça padrão. Em seguida, foi criada uma linha do tempo, a fim de organizar e compreender a temporalidade entre as grafias. Importante lembrar da possibilidade de que toda caligrafia é passível de modificações, sejam elas naturais ou ocasionais.

A análise das assinaturas foi realizada de forma descritiva, verificando e discutindo as divergências e semelhanças entre os elementos gráficos. Primeiramente foi realizada a análise de cada assinatura de forma individual, incluindo a assinatura da peça padrão, registrada no livro de termos da Ordem 3ª do Carmo de Diamantina. Dando seguimento às análises, foi realizada a comparação entre as três assinaturas das obras registrando suas semelhanças e

divergências. Por fim, foi realizada a comparação entre a assinatura do *Salve Regina* e a assinatura da peça padrão, com o objetivo de encontrar semelhanças que pudessem autenticar as demais assinaturas.

3.15 Registros de observações

Durante os procedimentos de análise surgiram questões que não puderam ser respondidas sem as informações condensadas na forma do catálogo caligráfico ou uma minuciosa análise nos documentos. Surgiram também, aspectos tidos como relevantes devendo ser considerados no que se refere a características caligráficas presentes nas obras. Estas observações foram anotadas e, quando necessário, confrontadas com os dados resumidos nos catálogos. Quando não necessário o confronto, trouxeram elementos de discussões, considerações e conclusões acerca das obras analisadas, que irão integrar as considerações finais deste trabalho.

4 ANÁLISE DIPLOMÁTICA

Este capítulo compreende a análise diplomática das três obras definidas no corpus desta pesquisa. O principal objetivo desta análise é definir nos documentos os sinais gráficos para a constituição do catálogo caligráfico. A análise diplomática está separada por obra. Primeiramente são apresentados os elementos extrínsecos da obra, de forma ampla, descrevendo o suporte, sinais especiais e anotações. Em seguida é realizada a análise dos elementos extrínsecos e intrínsecos de cada fólio da obra. Para esta pesquisa, a análise diplomática foi adaptada para o auxílio da construção do catálogo. No entanto, a técnica possibilita outros direcionamentos de análise não abordados neste trabalho.

Para melhor organização dos vocábulos, os sinais gráficos ligados à dinâmica musical, indicação de andamento e títulos de sessões, foram colocados entre chaves “{ }”, já os vocábulos considerados impróprios para a análise foram colocados entre colchetes “[]”, como já mencionado. Os motivos para exclusão de alguns vocábulos podem ser: anotações de terceiros, falta de nitidez, fragmento danificado, entre outros. Para o procedimento da análise diplomática, foram analisados os seguintes elementos:

- Nome da obra:

Elementos externos da obra

- Suporte:
- Sinais especiais:
- Anotações:

- Código do fólio

Elementos extrínsecos

- Suporte:
- Idioma:
- Texto (transcrição):
- Anotações:

Elementos intrínsecos

- Protocolo:
- Texto:
- Escatocolo:

- Tipo de documento:

- Descrição diplomática:

- Comentários conclusivos:

4.1 Regina Cæli Lætare

Elementos extrínsecos da obra

- Suporte

Paginação: 9 fólios recto e verso

- Sinais Especiais

Sinais do escritor e subscritores:

Grafia do autor e anotações de subscritores a lápis e caneta esferográfica azul

- Anotações

Incluídas na fase de execução:

Grafia do autor

Autenticação: Assinatura na capa

Incluídas na fase de manuseio:

Anotações de subscritores

Alto (parte): Anotação de número de compasso no segundo sistema “12”. Sinal no final do quarto sistema “X”. Anotação a lápis na lateral direita “Fiat Lu”;

Tenor (parte): Anotação de número de compasso “12” no terceiro sistema;

Violino 1 (parte): Sinal no segundo sistema “X”;

Corni I e II (parte): Anotações de caneta esferográfica indicando contagem de pausas. Anotação a lápis no canto superior esquerdo “Mi b”.

Código do fólio: R.01r

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- **Suporte:** Dimensão: 32,0 x 23,6cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.272 CUn (im.01)
Vlc/[Bxcif]-TitC (sf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 10 pautas de traço manual – *rastrum*
- **Texto (transcrição):** 1779
Antyphona
Com Violini, Corni, Viola obrigada
Violoncello
Regina Cæli lætare
Autor Jozé Joaq^m Emerico Lobo de Mesquita
Pertense a Antônio José Dias Rib^{ro}
- **Idioma:** Português / Latim

- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Indicação de autor: Autor Jozé Joaq^m Emerico Lobo de Mesquita

Incluídas na fase de manuseio: Indicação de posse: Pertense a Antônio José Dias Rib^{ro}

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: 1779

Data: 1779

- Texto: Antyphona
Com Violini, Corni, Viola obrigada
Violoncello
Regina Cæli lætare

Título: Regina Cæli lætare

Indicação de instrumento: Com Violini, Corni, Viola obrigada / Violoncello

Assunto: Antyphona

- Escatocolo: Autor Jozé Joaq^m Emerico Lobo de Mesquita
Pertense a Antônio José Dias Rib^{ro}

Cláusula de corroboração: Autor; Pertense

Indicação de autor: Autor Jozé Joaq^m Emerico Lobo de Mesquita

Indicação de posse: Pertense a Antônio José Dias Rib^{ro}

Pessoas: Autor da obra: Jozé Joaq^m Emerico Lobo de Mesquita

Posse do documento: Antônio José Dias Rib^{ro}

Qualificação das assinaturas: Autor da obra; proprietário indicado

Tipo de documento: Tipo: Capa
Natureza: Público
Função: Antífona
Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1779
Documento: Capa; conjunto de partes cavadas; público; antífona; autógrafo

Comentários conclusivos: Antífona Salve Regina de J. J. E. Lobo de Mesquita, composta em 1779. Autógrafo [atribuído por Guimarães (1996)]. A assinatura converge com a caligrafia identificada na obra [técnica utilizada: Grafoscopia]. Sem informações acerca de Antônio José Dias Rib[ei]ro.

Código do fólio: R.01v

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 32,0 x 23,6cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.272 CUn (im.02)
Vlc/[Bxcif]-TitC (sf.01b) f.01v
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 10 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* Violoncello
{Ande no' tanto}⁶⁷
{solo} {sf} {f}
{sf} {sf} {p} {f} {sf}
{sf}
{sf} {sf} {f}
{sf} {sf} {sf} {sf}

⁶⁷ A escolha do apóstrofo para a transcrição do vocábulo **no'** está associada à forma aproximada de como o escritor reproduz o símbolo de nasalização “til” em seus manuscritos. Por esse motivo, optou-se por transcrever utilizando o apóstrofo e não o que de fato seria “Ande ño tanto”.

{sf} {sf} {sf} {sf}

- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: Violoncello

Indicação de instrumento: Violoncello

- Texto:

{Ande no' tanto}
 {solo} {sf} {f}
 {sf} {sf} {p} {f} {sf}
 {sf}
 {sf} {sf} {f}
 {sf} {sf} {sf} {sf}
 {sf} {sf} {sf} {sf}

Indicação de andamento: {Ande no' tanto}

Sinais de dinâmica: {solo} {sf} {f} {sf} {sf} {p} {f} {sf}
 {sf} {sf} {sf} {f} {sf} {sf} {sf} {sf} {sf} {sf} {sf} {sf}

- Escatocolo: *(não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Parte cavada (violoncelo)
 Natureza: Público
 Função: Antífona
 Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1779
 Documento: Parte cavada (violoncelo); público; antífona; autógrafo

Comentários conclusivos: Parte cavada de violoncelo da Antífona Salve Regina de J. J. E. Lobo de Mesquita, composta em 1779. Autógrafo [atribuído por Guimarães (1996)].

Código do fólio: R.02r

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- **Suporte:** Dimensão: 32,0 x 23,6cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.272 CUn (im.03) S (sf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 10 pautas de traço manual – *rastrum*
- **Texto (transcrição):** Suprano
Ande no' tanto {Solo} {tutti} {Solo} {tutti}
Re gi na Cæ li læ ta re Re gi na Cæ li læ ta
re Re gi na Cæ li læ ta re a le lu ia
a le lu ia a le lu ia a le lu ia
a le lu ia {p} a le lu ia a le lu ia a le
lu ia a le lu ia o ra pro no bis De um
{p} a le lu ia {f} a le lu ia
a le lu ia {p} a le lu ia {f} a le lu ia
a le lu ia {P^o} a le lu ia a le lu ia”

● Idioma: Latim / Italiano

● Sinais especiais: Grafia musical

● Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Incluídas na fase de manuseio: Reparo caligráfico por decalque

Elementos intrínsecos:

● Protocolo: [Suprano]

Indicação de parte vocal: [Suprano]

● Texto: {Ande no' tanto} {Solo} {tutti} {Solo} {tutti}
 [Re gi na Cæ li læ ta re Re gi na Cæ li læ ta
 re Re gi na Cæ li læ ta re a le lu ia
 a le lu ia a le lu ia a le lu ia
 a le lu ia] {p} [a le lu ia a le lu ia a le
 lu ia a le lu ia o ra pro no bis De um]
 {p} [a le lu ia {f} a le lu ia
 a le lu ia] {p} [a le lu ia {f} a le lu ia
 a le lu ia] {P^o} [a le lu ia a le lu ia]

Indicação de andamento: {Ande no' tanto}

Sinais de dinâmica: {Solo} {tutti} {Solo} {tutti} {p} {p} {f} {p}
 {f} {P^o}

Texto litúrgico: Regina Cæli lætare. Regina Cæli lætare. Regina
 Cæli lætare. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
 Aleluia! Aleluia! Aleluia! Ora pro nobis Deum. Aleluia! Aleluia!
 Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!

● Escatocolo: (*Não se aplica*)

Tipo de documento: Tipo: Parte cavada (soprano)
 Natureza: Público
 Função: Antífona
 Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1779
 Documento: Parte cavada (soprano); público; antífona; autógrafo

Comentários conclusivos: Parte cavada de soprado da Antífona Salve Regina de J. J. E. Lobo de Mesquita, composta em 1779. Autógrafo [atribuído por Guimarães (1996)]. Documento contém alterações caligráficas indicando reparo por possível esmaecimento da tinta utilizada na fase de execução.

Código do fólio: R.03r

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 32,0 x 23,6cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.272 CUn (im.05) A (sf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 10 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* [Alto]
[Ande no' tanto]
[Læ ta re Re gi na Cæ li læ ta]
[re a le lu ia a le lu ia] {sol} [a le lu ia]
{duo} [Qui a qué me rui s ti por ta re] {tutti} [a lle lu ia a lle]
[lu ia] {pfe} [a lle lu ia] {Pº} [a lle lu ia a lle lu ia]
[a lle lu ia a lle lu ia o ra pro no bis De]
[um] {Pº} [a lle lu ia a lle lu ia a lle lu ia] {F} [a lle lu ia]
[a lle lu ia] {Pº} [a lle lu ia a lle lu ia al]

[le lu ia] {F} [a lle lu ia al le lu ia] {P^o} [a lle]
[lu ia] {F} [a lle lu ia]

- Idioma: Latim / Italiano
- Sinais especiais: Grafia musical
- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Incluídas na fase de manuseio: Reparo caligráfico por decalque; anotações em caneta esferográfica; anotação a lápis na borda lateral “Fiat Lu”.

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: [Alto]

Indicação de parte vocal: [Alto]

- Texto: [Ande no’ tanto]
[Læ ta re Re gi na Cæ li læ ta]
[re a le lu ia a le lu ia] {sol} [a le lu ia]
{duo} [Qui a qué me rui s ti por tare] {tutti} [a lle lu ia a lle]
[lu ia] {pfe} [a lle lu ia] {P^o} [a lle lu ia a lle lu ia]
[a lle lu ia a lle lu ia o ra pro no bis De]
[um] {P^o} [a lle lu ia a lle lu ia a lle lu ia] {F} [a lle lu ia]
[a lle lu ia] {P^o} [a lle lu ia a lle lu ia al]
[le lu ia] {F} [a lle lu ia al le lu ia] {P^o} [a lle]
[lu ia] {F} [a lle lu ia]

Indicação de andamento: [Ande no’ tanto]

Sinais de dinâmica: {Sol[o]} {duo} {tutti} {pfe} {P^o} {P^o} {F}
{P^o} {F} {P^o} {F}

Texto litúrgico: Lætare. Regina Cæli lætare. Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Quia qué meruisti portare. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Ora pro nobis Deum. Aleluia!
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!

- Escatocolo: (*Não se aplica*)

Tipo de documento: Tipo: Parte cavada (contralto)
Natureza: Público
Função: Antífona
Status: Autógrafo

- Descrição diplomática:* Contexto: 1779
Documento: Parte cavada (contralto); público; antífona; autógrafo
- Comentários conclusivos:* Parte cavada de contralto da Antífona Salve Regina de J. J. E. Lobo de Mesquita, composta em 1779. Autógrafo [atribuído por Guimarães (1996)]. Documento contém alterações caligráficas indicando reparo por possível esmaecimento da tinta utilizada na fase de execução.

Código do fôlio: R.04r

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 32,0 x 23,6cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.272 CUn (im.07) T (sf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 10 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* Tenor
{Ande no' tanto}
Læ ta re Læ ta re Re gi na Cæ li læ ta re a lle lu ia a lle lu ia al le lu ia {duo} Qui a qué me ru is ti por ta re {tutti} a lle lu ia a lle lu ia {Pº} a lle lu ia al le lu ia {F} a lle lu ia al le lu ia {Solo} O ra pro no bis pro no bis De um {Pº} al {tutti} le lu ia al le lu ia {F} a lle lu ia a lle lu ia {Pº} a lle lu ia a lle lu ia {F} a lle lu [ia] a lle lu ia

{P^o} a lle lu ia {F} al [le lu ia]

- Idioma: Latim / Italiano
- Sinais especiais: Grafia musical
- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Incluídas na fase de manuseio: Anotações em caneta esferográfica.

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: Tenor

Indicação de parte vocal: Tenor

- Texto:

{Ande no' tanto}

Læ ta re Læ ta re Re gi na Cæ li læ
 ta re a lle lu ia a lle lu ia al
 le lu ia {duo} Qui a qué me ru is ti por ta re {tutti} a lle
 lu ia a lle lu ia {P^o} a lle lu ia al
 le lu ia {F} a lle lu ia al le lu ia {Solo} O ra pro no
 bis pro no bis De um {P^o} al {tutti} le lu ia al le lu ia
 {F} a lle lu ia a lle lu ia {P^o} a lle lu
 ia a lle lu ia {F} a lle lu [ia] a lle lu ia
 {P^o} a lle lu ia {F} al [le lu ia]

Indicação de andamento: {Ande no' tanto}

Sinais de dinâmica: {duo} {tutti} {P^o} {F} {Solo} {P^o} {tutti}
 {F} {P^o} {F} {P^o} {F}

Texto litúrgico: “Lætare Lætare Regina Cæli lætare. Alleluia!
 Alleluia! Alleluia! Quia qué meruisti portare. Alleluia! Alleluia!
 Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Ora pro nobis pro nobis De
 um. Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
 Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!”

- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Parte cavada (tenor)

Natureza: Público

Função: Antífona

Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1779

Documento: Parte cavada (tenor); público; antífona; autógrafo

Comentários conclusivos: Parte cavada de tenor da Antífona Salve Regina de J. J. E. Lobo de Mesquita, composta em 1779. Autógrafo [atribuído por Guimarães (1996)].

Código do fôlio: R.05r

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- **Suporte:** Dimensão: 32,0 x 23,6cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.272 CUn (im.09) B (sf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 10 pautas de traço manual – *rastrum*
- **Texto (transcrição):** Baxo
{Ande no' tanto}
Læ ta re Læ ta re Re gi na Cæ li læ
ta re al le lu ia a lle lu ia al
le lu ia a lle lu ia a lle lu ia
al le lu ia {Solo} Re su rre xit si cut di xi Re su
rre xi si cut di xi {Pº} al le lu ia {F} a lle lu ia
al le lu ia O ra pro no bis pro no bis De um
al le lu ia {F} a lle lu ia a lle
lu ia al le lu ia {Pº} al le lu ia {F} a lle lu ia al le lu

ia {P^o} a lle lu ia {f} al [le lu] ia

- Idioma: Latim / Italiano
- Sinais especiais: Grafia musical
- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: Baxo

Indicação de parte vocal: Baxo

- Texto:

{Ande no' tanto}

Læ ta re Læ ta re Re gi na Cæ li læ
 ta re al le lu ia a lle lu ia al
 le lu ia a lle lu ia a lle lu ia
 al le lu ia {Solo} Re su rre xit si cut di xi Re su
 rre xi si cut di xi {P^o} al le lu ia {F} a lle lu ia
 al le lu ia O ra pro no bis pro no bis De um
 al le lu ia {F} a lle lu ia a lle
 lu ia al le lu ia {P^o} al le lu ia {F} a lle lu ia al le lu
 ia {P^o} a lle lu ia {f} al [le lu] ia”

Indicação de andamento: {Ande no' tanto}

Sinais de dinâmica: {Solo} {P^o} {F} {F} {P^o} {F} {P^o} {F}

Texto litúrgico: Lætare Lætare Regina Cæli lætare. Alleluia!
 Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Resurrexit sicut dixi
 Resurrexi sicut dixi. Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
 Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!

- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Parte cavada (baixo)
 Natureza: Público
 Função: Antífona
 Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1779
 Documento: Parte cavada (baixo); público; antífona; autógrafo

Comentários conclusivos: Parte cavada do baixo vocal da Antífona Salve Regina de J. J. E. Lobo de Mesquita, composta em 1779. Autógrafo [atribuído por Guimarães (1996)].

Código do fólio: R.06r

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 32,0 x 23,6cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.272 CUn (im.11) Vln1 (sf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 10 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* Violino 1º
{Ande pôco}
{f} {p} {f} {p} {f}
{meavoce} {p}
{f} {meavoce}
{mof} {mof} {p} {f}
{f} {p} {f} {p} {f} {mof} {p}
{f} {mof} {p} {f}
{p} {f}

- Idioma: Italiano
- Sinais especiais: Grafia musical
- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: Violino 1°
- Indicação de instrumento: Violino 1°

- Texto:
 - {Ande pôco}
 - {f} {p} {f} {p} {f}
 - {meavoce} {p}
 - {f} {meavoce}
 - {mof} {mof} {p} {f}
 - {f} {p} {f} {p} {f} {mof} {p}
 - {f} {mof} {p} {f}
 - {p} {f}

Indicação de andamento: {Ande pôco}

Sinais de dinâmica: {f} {p} {f} {p} {f} {meavoce} {p} {f}
 {meavoce}{mof} {mof} {p} {f} {f} {p} {f} {p} {f} {mof} {p}
 {f} {mof} {p} {f} {p} {f}

- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Parte cavada (1° violino)
 Natureza: Público
 Função: Antífona
 Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1779
 Documento: Parte cavada (1° violino); público; antífona; autógrafo

Comentários conclusivos: Parte cavada de 1° violino da Antífona Salve Regina de J. J. E. Lobo de Mesquita, composta em 1779. Autógrafo [atribuído por Guimarães (1996)].

Código do fólio: R.07r

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 32,0 x 23,6cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.272 CUn (im.13) Vln2 (sf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 10 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* Violino 2°
{Ande pôco}
{f} {p} {f} {p} {f}
{sf} {sf} {meavoce} {p} {sf}
{sf} {meavoce} {f} {sf} {sf} {p}
{mof} {sf} {sf} {f} {p} {f} {p} {f}
{mof} {sf} {sf} {sf} {mof}
{sf} {sf} {sf} {sf}
- *Idioma:* Italiano

● Sinais especiais: Grafia musical

● Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

● Protocolo: Violino 2º

Indicação de instrumento: Violino 2º

● Texto: {Ande pôco}
{f} {p} {f} {p} {f}
{sf} {sf} {meavoce} {p} {sf}
{sf} {meavoce} {f} {sf} {sf} {p}
{mof} {sf} {sf} {f} {p} {f} {p} {f}
{mof} {sf} {sf} {sf} {mof}
{sf} {sf} {sf} {sf}”

Indicação de andamento: {Ande pôco}

Sinais de dinâmica: {f} {p} {f} {p} {f} {sf} {sf} {meavoce} {p}
{sf} {sf} {meavoce} {f} {sf} {sf} {p} {mof} {sf} {sf} {f} {p}
{f} {p} {f} {mof} {sf} {sf} {sf} {mof} {sf} {sf} {sf} {sf}

● Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Parte cavada (2º violino)
Natureza: Público
Função: Antífona
Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1779
Documento: Parte cavada (2º violino); público; antífona; autógrafo

Comentários conclusivos: Parte cavada de 2º violino da Antífona Salve Regina de J. J. E. Lobo de Mesquita, composta em 1779. Autógrafo [atribuído por Guimarães (1996)].

Código do fólio: R.08r

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 32,0 x 23,6cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.272 CUn (im.15) Vla (sf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 10 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* Viola obrigada
{Ande no' tanto}
{sf} {f}
{sf} {p}
{f} {sf} {meavoce}
{sf} {sf} {meavoce} {sf} {sf}
{sfor} {f}
{sf} {sf}
{p}

- Idioma: Italiano
- Sinais especiais: Grafia musical
- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: Viola obrigda
Indicação de instrumento: Viola obrigda

- Texto:
 - {Ande no' tanto}
 - {sf} {f}
 - {sf} {p}
 - {f} {sf} {meavoce}
 - {sf} {sf} {meavoce} {sf} {sf}
 - {sfor} {f}
 - {sf} {sf}
 - {p}

Indicação de andamento: {Ande no' tanto}

Sinais de dinâmica: {sf} {f} {sf} {p} {f} {sf} {meavoce}
{sf} {sf} {meavoce} {sf} {sf} {sfor} {f} {sf} {sf} {p}

- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Parte cavada (viola)
Natureza: Público
Função: Antífona
Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1779
Documento: Parte cavada (viola); público; antífona; autógrafo

Comentários conclusivos: Parte cavada de viola da Antífona Salve Regina de J. J. E. Lobo de Mesquita, composta em 1779. Autógrafo [atribuído por Guimarães (1996)].

Código do fólio: R.09r

Instituição/acervo:

Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- Suporte: Dimensão: 32,0 x 23,6cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.272 CUn (im.17)
Tpa1-2 (sf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 10 pautas de traço manual – *rastrum*
- Texto (transcrição): Em Elafá Corni 1º
{Ande no' tanto}
Regina Cæli
{p} {p} {f}
{p} {f}
Corni 2º
{Ande no' tanto}
Regina Cæli
{p} {p}
{p}

- Idioma: Italiano
- Sinais especiais: Grafia musical
- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Incluídas na fase de manuseio: Anotações em caneta esferográfica; anotação a lápis na margem esquerda superior “mib”.

Elementos intrínsecos:

- Protocolo 1: Em Elafa Corni 1°
Indicação de instrumento: Corni 1°
Indicação de afinação instrumental: Em Elafá
- Texto 1: {Ande no' tanto}
Regina Cæli
{p} {p} {f}
{p} {f}
Indicação de andamento: {Ande no' tanto}
Indicação de seção: Regina Cæli
Sinais de dinâmica: {p} {p} {f} {p} {f}
- Protocolo 2: Corni 2°
Indicação de instrumento: Corni 2°
- Texto 2: {Ande no' tanto}
Regina Cæli
{p} {p}
{p}
Indicação de andamento: {Ande no' tanto}
Indicação de seção: Regina Cæli
Sinais de dinâmica: {p} {p} {p}
- Escatocolo: *(Não se aplica)*

- Tipo de documento:* Tipo: Parte cavada (trompas 1 e 2)
Natureza: Público
Função: Antífona
Status: Autógrafo
- Descrição diplomática:* Contexto: 1779
Documento: Parte cavada (trompas 1 e 2); público; antífona; autógrafo
- Comentários conclusivos:* Parte cavada de trompas 1 e 2 da Antífona Salve Regina de J. J. E. Lobo de Mesquita, composta em 1779. Autógrafo [atribuído por Guimarães (1996)]. O documento contém anotações modernas por caneta esferográfica na cor azul.

4.2 Tercio

Elementos extrínsecos da obra

- Suporte

Paginação: 16 fólios recto e verso

- Sinais Especiais

*Sinais do escritor
e subscritores:* Grafia do autor

- Anotações

*Incluídas na fase
de execução:* Grafia do autor

Autenticação: “Lobo de Mesq^{ta}”

Código do fólio: T.01r

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* 1783
Tercio / Lobo de Mesq^{ta}
{Trôppo Ande}
1º {sf} {p} {sf} {f} {p} {sf}
Violins
2º {p} {mof} {o mesmo}
Viola {p}
Sup.
Alto

Basso
Viol.

- Idioma: Italiano / Latim / Português
- Sinais especiais: Grafia musical
- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: 1783
Tercio / Lobo de Mesq^{ta}

Data: 1783

Título: Tercio

Indicação de autoria: Lobo de Mesquita

- Texto: {Trôppo Ande}
1° {sf} {p} {sf} {f} {p} {sf}
Violins
2° {p} {mof} {o mesmo}
Viola {p}
Sup.
Alto
Basso
Viol.

Indicação de andamento: {Trôppo Ande}

Indicação de instrumentos e vozes: 1° 2° Violins / Viola / Sup. / Alto / Basso / Viol.

Sinais de dinâmica: {sf} {p} {sf} {f} {p} {sf} {p} {mof} {o mesmo} {p}

- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
Natureza: Público
Função: Terço
Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A assinatura converge com a caligrafia identificada na obra. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri*.

Código do fólio: T.01v

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* {f} {p} {sf} {p} {f} {p} {f} {p}
- *Idioma:* (Não se aplica)
- *Sinais especiais:* Grafia musical
- *Anotações:*

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: *(Não se aplica)*
- Texto: {f} {p} {sf} {p} {f} {p} {f} {p}
 Sinais de dinâmica: {f} {p} {sf} {p} {f} {p} {f} {p}
- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
 Natureza: Público
 Função: Terço
 Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
 Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri*.

Código do fólio: T.02r

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* {p} {sf} {f} {pmo} {pmo}
Di fu sa est gra ti a di fu sa est gra ti a
{sf} {f} {pmo}
- *Idioma:* Latim
- *Sinais especiais:* Grafia musical

- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: *(Não se aplica)*

- Texto: {p} {sf} {f} {pmo} {pmo}
Di fu sa est gra ti a di fu sa est gra ti a
{sf} {f} {pmo}

Sinais de dinâmica: {p} {sf} {f} {pmo} {pmo} {sf} {f} {pmo}

Texto litúrgico: Difusa est gratia. Difusa est gratia.

- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
Natureza: Público
Função: Terço
Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri.*

Código do fólio: T.02v

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- Suporte: Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- Texto (transcrição): {sf} {p}
{Segue}
Di fu sa est gra ti a in La bi is tu is
Di fu sa est
- Idioma: Latim
- Sinais especiais: Grafia musical
- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

● Protocolo: *(Não se aplica)*

● Texto: {sf} {p}
{Segue}
Di fu sa est gra ti a in La bi is tu is
Di fu sa est

Sinais de dinâmica: {sf} {p} {Segue}

Texto litúrgico: Difusa est gratia in Labiis tuis.
Difusa est

● Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
Natureza: Público
Função: Terço
Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri*.

Código do fólio: T.03r

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* gra ti a di fu sa est gra ti a di fu sa est gra ti a in
- *Idioma:* Latim
- *Sinais especiais:* Grafia musical

- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: *(Não se aplica)*

- Texto: gra ti a di fu sa est gra ti a di fu sa est gra ti a in

Texto litúrgico: Gratia. Difusa est gratia. Difusa est gratia in

- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
 Natureza: Público
 Função: Terço
 Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
 Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri.*

Código do fólio: T.03v

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* {f} {p} {sf} {p} {sf}
la bi is tu is
Di fu sa est gra ti a in la bi is in la bi is tu is di fu sa est gra ti a in
la bi is
{sf}
- *Idioma:* Latim
- *Sinais especiais:* Grafia musical

- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: *(Não se aplica)*

- Texto: {f} {p} {sf} {p} {sf}
la bi is tu is
Di fu sa est gra ti a in la bi is in la bi is tu is di fu sa est gra ti a in
la bi is
{sf}

Sinais de dinâmica: {f} {p} {sf} {p} {sf} {sf}

Texto litúrgico: labiis tuis
Difusa est gratia in labiis in labiis tuis. Difusa est gratia in labiis

- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
Natureza: Público
Função: Terço
Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri*.

Código do fólio: T.04r

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* {sf} {f} {sf} {f}
pro pte re a be ne di xi te De us in æ ter num De us De us in æ ter num be ne di xi te
pro pte re a be ne di xi te De us in æ ter num De us De us in æ ter num be ne di xi te
tu is in la bi is tu is pro pte re a be ne di xi te be ne di xi te De us {sf} {f}
- *Idioma:* Latim

● Sinais especiais: Grafia musical

● Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

● Protocolo: *(Não se aplica)*

● Texto: {sf} {f} {sf} {f}
 pro pte re a be ne di xi te De us in æ ter num De us De us in æ
 ter num be ne di xi te
 pro pte re a be ne di xi te De us in æ ter num De us De us in æ
 ter num be ne di xi te
 tu is in la bi is tu is pro pte re a be ne di xi te be ne di xi te De us
 {sf} {f}

Sinais de dinâmica: {sf} {f} {sf} {f} {sf} {f}

Texto litúrgico: Propterea benedixitte Deus in æternum Deus
 Deus in æternum benedixitte
 Propterea benedixitte Deus in æternum Deus Deus in æternum
 benedixitte
 tuis in labiis tuis propterea benedixitte benedixitte Deus

● Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
 Natureza: Público
 Função: Terço
 Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
 Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri*.

- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: *(Não se aplica)*
- Texto:

De us De us in æ ter num De us in æ ter num De us in æ
 De us De us in æ ter num be ne di xi te De us in æ ter num De us in æ
 De us De us in æ ter num be ne di xi te De us De us in æ ter num De us De us in æ

Texto litúrgico: Deus Deus in æternum Deus in æternum Deus in æ[ternum]
 Deus Deus in æternum benedixitte Deus in æternum Deus in æ[ternum]
 Deus Deus in æternum benedixitte Deus Deus in æternum Deus Deus in æ[ternum]
- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
 Natureza: Público
 Função: Terço
 Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
 Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri*.

Código do fôlio: T.05r

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* {p} {f} {p}
ter num Di fu sa est gra ti
ter num Di fu sa est gra ti
ter num
{p} {f} {p}
- *Idioma:* Latim
- *Sinais especiais:* Grafia musical
- *Anotações:*

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

● Protocolo: *(Não se aplica)*

● Texto: {p} {f} {p}
 ter num Di fu sa est gra ti
 ter num Di fu sa est gra ti
 ter num
 {p} {f} {p}

Sinais de dinâmica: {p} {f} {p} {p} {f} {p}

Texto litúrgico: [æ]ternum Difusa est grati[a]
 [æ]ternum Difusa est grati[a]
 [æ]ternum

● Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
 Natureza: Público
 Função: Terço
 Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
 Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri*.

Código do fólio: T.05v

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- **Suporte:** Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- **Texto (transcrição):** {sf} {p} {sf} {p} {sf} {p}
{Uniss}
a di fu sa est gra ti a in la bi is tu is
a di fu sa est gra ti a in la bi is tu is
Di fu sa est gra ti a di fu sa est
{sf} {p}
- **Idioma:** Latim
- **Sinais especiais:** Grafia musical

- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: *(Não se aplica)*

- Texto:

{sf} {p} {sf} {p} {sf} {p}
 {Uniss}
 a di fu sa est gra ti a in la bi is tu is
 a di fu sa est gra ti a in la bi is tu is
 Di fu sa est gra ti a di fu sa est
 {sf} {p}

Sinais de dinâmica: {sf} {p} {sf} {p} {sf} {p} {Uniss} {sf} {p}

Texto litúrgico: [grati]a difusa est gratia in labiis tuis
 [grati]a difusa est gratia in labiis tuis
 Difusa est gratia difusa est

- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
 Natureza: Público
 Função: Terço
 Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
 Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri*.

Código do fólio: T.06r

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* {p} {f} {p} {sf} {p} {sf} {p} {sf}
{sf} {p} {sf} {p}
pro pte re a be ne di xit te De us be ne di xit e De us be ne
pro pte re a be ne di xit te De us be ne di xit te De us be ne
gra ti a in la bi is tu is pro pte re a be ne di xit te
- *Idioma:* Latim
- *Sinais especiais:* Grafia musical

- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: *(Não se aplica)*

- Texto:

{p} {f} {p} {sf} {p} {sf} {p} {sf}
 {sf} {p} {sf} {p}

pro pte re a be ne di xit te De us be ne di xit e De us be ne
 pro pte re a be ne di xit te De us be ne di xit te De us be ne
 gra ti a in la bi is tu is pro pte re a be ne di xit te

Sinais de dinâmica: {p} {f} {p} {sf} {p} {sf} {p} {sf}
 {sf} {p} {sf} {p}

Texto litúrgico: propterea benedixitte Deus benedixitte Deus
 bene[dixitte]
 propterea benedixitte Deus benedixitte Deus bene[dixitte]
 gratia in labiis tuis propterea benedixitte

- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
 Natureza: Público
 Função: Terço
 Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
 Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri.*

Código do fólio: T.06v

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- **Suporte:** Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- **Texto (transcrição):** {p}
{p}
di xit te De us in æ ter nú De us De us in æ ter num be ne di xit
te be ne
di xit te De us in æ ter nú De us De us in æ ter num be ne di xit te
be ne
De us De us in æ ter nú De us De us in æ ter num be ne di xit te
{p}

- Idioma: Latim
- Sinais especiais: Grafia musical
- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: *(Não se aplica)*
- Texto:

{p}

{p}

di xit te De us in æ ter nú De us De us in æ ter num be ne di xit te be ne

di xit te De us in æ ter nú De us De us in æ ter num be ne di xit te be ne

De us De us in æ ter nú De us De us in æ ter num be ne di xit te

{p}

Sinais de dinâmica: {p} {p} {p}

Texto litúrgico: [bene]dixitte Deus in æternum Deus Deus in æternum benedixitte bene[dixitte]
[bene]dixitte Deus in æternum Deus Deus in æternum benedixitte bene[dixitte]
Deus Deus in æternum Deus Deus in æternum benedixitte

- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
Natureza: Público
Função: Terço
Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri.*

Código do fólio: T.07r

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- **Suporte:** Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- **Texto (transcrição):** {sf} {f} {p^{mo}} {p^{mo}} {Segue} {f} {p^{mo}}
di xit te De us De us in æ ter nú in æ ter num
di xit te De us De us in æ ter nú in æ ter num {Solo}
be ne di xit te De us in æ ter num De us in æ ter nú De us in æ
- **Idioma:** Latim
- **Sinais especiais:** Grafia musical

- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: *(Não se aplica)*

- Texto:

{sf} {f} {p^{mo}} {p^{mo}} {Segue} {f} {p^{mo}}
 di xit te De us De us in æ ter nú in æ ter num
 di xit te De us De us in æ ter nú in æ ter num {Solo}
 be ne di xit te De us in æ ter num De us in æ ter nú De us in æ

Sinais de dinâmica: {sf} {f} {p^{mo}} {p^{mo}} {Segue} {f} {p^{mo}}
 {Solo}

Texto litúrgico: [bene]dixitte Deus Deus in æternum in æternum
 [bene]dixitte Deus Deus in æternum in æternum
 benedixitte Deus in æternum Deus in æternum Deus in æ[ternum]

- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
 Natureza: Público
 Função: Terço
 Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
 Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri*.

Código do fólio: T.07v

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* {sf} {f} {p} {f} {p} {sf}
De us in æ ter num
De us in æ ter num
ter nú De us in æ ter num
{p} {sf}
- *Idioma:* Latim
- *Sinais especiais:* Grafia musical

- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: *(Não se aplica)*

- Texto:

{sf} {f} {p} {f} {p} {sf}

De us in æ ter num

De us in æ ter num

ter nú De us in æ ter num

{p} {sf}

Sinais de dinâmica: {sf} {f} {p} {f} {p} {sf} {p} {sf}

Texto litúrgico: Deus in æternum
Deus in æternum
[æ]ternum Deus in æternum

- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
Natureza: Público
Função: Terço
Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri*.

Código do fólio: T.08r

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* Ande
Violins
Supr. {Duo}
Supran Pa dre no sso q'es tais nos Ceo s san ti fi ca do se ja o vo sso no me Ve nha a
Alto Pa dre no sso q'es tais nos Ceo s san ti fi ca do se ja o vo sso no me Ve nha a
Basso
{p}

- Idioma: Português
- Sinais especiais: Grafia musical
- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: *(Não se aplica)*
- Texto:

Ande
Violins
Supr. {Duo}
Supran Pa dre no sso q'es tais nos Ceo s san ti fi ca do se ja o vo sso no me Ve nha a
Alto Pa dre no sso q'es tais nos Ceo s san ti fi ca do se ja o vo sso no me Ve nha a
Basso
{p}

Indicação de andamento: Ande

Sinais de dinâmica: {Duo} {p}

Indicação de instrumentos e vozes: Violins / Supr. / Supran / Alto / Basso

Texto litúrgico: Padre nosso q'estais nos Ceos santificado seja o vosso nome. Venha a
Padre nosso q'estais nos Ceos santificado seja o vosso nome. Venha a

- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
Natureza: Público
Função: Terço
Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri*. A formação instrumental a partir do *Padre Nosso*

é alterada para 1º e 2º violino, 1º e 2º soprano, contralto, baixo e [violoncelo?]. Esta alteração pode sugerir que o músico responsável por tocar a viola também cantava uma das partes vocais.

Código do fólio: T.08v

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- Suporte: Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- Texto (transcrição): {p^{mo}} {poco} {f} {sf} {p.f} {f}
{p^{mo}}
nos o Vo sso Rei no {Solo} a ssim na ter ra
nos o vo sso Rei no se ja fei ta a vo ssa von ta de a ssim na ter ra
{p^{mo}}
- Idioma: Português
- Sinais especiais: Grafia musical

- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: *(Não se aplica)*

- Texto:

{p^{mo}} {poco} {f} {sf} {p.f} {f}

{p^{mo}}

nos o Vo sso Rei no {Solo} a ssim na ter ra

nos o vo sso Rei no se ja fei ta a vo ssa von ta de a ssim na ter ra

{p^{mo}}

Sinais de dinâmica: “{p^{mo}} {poco} {f} {sf} {p.f} {f} {p^{mo}} {p^{mo}} {Solo} {p^{mo}}”

Texto litúrgico: nos o Vosso Reino assim na terra
nos o vosso Reino seja feita a vossa vontade assim na terra

- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
Natureza: Público
Função: Terço
Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri*.

Código do fólio: T.09r

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* {f}
a ssim na Ter ra co mo no Ceo O Pão no sso de ca da di a nos dai ho je
a ssim na Ter ra co mo no Ceo O Pão no sso de ca da di a nos dai ho je
O Pão no sso de ca da di a nos dai ho je
O Pão no sso de ca da di a nos dai ho je
- *Idioma:* Português

● Sinais especiais: Grafia musical

● Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

● Protocolo: *(Não se aplica)*

● Texto: {f}
 a ssim na Ter ra co mo no Ceo O Pão no sso de ca da di a nos dai
 ho je
 a ssim na Ter ra co mo no Ceo O Pão no sso de ca da di a nos dai
 ho je
 O Pão no sso de ca da di a nos dai ho je
 O Pão no sso de ca da di a nos dai ho je

Sinais de dinâmica: {f}

Texto litúrgico: assim na Terra como no Ceo O Pão nosso de cada
 dia nos dai hoje
 assim na Terra como no Ceo O Pão nosso de cada dia nos dai hoje
 O Pão nosso de cada dia nos dai hoje
 O Pão nosso de cada dia nos dai hoje

● Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
 Natureza: Público
 Função: Terço
 Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
 Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri.*

Código do fólio: T.09v

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* {p}
Per do ai nos as no ssas di vi das per do a mos
Per do ai nos as no ssas di vi das a ssim co mo nós per do a mos
a os no ssos
Per do ai nos as no ssas di vi das a ssim co mo nós per do a mos
per do ai nos as no ssas di vi das a ssim co mo nós
{p}
- *Idioma:* Português

● Sinais especiais: Grafia musical

● Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

● Protocolo: *(Não se aplica)*

● Texto: {p}
 Per do ai nos as no ssas di vi das per do a mos
 Per do ai nos as no ssas di vi das a ssim co mo nós per do a mos
 a os no ssos
 Per do ai nos as no ssas di vi das a ssim co mo nós per do a mos
 per do ai nos as no ssas di vi das a ssim co mo nós
 {p}

Sinais de dinâmica: {p} {p}

Texto litúrgico: Perdoai nossas nossas dividas perdoamos
 Perdoai nossas nossas dividas assim como nós perdoamos aos
 nossos
 Perdoai nossas nossas dividas assim como nós perdoamos
 perdoai nossas nossas dividas assim como nós

● Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
 Natureza: Público
 Função: Terço
 Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
 Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri*.

Código do fólio: T.10r

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* {Uns}
E não nos dei xeis ca hir em ten ta ção mas li [vrai nos do]
de ve do res E não nos dei xeis ca hir em ten ta ção mas li [vrai nos do]
dei xeis ca hir em ten ta ção
dei xeis ca hir em ten ta ção
- *Idioma:* Português

● Sinais especiais: Grafia musical

● Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

● Protocolo: *(Não se aplica)*

● Texto: {Uns}
 E não nos dei xeis ca hir em ten ta ção mas li [vrai nos do]
 de ve do res E não nos dei xeis ca hir em ten ta ção mas li [vrai nos do]
 dei xeis ca hir em ten ta ção
 dei xeis ca hir em ten ta ção

Sinais de dinâmica: {Uns}

Texto litúrgico: E não nos deixeis cahir em tentação mas li[vrainos do]
 devedores E não nos deixeis cahir em tentação mas li[vrainos do]
 deixeis cahir em tentação
 deixeis cahir em tentação

● Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
 Natureza: Público
 Função: Terço
 Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
 Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri*.

Código do fôlio: T.10v

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- Suporte: Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- Texto (transcrição): {P^o} {Duetto}
{p} {f} {p} {f} {p} {f}
mal a men A ve Ma ri a che ia de gra ça O Se nhor he com vos co
mal a men A ve Ma ri a che ia de gra ça O Se nhor he com vos co
de mal a men
de mal a men
{p}
- Idioma: Português
- Sinais especiais: Grafia musical

- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: *(Não se aplica)*

- Texto:

{Pº} {Duetto}
 {p} {f} {p} {f} {p} {f}
 mal a men A ve Ma ri a che ia de gra ça O Se nhor he com vos co
 mal a men A ve Ma ri a che ia de gra ça O Se nhor he com vos co
 de mal a men
 de mal a men
 {p}

Sinais de dinâmica: {Pº} {Duetto} {p} {f} {p} {f} {p} {f} {p}

Texto litúrgico: mal amen. Ave Maria cheia de graça O Senhor he comvosco
 mal amen. Ave Maria cheia de graça O Senhor he comvosco
 de mal amen.
 de mal amen.

- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
 Natureza: Público
 Função: Terço
 Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
 Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri.*

Código do fôlio: T.11r

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- **Suporte:** Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- **Texto (transcrição):** {p} {f} {p} {f} {p}
Bem di ta sois vós em tre as mu lheres e bem di to he o fru to do vo sso
Bem di ta sois vós em tre as mu lheres e bem di to he o fru to do vo sso
- **Idioma:** Português
- **Sinais especiais:** Grafia musical

- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: *(Não se aplica)*

- Texto:

{p} {f} {p} {f} {p}

Bem di ta sois vós em tre as mu lhe res e bem di to he o fru to do vo sso

Bem di ta sois vós em tre as mu lhe res e bem di to he o fru to do vo sso

Sinais de dinâmica: {p} {f} {p} {f} {p}

Texto litúrgico: Bem dita sois vós entre as mulheres e bem dito he o fruto do vosso

Bem dita sois vós entre as mulheres e bem dito he o fruto do vosso

- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento:

Tipo: Partitura
 Natureza: Público
 Função: Terço
 Status: Autógrafo

Descrição diplomática:

Contexto: 1783
 Documento: Partitura

Comentários conclusivos:

Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri.*

Código do fôlio: T.11v

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* { Tutti }
{ f }
{ Tutti }
Ven tre Je sus San ta Ma ri a Mães de De os Ro gai por nós pe cca do res
do res
Ven tre Je sus San ta Ma ri a Mães de De os Ro gai por nós pe cca do res
do res
San ta Ma ri a Mães de De os Ro gai por nós pe cca do res
San ta Ma ri a Mães de De os Ro gai por nós pe cca do res

{f}

- Idioma: Latim
- Sinais especiais: Grafia musical
- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: *(Não se aplica)*
- Texto:
 - {Tutti}
 - {f}
 - {Tutti}
 - Ven tre Je sus San ta Ma ri a Mães de De os Ro gai por nós pe cca do res
 - Ven tre Je sus San ta Ma ri a Mães de De os Ro gai por nós pe cca do res
 - San ta Ma ri a Mães de De os Ro gai por nós pe cca do res
 - San ta Ma ri a Mães de De os Ro gai por nós pe cca do res
 - {f}

Sinais de dinâmica: {Tutti} {f} {Tutti} {f}

Texto litúrgico: Ventre Jesus Santa Maria Mães de Deos Rogai por nós peccadores
 Ventre Jesus Santa Maria Mães de Deos Rogai por nós peccadores
 Santa Maria Mães de Deos Rogai por nós peccadores
 Santa Maria Mães de Deos Rogai por nós peccadores

- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
 Natureza: Público
 Função: Terço
 Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
 Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri*.

Código do fôlio: T.12r

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* {Uns}
a go ra e na ho ra mor te mor te a men
a go ra e na ho ra da no ssa mor te da no ssa mor te a men
a go ra e na ho ra da no ssa mor te a men
a go ra e na ho ra mor te mor te a men
- *Idioma:* Português
- *Sinais especiais:* Grafia musical

- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: *(Não se aplica)*

- Texto: {Uns}
a go ra e na ho ra mor te mor te a men
a go ra e na ho ra da no ssa mor te da no ssa mor te a men
a go ra e na ho ra da no ssa mor te a men
a go ra e na ho ra mor te mor te a men

Sinais de dinâmica: {Uns}

Texto litúrgico: agora e na hora morte morte amen
agora e na hora da nossa morte da nossa morte amen
agora e na hora da nossa morte amen
agora e na hora morte morte amen

- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
Natureza: Público
Função: Terço
Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri*.

Código do fólio: T.12v

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- Suporte: Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- Texto (transcrição): {Duetto}
{Ande}
{p}
Glo ri a Pa tri glo ri a glo ri a
Glo ri a [Pa tri] glo ri a glo ri a
- Idioma: Português
- Sinais especiais: Grafia musical

- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: {Duetto}

Sinais de dinâmica: {Duetto}

- Texto: {Ande}
{p}

Glo ri a Pa tri glo ri a glo ri a
Glo ri a [Pa tri] glo ri a glo ri a

Sinais de dinâmica: {Ande} {p}

Texto litúrgico: Gloria Patri gloria gloria
Gloria [Patri] gloria gloria

- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
Natureza: Público
Função: Terço
Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri*.

Código do fólio: T.13r

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* {Uniss}
glo ri a Pa tri et spi ri tu i San cto glo ri a
glo ri a Pa tri et spi ri tu i San cto glo ri a
- *Idioma:* Latim
- *Sinais especiais:* Grafia musical

- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: (Não se aplica)

- Texto: {Uniss}
glo ri a Pa tri et spi ri tu i San cto glo ri a
glo ri a Pa tri et spi ri tu i San cto glo ri a

Sinais de dinâmica: {Uniss}

Texto litúrgico: gloria Patri et spiritui Sancto gloria
gloria Patri et spiritui Sancto gloria

- Escatocolo: (Não se aplica)

Tipo de documento: Tipo: Partitura
Natureza: Público
Função: Terço
Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri*.

Código do fólio: T.13v

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* glo ri a glo ri a glo ri a
glo ri a glo ri a glo ri a
- *Idioma:* Latim
- *Sinais especiais:* Grafia musical

- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: *(Não se aplica)*

- Texto: glo ri a glo ri a glo ri a
glo ri a glo ri a glo ri a

Texto litúrgico: gloria gloria gloria
gloria gloria gloria

- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
Natureza: Público
Função: Terço
Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri*.

Código do fólio: T.14r

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* {Assai} {Uns} {Tutti}
glo ri a glo ri a Si cut e rat in prin ci pi o et
glo ri a glo ri a Si cut e rat in prin ci pi o et
Si cut e rat in prin ci pi o et
Si cut e rat in prin ci pi o et
- *Idioma:* Latim
- *Sinais especiais:* Grafia musical

- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: *(Não se aplica)*

- Texto: {Assai} {Uns} {Tutti}
glo ri a glo ri a Si cut e rat in prin ci pi o et
glo ri a glo ri a Si cut e rat in prin ci pi o et
Si cut e rat in prin ci pi o et
Si cut e rat in prin ci pi o et

Sinais de dinâmica: {Assai} {Uns} {Tutti}

Texto litúrgico: gloria gloria Sicut erat in principio et
gloria gloria Sicut erat in principio et
Sicut erat in principio et
Sicut erat in principio et

- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
Natureza: Público
Função: Terço
Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri*.

Código do fólio: T.14v

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* nunc et nunc et sem per et in sæ cu la sæ cu lo rum a men
nunc et nunc et sem per et in sæ cu la sæ cu lo rum a men
nunc et nunc et sem per et in sæ cu la sæ cu lo rum a men
nunc et nunc et sem per et in sæ cu la sæ cu lo rum a men
- *Idioma:* Latim
- *Sinais especiais:* Grafia musical

- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: *(Não se aplica)*
- Texto:

nunc et nunc et sem per et in sæ cu la sæ cu lo rum a men
 nunc et nunc et sem per et in sæ cu la sæ cu lo rum a men
 nunc et nunc et sem per et in sæ cu la sæ cu lo rum a men
 nunc et nunc et sem per et in sæ cu la sæ cu lo rum a men

Texto litúrgico: nunc et nunc et semper et in sæcula sæculorum amen

nunc et nunc et semper et in sæcula sæculorum amen
 nunc et nunc et semper et in sæcula sæculorum amen
 nunc et nunc et semper et in sæcula sæculorum amen

- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
 Natureza: Público
 Função: Terço
 Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
 Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri.*

Código do fólio: T.15r

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* a men a men a men
a men a men a men
a men a men a men
a men a men a men
- *Idioma:* Latim
- *Sinais especiais:* Grafia musical

- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: *(Não se aplica)*

- Texto:

a men a men a men
a men a men a men
a men a men a men
a men a men a men

Texto litúrgico: amen amen amen
amen amen amen
amen amen amen
amen amen amen

- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
Natureza: Público
Função: Terço
Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri.*

Código do fólio: T.15v

Instituição/acervo: Museu da Música de Mariana (Brasil, MG, Mariana) – Acervo da coleção Dom Oscar

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 22,2 x 17,2cm
Cód. Arquivo: BrMgMna MMM CDO.01.098 CUn (im.01) Grd (cf.01a) f.01r
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 7 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* {Unss}
a men a men a men a men
a men a men a men a men
a men a men a men a men
a men a men a men a men
- *Idioma:* Latim
- *Sinais especiais:* Grafia musical

- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: *(Não se aplica)*

- Texto: {Unss}
a men a men a men a men
a men a men a men a men
a men a men a men a men
a men a men a men a men

Sinais de dinâmica: {Unss }

Texto litúrgico: amen amen amen amen
amen amen amen amen
amen amen amen amen
amen amen amen amen

- Escatocolo: *(Não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Partitura
Natureza: Público
Função: Terço
Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1783
Documento: Partitura

Comentários conclusivos: Partitura do Tercio composta em 1783 para 1º e 2º violino, viola, soprano, contralto, baixo e violoncelo. Autógrafo musical de J. J. E. Lobo de Mesquita [atribuído por Guimarães (1996)]. A obra é dividida em 4 seções: *Difusa est gracia / Padre Nosso / Ave Maria / Gloria Patri*.

4.3 Salve Regina

Elementos extrínsecos da obra

- Suporte

Paginação: 8 fólios recto e verso

- Sinais Especiais

Sinais do escritor e subscritores: Grafia do autor e sinais da fase administrativa

- Anotações

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Autenticação: Assinatura na capa

Incluídas na fase administrativa: Anotações a lápis indicando numeração da página e número de compassos.

Código do fólio: S.01r

Instituição/acervo: Museu da Inconfidência (Brasil, MG, Ouro Preto) – Acervo da coleção Francisco Kurt Lange

Elementos extrínsecos:

- Suporte: Dimensão: 31,5 x 22,5cm
Cód. Catálogo: BrOPmi Aut. – CT 099 : P 04-21.
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 10 pautas de traço manual – *rastrum*
- Texto (transcrição): 1787
Antiphona de Nossa Senhora
Com Violinos, e Basso
Salve Regina
Autor Jozé Joaqm Emerico Lobo de Mesqta
- Idioma: Português
- Sinais especiais: *(não se aplica)*

- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Indicação de autor: “Autor Jozé Joaq^m Emerico Lobo de Mesq^{ta}”

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: 1787

Data: 1787

- Texto: Antiphona de Nossa Senhora
Com Violinos, e Basso
Salve Regina

Título: Salve Regina

Indicação de instrumento: Com Violinos, e Basso

Assunto: Antiphona de Nossa Senhora

- Escatocolo: Autor Jozé Joaq^m Emerico Lobo de Mesq^{ta}

Clausula de corroboração: Autor

Indicação de autor: Jozé Joaq^m Emerico Lobo de Mesq^{ta}

Pessoas: Autor da obra: Jozé Joaq^m Emerico Lobo de Mesq^{ta}

Qualificação das assinaturas: Autor da obra

Tipo de documento: Tipo: Capa
Natureza: Pública
Função: Antífona
Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1787
Documento: Capa; conjunto de partes cavadas; público; antífona; autógrafo

Comentários conclusivos: Antífona Salve Regina de J. J. E. Lobo de Mesquita, composta em 1787. Autógrafo [atribuído por Guimarães (1996)]. A assinatura converge com a caligrafia identificada na obra [técnica utilizada: Grafoscopia].

Código do fôlio: S.01v

Instituição/acervo: Museu da Inconfidência (Brasil, MG, Ouro Preto) – Acervo da coleção Francisco Kurt Lange

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 31,5 x 22,5cm
Cód. Catálogo: BrOPmi Aut. – CT 099 : P 04-21.
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 10 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* Basso
{Larghetto}
Salve Regina
{p} {f} {p}
{f} {p}
{sf} {p} {All° molto}
Eia ergo {p} {p}
{f} {p} {p} {f} {Larghetto}
Et Jesum
{p} {f} {p} {f}
- *Idioma:* Italiano / Latim

● Sinais especiais: Grafia musical

● Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Incluídas na fase de manuseio: “Salve Regina” abaixo do primeiro compasso da música; Assinatura sem nitidez no escatocolo do documento [“Flora Humilianna” ?]

Incluídas na fase administrativa: Numeração a lápis no canto superior direito

Elementos intrínsecos:

● Protocolo: Basso

Indicação de instrumento: Basso

● Texto: {Larghetto}
Salve Regina
{p} {f} {p}
{f} {p}
{sf} {p} {All° molto}
Eia ergo {p} {p}
[f] {p} {p} {f} {Larghetto}
Et Jesum
{p} {f} {p} {f}

Indicação de andamento: {Larghetto} {All° molto} {Larghetto}

Indicação de seção: Salve Regina / Eia ergo / Et Jesum

Sinais de dinâmica: {p} {f} {p} {f} {p} {sf} {p} {p} {p}
[f] {p} {p} {f} {p} {f} {p} {f}

● Escatocolo: [“Flora Humilianna” ?]

Tipo de documento: Tipo: Parte cavada (Baixo cifrado)
Natureza: Pública
Função: Antífona
Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1787
Documento: Parte cavada (Baixo cifrado); público; antífona; autógrafo

Comentários conclusivos: Parte cavada do baixo cifrado da Antífona Salve Regina de J. J. E. Lobo de Mesquita, composta em 1787. Autógrafo [atribuído por Guimarães (1996)].

Código do fôlio: S.02r

Instituição/acervo: Museu da Inconfidência (Brasil, MG, Ouro Preto) – Acervo da coleção Francisco Kurt Lange

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 31,5 x 22,5cm
Cód. Catálogo: BrOPmi Aut. – CT 099 : P 04-21.
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 10 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* Suprano
{Larghetto}
Sal ve Re gi na Ma ter mi se ri cor di æ {Solo} Vi ta dul
ce do et spes nos tra sal ve {tutti} et spes nos tra et spes nos tra
sal ve
{Solo} ad te cla ma mus ex u les fi li i He væ ex u [les] fi li i
He væ ad te sus pi ra mus ge men tes et flen tes in hac La cry ma
rum [va] le {All^o molto} E ia [er] go ad vo ca ta ad vo ca ta nos
tra
{Po} mi se ri cor des o cu los {f} ad nós con ver te {Po} mi se ri
cor des

[o] cu los {f} ad [nos] con ver te [ad] nós ad nós con
ver [te] ad nós [ad nós con ver te] {Larghetto} Et Je sum
[et] Je [sum] post hoc [ex i li um os tem de] Vir go Ma ri

• Idioma: Italiano / Latim

• Sinais especiais: Grafia musical

• Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Incluídas na fase de manuseio: Assinatura sem nitidez no escatocolo do documento

Incluídas na fase administrativa: Numeração a lápis no canto superior direito

Elementos intrínsecos:

• Protocolo: Suprano

Indicação de parte vocal: Suprano

• Texto:

Suprano
{Larghetto}
Sal ve Re gi na Ma ter mi se ri cor di æ {Solo} Vi ta dul
ce do et spes nos tra sal ve {tutti} et spes nos tra et spes nos tra
sal ve
{Solo} ad te cla ma mus ex u les fi li i He væ ex u [les] fi li i
He væ ad te sus pi ra mus ge men tes et flen tes in hac La cry ma
rum [va] le {All^o molto} E ia [er] go ad vo ca ta ad vo ca ta nos
tra
{P^o} mi se ri cor des o cu los {F} ad nós con ver te {P^o} mi se ri
cor des
[o] cu los {F} ad [nos] con ver te [ad] nós ad nós con
ver [te] ad nós [ad nós con ver te] {Larghetto} Et Je sum
[et] Je [sum] post hoc [ex i li um os tem de] Vir go Ma ri

Indicação de andamento: {Larghetto} {All^o molto} {Larghetto}

Sinais de dinâmica: {Solo} {Solo} {P^o} {F} {P^o} {F}

Texto litúrgico: Salve Regina Mater misericordiæ. Vita dulcedo et spes nostra salve et spes nostra et spes nostra salve. Ad te clamamus exules filii Hevæ exules filii Hevæ ad te suspiramus gementes et flentes in hac Lacrymarum vale. Eia ergo advocata advocata nostra miseri cordes oculos ad nós converte miseri cordes oculos ad nos converte ad nós ad nós converte ad nós ad

nós converte. Et Jesum et Jesum post hoc exilium ostende Virgo Mari[a].

- Escatocolo: *(ilegível)*

Tipo de documento: Tipo: Parte cavada (soprano)
Natureza: Pública
Função: Antífona
Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1787
Documento: Parte cavada (soprano); público; antífona; autógrafo

Comentários conclusivos: Parte cavada de soprano da Antífona Salve Regina de J. J. E. Lobo de Mesquita, composta em 1787. Autógrafo [atribuído por Guimarães (1996)].

Código do fólio: S.02v

Instituição/acervo: Museu da Inconfidência (Brasil, MG, Ouro Preto) – Acervo da coleção Francisco Kurt Lange

Elementos extrínsecos:

- **Suporte:** Dimensão: 31,5 x 22,5cm
Cód. Catálogo: BrOPmi Aut. – CT 099 : P 04-21.
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 10 pautas de traço manual – *rastrum*
- **Texto (transcrição):** a
- **Idioma:** Latim
- **Sinais especiais:** Grafia musical

- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Incluídas na fase administrativa: Numeração a lápis no canto superior direito

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: *(não se aplica)*

- Texto: a

Texto litúrgico: [Mari]a

- Escatocolo: *(não se aplica)*

Tipo de documento: Tipo: Parte cavada (soprano)
 Natureza: Pública
 Função: Antífona
 Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1787
 Documento: Parte cavada (soprano); público; antífona; autógrafo

Comentários conclusivos: Parte cavada de soprano da Antífona Salve Regina de J. J. E. Lobo de Mesquita, composta em 1787. Autógrafo [atribuído por Guimarães (1996)].

Código do fôlio: S.03r

Instituição/acervo: Museu da Inconfidência (Brasil, MG, Ouro Preto) – Acervo da coleção Francisco Kurt Lange

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 31,5 x 22,5cm
Cód. Catálogo: BrOPmi Aut. – CT 099 : P 04-21.
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 10 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* Alto
{Larghetto}
Sal ve Re [gi] na Ma ter mi se ri cor di a et spes nos
tra et spes nos tra sal ve {All^o molto} E ia er go ad vo
ca ta ad vo ca ta nos tra {Solo} i llos tu os {P^o} mi se ri [cor] des
o cu los {f} ad nos con ver te {Solo} il los tu os {P^o} mi se ri cor
des
o cu los {f} ad nós con ver te ad nós con ver te ad nós ad
nós con ver te ad nós ad nós con ver te {Larghetto} Et Je sum
[et] Je sum {duo} be ne di ctum fru ctum ven tris tu i {tutti} post
hoc ex i li um os ten

de Vir go Ma ri a

- Idioma: Italiano / Latim
- Sinais especiais: Grafia musical
- Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Incluídas na fase de manuseio: Assinatura sem nitidez no escatocolo do documento [“Flora Humilianna” ?]

Incluídas na fase administrativa: Numeração a lápis no canto superior direito

Elementos intrínsecos:

- Protocolo: Alto

Indicação de parte vocal: Alto

- Texto:

{Larghetto}Sal ve Re [gi] na Ma ter mi se ri cor di a et spes nos tra et spes nos tra sal ve {All^o molto} E ia er go ad vo ca ta ad vo ca ta nos tra {Solo} i llos tu os {P^o} mi se ri [cor] des o cu los {f} ad nos con ver te {Solo} il los tu os {P^o} mi se ri cor des o cu los {f} ad nós con ver te ad nós con ver te ad nós ad nós con ver te ad nós ad nós con ver te {Larghetto} Et Je sum [et] Je sum {duo} be ne di ctum fru ctum ven tris tu i {tutti} post hoc ex i li um os ten de Vir go Ma ri a

Indicação de andamento: {Larghetto} {All^o molto} {Larghetto}

Sinais de dinâmica: {Solo} {P^o} {F} {Solo} {P^o} {F} {duo} {tutti}

Texto litúrgico: Salve Regina Mater misericordia et spes nostra et spes nostra salve. Eia ergo advocata advocata nostra illos tuos miseri cordes oculos ad nos converte illos tuos misericordes oculos ad nós converte ad nós converte ad nós ad nós converte ad nós ad nós converte. Et Jesum et Jesum benedictum fructum ventris tui post hoc exilium ostende Virgo Maria.

- Escatocolo: [“Flora Humilianna” ?]

- Tipo de documento:* Tipo: Parte cavada (contralto)
Natureza: Pública
Função: Antífona
Status: Autógrafo
- Descrição diplomática:* Contexto: 1787
Documento: Parte cavada (contralto); público; antífona;
autógrafo
- Comentários conclusivos:* Parte cavada de contralto da Antífona Salve Regina de J. J. E. Lobo de Mesquita, composta em 1787. Autógrafo [atribuído por Guimarães (1996)].

Código do fôlio: S.04r

Instituição/acervo: Museu da Inconfidência (Brasil, MG, Ouro Preto) – Acervo da coleção Francisco Kurt Lange

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 31,5 x 22,5cm
Cód. Catálogo: BrOPmi Aut. – CT 099 : P 04-21.
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 10 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* Tenore
{Larghetto}
{Solo} Sal ve Re gi na Ma ter mi se ri cor di æ ma ter mi se ri cor de æ {tutti} Sal ve Re gi na [Ma] ter mi se [ri cor] di æ et spes nos
tra et spes nos tra sal ve {All^o molto} E ia er go ad vo ca ta ad vo ca ta nos tra il los tu os {P^o} mi se ri cor des o cu los [[F]] ad nos con ver te il los [tu] os {P^o} mi se ri cor des o cu los {F^e} ad nos con ver te ad nos con ver te ad nos ad nos con ver te ad nos

ad nos con ver te {Larghetto} Et Je [sum] et Je sum {duo} be ne
 di ctum fru ctum
 ven tris tu i {tutti} post [hoc ex] i li um os [ten de] {duo} Ó cle
 mens Ó pi
 a Ó dul cis {tutti} Vir go Ma ri a

● Idioma: Italiano / Latim

● Sinais especiais: Grafia musical

● Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Incluídas na fase de manuseio: Assinatura sem nitidez no escatocolo do documento [“Flora Humilianna” ?]

Incluídas na fase administrativa: Numeração a lápis no canto superior direito

Elementos intrínsecos:

● Protocolo: Tenore

Indicação de parte vocal: Tenore

● Texto: {Larghetto}
 {Solo} Sal ve Re gi na Ma ter mi se ri cor di æ ma ter mi se ri
 cor de æ {tutti} Sal ve Re gi na [Ma] ter mi se [ri cor] di æ et spes
 nos
 tra et spes nos tra sal ve {All^o molto} E ia er go ad vo ca ta
 ad vo ca ta nos tra il los tu os {P^o} mi se ri cor des o cu los
 [{F}] ad nos con ver te il los [tu] os {P^o} mi se ri cor des o cu los
 {F^e} ad nos con
 ver te ad nos con ver te ad nos ad nos con ver te ad nos
 ad nos con ver te {Larghetto} Et Je [sum] et Je sum {duo} be ne
 di ctum fru ctum
 ven tris tu i {tutti} post [hoc ex] i li um os [ten de] {duo} Ó cle
 mens Ó pi
 a Ó dul cis {tutti} Vir go Ma ri a

Indicação de andamento: {Larghetto} {All^o molto} {Larghetto}

Sinais de dinâmica: {Solo} {tutti} {P^o} [{F}] {P^o} {F^e} {duo}
 {tutti} {duo} {tutti}

Texto litúrgico: Salve Regina Mater misericordiae mater
 misericor deae. Salve Regina Mater misericordiae et spes nostra et

spes nostra salve. Eia ergo advocata advocata nostra illos tuos miseri cordes oculos ad nos converte illos tuos miseri cordes oculos ad nos converte ad nos converte ad nos ad nos converte ad nos ad nos converte. Jesum et Jesum benedictum fructum ventris tui post hoc exilium ostende. Ó clemens Ó pia Ó dulcis Virgo Maria.

- Escatocolo: ["Flora Humilianna" ?]

Tipo de documento: Tipo: Parte cavada (tenor)
 Natureza: Pública
 Função: Antífona
 Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1787
 Documento: Parte cavada (tenor); público; antífona; autógrafo

Comentários conclusivos: Parte cavada de tenor da Antífona Salve Regina de J. J. E. Lobo de Mesquita, composta em 1787. Autógrafo [atribuído por Guimarães (1996)].

Código do fólio: S.05r

Instituição/acervo: Museu da Inconfidência (Brasil, MG, Ouro Preto) – Acervo da coleção Francisco Kurt Lange

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 31,5 x 22,5cm
Cód. Catálogo: BrOPmi Aut. – CT 099 : P 04-21.
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 10 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* Basso
{Larghetto}
{Solo} Sal ve Re gi na {tutti} Re gi na Ma ter mi se ri cor di æ
[et] spes nos tra et spes nos tra sal ve {All° molto} E ia er go
ad vo ca ta ad vo ca ta nos tra {Solo} mi se ri cor {P°} des o cu
los
{f°} ad nos con ver te mi se ri {P°} cor des o cu los {F} ad nos
con ver
te ad nós con ver te ad nós ad nós con ver te ad nós ad
nós con ver te {Larghetto} Et Je sum no bis post hoc ex
i li um [os] ten de {duo} Ó cle [mens] Ó pi [a] Ó dul cis {tutti}
Vir go Ma ri
[a]

● Idioma: Italiano / Latim

● Sinais especiais: Grafia musical

● Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Incluídas na fase de manuseio: Assinatura sem nitidez no escatocolo do documento [“Flora Humilianna” ?]

Incluídas na fase administrativa: Numeração a lápis no canto superior direito

Elementos intrínsecos:

● Protocolo: Basso

Indicação de parte vocal: Basso

● Texto: {Larghetto}
 {Solo} Sal ve Re gi na {tutti} Re gi na Ma ter mi se ri cor di æ
 [et] spes nos tra et spes nos tra sal ve {All^o molto} E ia er go
 ad vo ca ta ad vo ca ta nos tra {Solo} mi se ri cor {P^o} des o cu
 los
 {f^e} ad nos con ver te mi se ri {P^o} cor des o cu los {F} ad nos
 con ver
 te ad nós con ver te ad nós ad nós con ver te ad nós ad
 nós con ver te {Larghetto} Et Je sum no bis post hoc ex
 i li um [os] ten de {duo} Ó cle [mens] Ó pi [a] Ó dul cis {tutti}
 Vir go Ma ri
 [a]

Indicação de andamento: {Larghetto} {All^o molto} {Larghetto}

Sinais de dinâmica: {Solo} {tutti} {Solo} {P^o} {f^e} {P^o} {F}
 {duo} {tutti}

Texto litúrgico: Salve Regina Regina Mater misericordiæ et spes
 nostra et spes nostra salve. Eia ergo advocata advocata nostra
 miseri cordes oculos ad nos converte miseri cordes oculos ad nos
 converte ad nós converte ad nós ad nós converte ad nós ad nós
 converte. Et Jesum nobis post hoc exilium ostende Ó clemens Ó
 pia Ó dulcis Virgo Maria.

● Escatocolo: [“Flora Humilianna” ?]

Tipo de documento: Tipo: Parte cavada (baixo vocal)

Natureza: Pública

Função: Antífona

Status: Autógrafo

Descrição diplomática:

Contexto: 1787

Documento: Parte cavada (baixo vocal); público; antífona; autógrafo

Comentários conclusivos:

Parte cavada de baixo vocal da Antífona Salve Regina de J. J. E. Lobo de Mesquita, composta em 1787. Autógrafo [atribuído por Guimarães (1996)].

Código do fólio: S.06r

Instituição/acervo: Museu da Inconfidência (Brasil, MG, Ouro Preto) – Acervo da coleção Francisco Kurt Lange

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 31,5 x 22,5cm
Cód. Catálogo: BrOPmi Aut. – CT 099 : P 04-21.
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 10 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* Violino 1º
{Larghetto}
{Salve Regina}
{p} {sf} {f}
{p} {sf} {f} {p}
{All. molto}
{Eia ergo} {p} {p} {f}
{p} {p} {f}
{Larghetto}
{Et Jesum} {p} {f} {p} {f}
{p}

● Idioma: Italiano / Latim

● Sinais especiais: Grafia musical

● Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Incluídas na fase de manuseio: Assinatura sem nitidez no escatocolo do documento [“Flora Humilianna” ?]

Incluídas na fase administrativa: Numeração a lápis no canto superior direito

Elementos intrínsecos:

● Protocolo: Violino 1º

Indicação de instrumento: Violino 1º

● Texto: {Larghetto}
{Salve Regina}
{p} {sf} {f}
{p} {sf} {f} {p}
{Allº molto}
{Eia ergo} {p} {p} {f}
{p} {p} {f}
{Larghetto}
{Et Jesum} {p} {f} {p} {f}
{p}

Indicação de andamento: {Larghetto} {Allº molto} {Larghetto}

Indicação de seção: {Salve Regina} {Eia ergo} {Et Jesum}

Sinais de dinâmica: {p} {sf} {f} {p} {sf} {f} {p} {p} {p} {f}
{p} {p} {f} {p} {f} {p} {f} {p}

● Escatocolo: [“Flora Humilianna” ?]

Tipo de documento: Tipo: Parte cavada (1º violino)
Natureza: Pública
Função: Antífona
Status: Autógrafo

Descrição diplomática: Contexto: 1787
Documento: Parte cavada (1º violino); público; antífona; autógrafo

Comentários conclusivos: Parte cavada de primeiro violino da Antífona Salve Regina de J. J. E. Lobo de Mesquita, composta em 1787. Autógrafo [atribuído por Guimarães (1996)].

Código do fólio: S.07r

Instituição/acervo: Museu da Inconfidência (Brasil, MG, Ouro Preto) – Acervo da coleção Francisco Kurt Lange

Elementos extrínsecos:

- *Suporte:* Dimensão: 31,5 x 22,5cm
Cód. Catálogo: BrOPmi Aut. – CT 099 : P 04-21.
Tipo de suporte: Papel [sem indicação de origem]
Preparação: 10 pautas de traço manual – *rastrum*
- *Texto (transcrição):* Violino 2º
{Larghetto}
{Salve Regina}
{p} {sf} {f}
{p} {f}
{sf} {p} {p} {f} {p} {sf}
{Allº molto} {Eia ergo}
{p} {p} {f} {p} {p}
{f}
{Larghetto} {Et Jesum} {p}
{f} {p} {f}

● Idioma: Italiano / Latim

● Sinais especiais: Grafia musical

● Anotações:

Incluídas na fase de execução: Grafia do autor

Incluídas na fase de manuseio: Assinatura sem nitidez no escatocolo do documento [“Flora Humilianna” ?]

Incluídas na fase administrativa: Numeração a lápis no canto superior direito

Elementos intrínsecos:

● Protocolo: Violino 2º

Indicação de instrumento: Violino 2º

● Texto: {Larghetto}
{Salve Regina}
{p} {sf} {f}
{p} {f}
{sf} {p} {p} {f} {p} {sf}
{Allº molto} {Eia ergo}
{p} {p} {f} {p} {p}
{f}
{Larghetto} {Et Jesum} {p}
{f} {p} {f}

Indicação de andamento: {Larghetto} {Allº molto} {Larghetto}

Indicação de seção: {Salve Regina} {Eia ergo} {Et Jesum}

Sinais de dinâmica: {p} {sf} {f} {p} {f} {sf} {p} {p} {f} {p}
{sf} {p} {p} {f} {p} {p} {f} {p} {f} {p} {f}

● Escatocolo: [“Flora Humilianna” ?]

Tipo de documento: Tipo: Parte cavada (2º violino)
Natureza: Pública
Função: Antífona
Status: Autógrafo

- Descrição diplomática:* Contexto: 1787
Documento: Parte cavada (2º violino); público; antífona; autógrafo
- Comentários conclusivos:* Parte cavada de segundo violino da Antífona Salve Regina de J. J. E. Lobo de Mesquita, composta em 1787. Autógrafo [atribuído por Guimarães (1996)].

5 CATÁLOGOS CALIGRÁFICOS E ANÁLISE DE ASSINATURAS

Este capítulo está dividido em três partes: 1) Catálogo caligráfico de vocábulos de três autógrafos atribuídos a Jozé Joaquim Emerico Lobo de Mesquita; 2) Catálogo de evolução caligráfica de três autógrafos atribuídos a Jozé Joaquim Emerico Lobo de Mesquita e 3) Análise de assinaturas de Jozé Joaquim Emerico Lobo de Mesquita.

O primeiro catálogo é o produto da primeira simplificação efetuada nas planilhas dos dados extraídos das obras. Ele está constituído sob dezesseis colunas que representam, respectivamente, as classificações: Sessão (protocolo, texto ou escatocolo); Função (anotações acima, ao lado e entre o texto, atestação, data, indicação de andamento, informações de capa, saudação, texto da dinâmica, texto litúrgico, título e títulos das sessões); Código do fólio; Vocábulo; Grafia; Frequência do vocábulo no fólio; Calibre (P = pequeno, M = médio, G = grande); Espaçamento (intervocabular ou intergramatical); Alinhamento (acima da linha basal, apoiado na linha da pauta, do tipo ascendente, do tipo descendente, irregular arqueado, irregular sinuoso ou sobre a linha da pauta); Valores angulares e curvilíneos (angulosa, arcada, curvilínea ou guirlanda); Inclinação (dextrógira, sinistrógira ou vertical); Pressão (fraca, média ou forte); Progressão (lenta, rápida, uniforme ou variada); Ataques (com apoio, em arpão, sem apoio, vindo do infinito); Remates (apoiado, em arpão, em fuga, sem apoio); Mínimos gráficos.

O segundo catálogo é produto da segunda simplificação efetuada nas planilhas dos dados extraídos das obras. Nesse catálogo estão dispostos os vocábulos das três obras e sua frequência registrada por obra. A tabela está constituída em cinco colunas: 1) Descrição do vocábulo (Texto); 2) Função do vocábulo no documento; 3) Figura da grafia registrada no *Regina Cæli Lætare* e sua frequência na obra; 4) Figura da grafia registrada no *Tercio* e sua frequência na obra; 5) Figura da grafia registrada no *Salve Regina* e sua frequência na obra.

A terceira parte é constituída pelas análises das assinaturas nas obras atribuídas a Lobo de Mesquita e de peça padrão. As análises das assinaturas estão divididas em seis etapas. 1) Análise da assinatura encontrada no *Regina Cæli Lætare*; 2) Análise da assinatura encontrada no *Tercio*; 3) Análise da assinatura encontrada no *Salve Regina*; 4) Comparação entre as assinaturas das três obras; 5) Análise da assinatura da peça padrão (Livro de Termos da Ordem 3ª do Carmo); 6) Comparação entre a assinatura do *Salve Regina* e da Peça Padrão.

**CATÁLOGO CALIGRÁFICO DE VOCÁBULOS DE TRÊS
AUTÓGRAFOS ATRIBUIDOS A
JOZÉ JOAQUIM EMERICO LOBO DE MESQUITA**

Regina Cæli Lætare (1779)

Tercio (1783)

Salve Regina (1787)

Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Prot.	Data	R01R	1779		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	-	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Prot.	Data	T01R	1783		1	G	Inter literais	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Prot.	Data	S01R	1787		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	-	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	R04R	a		14	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	a		8	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	-	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	S02V	a		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	a		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	-	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	a		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T02R	a		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T02R	a		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	T02V	a		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-

Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T03R	<i>a</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T03R	<i>a</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T03V	<i>a</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T03V	<i>a</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	T04R	<i>a</i>		3	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T05V	<i>a</i>		5	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06R	<i>a</i>		3	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06R	<i>a</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	T08R	<i>a</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08V	<i>a</i>		3	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09R	<i>a</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	-	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
											Dinâmica		Trajeto		
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T09R	<i>a</i>		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	T09V	<i>a</i>		7	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10V	<i>a</i>		5	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10V	<i>a</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	<i>a</i>		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T12R	<i>a</i>		8	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T12V	<i>a</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T12V	<i>a</i>		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	T13R	<i>a</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T13R	<i>a</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	-	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	T13V	<i>a</i>		6	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	-	Sem apoio	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS					
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T14R	<i>a</i>		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	T15R	<i>a</i>		12	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T16V	<i>a</i>		16	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T14V	<i>a</i>		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	T10V	<i>A</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10V	<i>A</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>ad</i>												
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>ad</i>												
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>ad</i>												
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>ad</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>ad</i>												

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
											Dinâmica		Trajeto		
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>æ</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04R	<i>æ</i>		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04V	<i>æ</i>		9	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06V	<i>æ</i>		6	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T07R	<i>æ</i>		7	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T07V	<i>æ</i>		3	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>æ</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>æ</i>		3	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09V	<i>ai</i>		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R04R	<i>al</i>		6	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	<i>al</i>		10	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Sem apoio	-

Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Indicações de and.	S01V	<i>All° molto</i>												
Texto	Indicações de and.	S02R	<i>All° molto</i>												
Texto	Indicações de and.	S03R	<i>All° molto</i>												
Texto	Indicações de and.	S04R	<i>All° molto</i>												
Texto	Indicações de and.	S05R	<i>All° molto</i>												
Texto	Indicações de and.	S06R	<i>All° molto</i>												
Texto	Indicações de and.	S07R	<i>All° molto</i>												
Prot.	Título	R03R	<i>Alto</i>		1	M	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Prot.	Título	S03R	<i>Alto</i>		1	M	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Texto	Anotações ao lado	T01R	<i>Alto</i>		1	M	-	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Texto	Anotações ao lado	T08R	<i>Alto</i>		1	P	Inter gramat.	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	-	-

Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Prot.	Indicações de and.	T08R	<i>Ande</i>												
Prot.	Indicações de and.	T12V	<i>Ande</i>												
Texto	Indicações de and.	R01V	<i>Ande no' tanto</i>												
Texto	Indicações de and.	R02R	<i>Ande no' tanto</i>												
Texto	Indicações de and.	R03R	<i>Ande no' tanto</i>												
Texto	Indicações de and.	R04R	<i>Ande no' tanto</i>												
Texto	Indicações de and.	R05R	<i>Ande no' tanto</i>												
Texto	Indicações de and.	R08R	<i>Ande no' tanto</i>												
Texto	Indicações de and.	R09R	<i>Ande no' tanto</i>												
Texto	Indicações de and.	R09R	<i>Ande no' tanto</i>												
Texto	Indicações de and.	R06R	<i>Ande pôco</i>												

					ELEMENTOS GENÉRICOS						ELEMENTOS GENÉTICOS				
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Indicações de and.	R07R	<i>Ande pôco</i>												
Texto	Inform. de capa	R01R	<i>Antiphona</i>		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Inform. de capa	S01R	<i>Antiphona</i>		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09V	<i>as</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09V	<i>as</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09V	<i>as</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11R	<i>as</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Anotações entr. texto	T14R	<i>Assai</i>		1	P	Inter literais	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T14R	<i>at</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Escat.	Saudação	R01R	<i>Autor</i>		1	P	-	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em arpão	-
Escat.	Saudação	S01R	<i>Autor</i>		1	P	-	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em arpão	-

Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Inform. de capa	S01R	<i>Basso</i>		1	P	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Prot.	Título	S01V	<i>Basso</i>		1	M	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Prot.	Título	S05R	<i>Basso</i>		1	M	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Anotações ao lado	T01R	<i>Basso</i>		1	M	-	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Prot.	Título	R05R	<i>Basso</i>		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Texto	Anotações ao lado	T08R	<i>Basso</i>		1	P	Inter gramat.	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Texto	Texto litúrgico	T04R	<i>be</i>		6	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04V	<i>be</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04V	<i>be</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06R	<i>be</i>		7	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	-	-
Texto	Texto litúrgico	T06V	<i>be</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Dinâmica		Trajeto							
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T06V	be		4	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T07R	be		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	be		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	be		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11R	bem		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	T11R	Bem		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	T02V	bi		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T03V	bi		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04R	bi		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T05V	bi		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06R	bi		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS					
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	R04R	<i>bis</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	<i>bis</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>bis</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>ca</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08R	<i>ca</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09R	<i>ca</i>		4	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10R	<i>ca</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10R	<i>ca</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	<i>ca</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10V	<i>ça</i>												
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>ca</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Sem apoio	Em fuga	-

Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S04R	ca		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	ca		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R04R	Cæ		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	Cæ		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Sem apoio	-
Texto	Inform. de capa	R01R	Cæli		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Título das sessões	R09R	Cæli		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Título das sessões	R09R	Cæli		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10R	ção												
Texto	Texto litúrgico	T11V	cca		3	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	ce		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08R	Ceo		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
											Dinâmica		Trajeto		
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T09R	<i>Ceo</i>		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10V	<i>che</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10V	<i>che</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T14R	<i>ci</i>		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>cis</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>cis</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>cla</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>cle</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>cle</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09R	<i>co</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09V	<i>co</i>		3	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Dinâmica		Trajeto							
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T10V	<i>co</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10V	<i>com</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Inform. de capa	R01R	<i>Com</i>		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Inform. de capa	S01R	<i>Com</i>		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>con</i>		3	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>con</i>		5	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>con</i>		5	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>con</i>		5	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>cor</i>		3	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>cor</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>cor</i>		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-

Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>cor</i>		3	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Inform. de capa	R01R	<i>Corni</i>		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Prot.	Título	R09R	<i>Corni 1º</i>		1	M	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Prot.	Título	R09R	<i>Corni 2º</i>		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>cry</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em arpão	-
Texto	Texto litúrgico	T13R	<i>cto</i>		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>ctum</i>		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>ctum</i>		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>cu</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>cu</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>cu</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Dinâmica		Trajeto							
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S05R	cu		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T14V	cu		8	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T14R	cut		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T14R	cut		3	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	cut		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	T09R	da		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T12R	da		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T12R	da		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09R	dai		4	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09V	das		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Inform. de capa	S01R	de		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS					
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T08V	de		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09R	de		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09R	de		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10V	de		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10V	de		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	de		4	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	De		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	De		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	de		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	de		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10R	de		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-

Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	R04R	De		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	De		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04R	De		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04R	De		4	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04V	De		6	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04V	De		8	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06R	De		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06R	De		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06V	De		9	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06V	De		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T07R	De		6	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Dinâmica		Trajeto							
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T07R	De		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T07V	De		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10R	dei		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	des		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	des		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	des		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	des		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	des		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	T02R	di		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T03R	di		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T03R	di		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Dinâmica		Trajeto							
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T03V	di		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04R	di		6	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04V	di		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T05V	di		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T05V	di		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06R	di		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	-	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06R	di		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06V	di		5	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T07R	di		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09R	di		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09V	di		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS						ELEMENTOS GENÉTICOS				
Sessão	Função	Cod.	Vocabulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T11R	di		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	di												
Texto	Texto litúrgico	S02R	di												
Texto	Texto litúrgico	S03R	di												
Texto	Texto litúrgico	S04R	di												
Texto	Texto litúrgico	S05R	di												
Texto	Texto litúrgico	T02R	Di		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T02V	Di		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T02V	Di		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T03V	Di		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T05R	Di		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Dinâmica		Trajeto							
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T05V	<i>Di</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08R	<i>do</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09V	<i>do</i>		7	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11R	<i>do</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	<i>do</i>		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	<i>do</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>do</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	-	-
Texto	Texto litúrgico	T10R	<i>do</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08R	<i>dre</i>		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Prot.	Anotações acima	T10V	<i>Duetto</i>		1	M	Inter gramat.	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Prot.	Anotações acima	T12V	<i>Duetto</i>		1	M	Inter gramat.	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Dinâmica		Trajeto							
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>dul</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>dul</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>dul</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Anotações entr. texto	R03R	<i>duo</i>		1	P	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	-	-
Texto	Anotações entr. texto	R04R	<i>duo</i>		1	P	-	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	-	-
Texto	Anotações entr. texto	S03R	<i>duo</i>		1	P	-	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	-	-
Texto	Anotações entr. texto	S04R	<i>duo</i>		2	P	-	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	-	-
Texto	Anotações entr. texto	S05R	<i>duo</i>		1	P	-	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	-	-
Texto	Anotações entr. texto	T08R	<i>Duo</i>		1	M	Inter literais	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Inform. de capa	S01R	<i>e</i>		1	P	-	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06R	<i>e</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	-	-	Em fuga	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS					
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T10R	<i>e</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11R	<i>e</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T12R	<i>e</i>		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T14R	<i>e</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10R	<i>E</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	-	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11R	<i>E</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>E</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>E</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>E</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>E</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Título das sessões	S01V	<i>Eia</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
											Dinâmica		Trajeto		
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Título das sessões	S06R	<i>Eia</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Título das sessões	S07R	<i>Eia</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Prot.	Título	R09R	<i>Elafá</i>		1	M	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10R	<i>em</i>		4	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Prot.	Título	R09R	<i>Em</i>		1	G	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11R	<i>en</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T14R	<i>er</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>er</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em arpão	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>er</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em arpão	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>er</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em arpão	-
Texto	Título das sessões	S01V	<i>ergo</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	-	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS					
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Título das sessões	S06R	<i>ergo</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	-	-
Texto	Título das sessões	S07R	<i>ergo</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	-	-
Texto	Texto litúrgico	T02R	<i>est</i>		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T02V	<i>est</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T02V	<i>est</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T03R	<i>est</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T05R	<i>est</i>		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Forte	Unif.	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T05V	<i>est</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T05V	<i>est</i>		3	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T03V	<i>est</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>et</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em arpão	-

Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>et</i>		3	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T13R	<i>et</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em arpão	-
Texto	Texto litúrgico	T14R	<i>et</i>		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em arpão	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>et</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>et</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em arpão	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>et</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>et</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T14V	<i>et</i>		12	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Título das sessões	S01V	<i>Et</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>Et</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Título das sessões	S06R	<i>Et</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em arpão	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS					
										Dinâmica		Trajeto			
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Título das sessões	S07R	<i>Et</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em arpão	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>Et</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>Et</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>Et</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>ex</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>ex</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>ex</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Sem apoio	Apoiado	-
Texto	Texto dinâmica	R01V	<i>f</i>		2	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	-	-
Texto	Texto dinâmica	R01V	<i>f</i>		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Vertical	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto dinâmica	R06R	<i>f</i>		10	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Sem apoio	-
Texto	Texto dinâmica	R06R	<i>f</i>		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Vertical	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
											Dinâmica		Trajeto		
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto dinâmica	R07R	<i>f</i>		4	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Vertical	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	R07R	<i>f</i>		2	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto dinâmica	R08R	<i>f</i>		2	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Vertical	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	R08R	<i>f</i>		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Vertical	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	R09R	<i>f</i>		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	R09R	<i>f</i>		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	S01V	<i>f</i>		3	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Apoiado	-
Texto	Texto dinâmica	S01V	<i>f</i>		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	S01V	<i>f</i>		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	S06R	<i>f</i>		5	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	S07R	<i>f</i>		5	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em arpão	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS						ELEMENTOS GENÉTICOS				
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto dinâmica	S07R	<i>f</i>		2	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T01R	<i>f</i>		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T01V	<i>f</i>		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T01V	<i>f</i>		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T01V	<i>f</i>		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T02R	<i>f</i>		2	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Vertical	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T03V	<i>f</i>		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T04R	<i>f</i>		3	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T05R	<i>f</i>		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T05R	<i>f</i>		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Vertical	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T06R	<i>f</i>		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Vertical	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS						ELEMENTOS GENÉTICOS				
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto dinâmica	T07R	<i>f</i>		2	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T07V	<i>f</i>		2	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Vertical	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T08V	<i>f</i>		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T09R	<i>f</i>		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Vertical	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T10V	<i>f</i>		3	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T11R	<i>f</i>		2	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Vertical	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T11V	<i>f</i>		2	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Vertical	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	R02R	<i>F</i>		2	P	-	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Apoiado	-
Texto	Texto dinâmica	R03R	<i>F</i>		3	P	-	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Apoiado	-
Texto	Texto dinâmica	R04R	<i>F</i>		4	P	-	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Apoiado	-
Texto	Texto dinâmica	R05R	<i>F</i>		3	P	-	Sobre a linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Apoiado	-

Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto dinâmica	R05R	<i>F</i>		1	P	-	Sobre a linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Apoiado	-
Texto	Texto dinâmica	S02R	<i>F</i>		2	P	-	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	S03R	<i>F</i>		2	P	-	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	S05R	<i>F</i>		1	P	-	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	S03R	<i>F</i>		2	P	-	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	-	-
Texto	Texto dinâmica	R03R	<i>fe</i>		1	P	Inter gramat.	Sobre a linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Sem apoio	-
Texto	Texto dinâmica	S05R	<i>fe</i>		1	P	-	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	S04R	<i>Fe</i>		1	P	-	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	T08V	<i>fei</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>fi</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08R	<i>fi</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	Em fuga	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS					
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>flen</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11R	<i>fru</i>		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>fru</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>fru</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T02R	<i>fu</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T02V	<i>fu</i>		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T03R	<i>fu</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T03R	<i>fu</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T05R	<i>fu</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Forte	Unif.	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T05R	<i>fu</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Forte	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T05V	<i>fu</i>		4	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Dinâmica		Trajeto							
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T03V	<i>fu</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T03V	<i>fu</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	<i>gai</i>		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>ge</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R04R	<i>gi</i>												
Texto	Texto litúrgico	R05R	<i>gi</i>												
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>gi</i>												
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>gi</i>												
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>gi</i>												
Texto	Texto litúrgico	T12V	<i>glo</i>		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T13R	<i>glo</i>		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
											Dinâmica		Trajeto		
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T13V	<i>glo</i>		6	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T14R	<i>glo</i>		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T12V	<i>Glo</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>go</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>go</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>go</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>go</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T12R	<i>go</i>		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T02R	<i>gra</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T05R	<i>gra</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Forte	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T05R	<i>gra</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Forte	Variada	-	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
											Dinâmica		Trajeto		
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T05V	<i>gra</i>		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10V	<i>gra</i>		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T02V	<i>gra</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T03R	<i>gra</i>		3	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T03V	<i>gra</i>		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06R	<i>gra</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	-	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>hac</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10V	<i>he</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11R	<i>he</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>He</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10R	<i>hir</i>												

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
											Dinâmica		Trajeto		
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T10R	hir												
Texto	Texto litúrgico	T09R	ho		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09R	ho		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T12R	ho		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T12R	ho		3	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	hoc		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	hoc		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	hoc		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	i												
Texto	Texto litúrgico	S03R	i												
Texto	Texto litúrgico	S04R	i		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS					
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>i</i>												
Texto	Texto litúrgico	T13R	<i>i</i>												
Texto	Texto litúrgico	R04R	<i>ia</i>												
Texto	Texto litúrgico	R05R	<i>ia</i>												
Texto	Texto litúrgico	T10V	<i>ia</i>												
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>ia</i>												
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>ia</i>												
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>ia</i>												
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>ia</i>												
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>il</i>												
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>il</i>												

					ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS					
										Dinâmica		Trajeto			
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>il</i>												
Texto	Texto litúrgico	T03R	<i>in</i>												
Texto	Texto litúrgico	T04R	<i>in</i>												
Texto	Texto litúrgico	T04V	<i>in</i>												
Texto	Texto litúrgico	T05V	<i>in</i>												
Texto	Texto litúrgico	T06V	<i>in</i>												
Texto	Texto litúrgico	T06V	<i>in</i>												
Texto	Texto litúrgico	T07R	<i>in</i>												
Texto	Texto litúrgico	T07V	<i>in</i>												
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>in</i>												
Texto	Texto litúrgico	T02V	<i>in</i>												

					ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS					
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Minimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T03V	<i>in</i>												
Texto	Texto litúrgico	T06R	<i>in</i>												
Texto	Texto litúrgico	T14R	<i>in</i>												
Texto	Texto litúrgico	T14R	<i>in</i>												
Texto	Texto litúrgico	T14V	<i>in</i>												
Texto	Texto litúrgico	T14V	<i>in</i>												
Texto	Texto litúrgico	R04R	<i>is</i>												
Texto	Texto litúrgico	T02V	<i>is</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T02V	<i>is</i>												
Texto	Texto litúrgico	T03V	<i>is</i>												
Texto	Texto litúrgico	T03V	<i>is</i>												

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
											Dinâmica		Trajeto		
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T04R	is												
Texto	Texto litúrgico	T05V	is												
Texto	Texto litúrgico	T06R	is		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06R	is		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	-	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08R	ja		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08V	ja		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09R	je		4	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	Je		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	Je		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	Je		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	Je		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.						Dinâmica		Trajeto		
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>Je</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Título das sessões	S01V	<i>Jesum</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	-	-	Em fuga	-
Texto	Título das sessões	S06R	<i>Jesum</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Título das sessões	S07R	<i>Jesum</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04R	<i>la</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T05V	<i>la</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T03V	<i>la</i>		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06R	<i>la</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T14V	<i>la</i>		4	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T02V	<i>La</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>La</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
											Dinâmica		Trajeto		
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T03V	<i>La</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R04R	<i>lae</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	<i>lae</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	R04R	<i>Lae</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	<i>Lae</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Inform. de capa	R01R	<i>Lætare</i>		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Indicações de and.	S01V	<i>Larghetto</i>		2	M	Inter gramat.	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Texto	Indicações de and.	S02R	<i>Larghetto</i>		1	M	Inter gramat.	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Texto	Indicações de and.	S02R	<i>Larghetto</i>		1	P	Inter gramat.	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Texto	Indicações de and.	S03R	<i>Larghetto</i>		1	M	Inter gramat.	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Texto	Indicações de and.	S03R	<i>Larghetto</i>		1	P	Inter gramat.	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Dinâmica		Trajeto							
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Indicações de and.	S04R	Larghetto		2	M	Inter gramat.	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Texto	Indicações de and.	S05R	Larghetto		1	M	Inter gramat.	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Texto	Indicações de and.	S05R	Larghetto		1	P	Inter gramat.	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Texto	Indicações de and.	S06R	Larghetto		1	M	Inter gramat.	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Texto	Indicações de and.	S06R	Larghetto		1	P	Inter gramat.	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Texto	Indicações de and.	S07R	Larghetto		1	M	Inter gramat.	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Texto	Indicações de and.	S07R	Larghetto		1	P	Inter gramat.	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Texto	Texto litúrgico	R04R	le		5	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	le		9	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	le		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	les		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Apoiado	-

Sessão	Função	Cod.	Vocabulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T11R	lle		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11R	lle		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R04R	li												
Texto	Texto litúrgico	R05R	li												
Texto	Texto litúrgico	T10R	li		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	li												
Texto	Texto litúrgico	S03R	li												
Texto	Texto litúrgico	S04R	li												
Texto	Texto litúrgico	S05R	li												
Texto	Texto litúrgico	R04R	lle		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	R04R	lle		11	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Sem apoio	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS					
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	R05R	lle		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	lle		5	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	llos		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	T14V	lo		4	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	los		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	los		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	los		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	los		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	los		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	los		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	los		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Apoiado	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Dinâmica		Trajeto							
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S05R	los		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	R04R	lu		18	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	lu		17	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	ma		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	ma		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10V	Ma		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10V	Ma		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	Ma		4	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	Ma		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	Ma		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	Ma		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS					
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S05R	Ma		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	Mães												
Texto	Texto litúrgico	T10V	mal		4	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10R	mas		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R04R	me		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	T08R	me		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Anotações entr. texto	R06R	meavoce		2	P	Inter gramat.	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Rápida	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Anotações entr. texto	R07R	meavoce		2	P	Inter gramat.	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Anotações entr. texto	R08R	meavoce		2	P	Inter gramat.	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Fraca	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10V	men		3	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10V	men		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-

Sessão	Função	Cod.	Vocabulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T12R	men		4	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T14V	men		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T15R	men		6	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T15R	men		6	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T16V	men		11	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T16V	men		5	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	men		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	mens		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	mi												
Texto	Texto litúrgico	S02R	mi												
Texto	Texto litúrgico	S03R	mi												

					ELEMENTOS GENÉRICOS						ELEMENTOS GENÉTICOS				
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>mi</i>												
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>mi</i>												
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>mi</i>												
Texto	Texto litúrgico	T09R	<i>mo</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	-	-
Texto	Texto litúrgico	T09V	<i>mo</i>		3	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	-	-
Texto	Texto dinâmica	R06R	<i>mof</i>		4	P	Inter gramat.	Sobre a linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto dinâmica	R07R	<i>mof</i>		2	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	R07R	<i>mof</i>		1	P	-	Sobre a linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T01R	<i>mof</i>												
Texto	Texto litúrgico	T12R	<i>mor</i>		7	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09V	<i>mos</i>		11	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-

Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T09V	mos		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09V	mos		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11R	mu		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	mus		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	mus		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08V	na		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09R	na		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R04R	na		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	na		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	na		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	na		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-

Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S04R	na		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	na		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T12R	na		4	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10R	não		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	-	-
Texto	Texto litúrgico	T04R	ne		6	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04V	ne		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04V	ne		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06R	ne		5	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06R	ne		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06R	ne		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06V	ne		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
											Dinâmica		Trajeto		
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T06V	ne		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T07R	ne		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	ne		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	ne		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08R	nha		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08R	nha		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10V	nhor		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R04R	no		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	-	-
Texto	Texto litúrgico	T08R	no		4	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08V	no		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09R	no		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	Em fuga	-

Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T09R	no		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09V	no		5	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	no		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	-	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	no		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T12R	no		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T12R	no		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	nos		4	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	nos		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	nos		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	nos		5	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	nos		5	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-

Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T08R	<i>nos</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08R	<i>nos</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08V	<i>nos</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08V	<i>nos</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09R	<i>nos</i>		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09R	<i>nos</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09V	<i>nos</i>		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	<i>nos</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>nos</i>		4	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	T10R	<i>nos</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>nós</i>		4	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Apoiado	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Dinâmica		Trajeto							
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Minimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T09V	nós		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	T09V	nós		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	nós		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	nós		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	nós		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	nós		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	nós		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	nós		5	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	nós		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Inform. de capa	S01R	Nossa		1	M	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04R	ni		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-

Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T04V	nú		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06V	nú		3	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T07R	nú		3	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T07V	nú		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04R	num		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04V	num		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04V	num		3	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T05R	num		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T05R	num		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06V	num		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06V	num		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS						ELEMENTOS GENÉTICOS				
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T07R	<i>num</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T07R	<i>num</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T07V	<i>num</i>		3	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T14V	<i>nunc</i>		8	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>o</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	-	-
Texto	Texto litúrgico	T08R	<i>o</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	-	-	-
Texto	Texto litúrgico	T08V	<i>o</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	-	-	-
Texto	Texto litúrgico	T11R	<i>o</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	-	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>o</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	-	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>o</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	-	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>o</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	-	-

Sessão						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Dinâmica		Trajeto							
						Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos					
Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial						
Texto	Texto litúrgico	T14R	<i>o</i>		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	-	-
Texto	Texto litúrgico	T09R	<i>o</i>		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R04R	<i>o</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	-	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	<i>o</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	-	-
Texto	Texto litúrgico	T10V	<i>o</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	-	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>ó</i>		3	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	-	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>ó</i>		3	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	-	-
Texto	Anotações entr. texto	T01R	<i>o mesmo</i>		1	P	-	Sobre a linha pauta	Arcada	Dextróg.	Média	Rápida	-	-	-
Prot.	Título	R08R	<i>obrig[aj]da</i>		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	-	-
Texto	Inform. de capa	R01R	<i>obrigada</i>		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>os</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Apoiado	-

Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S03R	os		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	os		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	os		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09V	os		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	-	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	os		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Sem apoio	-
Texto	Texto dinâmica	R01V	p		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Sem apoio	-	-
Texto	Texto dinâmica	R02R	p		3	P	-	Sobre a linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	Apoiado	-
Texto	Texto dinâmica	R03R	p		2	P	-	Sobre a linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Sem apoio	-
Texto	Texto dinâmica	R06R	p		9	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Sem apoio	Apoiado	-
Texto	Texto dinâmica	R07R	p		4	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Vertical	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	R07R	p		2	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS						ELEMENTOS GENÉTICOS				
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto dinâmica	R08R	<i>p</i>		2	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Vertical	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	R09R	<i>p</i>		2	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	R09R	<i>p</i>		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	R09R	<i>p</i>		3	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Vertical	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	S01V	<i>p</i>		10	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Apoiado	-
Texto	Texto dinâmica	S06R	<i>p</i>		10	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto dinâmica	S07R	<i>p</i>		7	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto dinâmica	S07R	<i>p</i>		4	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Apoiado	-
Texto	Texto dinâmica	T01R	<i>p</i>		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T01R	<i>p</i>		3	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T01V	<i>p</i>		4	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS						ELEMENTOS GENÉTICOS				
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto dinâmica	T02R	<i>p</i>		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T02V	<i>p</i>		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Fraca	Rápida	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T03V	<i>p</i>		2	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T05R	<i>p</i>		2	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Fraca	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T05R	<i>p</i>		2	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Fraca	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T05V	<i>p</i>		4	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T06R	<i>p</i>		6	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T06V	<i>p</i>		2	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T06V	<i>p</i>		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Vertical	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T07V	<i>p</i>		3	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Vertical	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T08R	<i>p</i>		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Dinâmica		Trajeto							
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto dinâmica	T09V	<i>p</i>		2	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T10V	<i>p</i>		3	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Vertical	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T10V	<i>p</i>		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T11R	<i>p</i>		3	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Vertical	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T12V	<i>p</i>		1	P	-	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T08V	<i>p.f</i>		1	P	Inter literais	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08R	<i>Pa</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T12V	<i>Pa</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T13R	<i>Pa</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09R	<i>Pão</i>		4	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	<i>pe</i>		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-

Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T11V	<i>pec</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09V	<i>per</i>		4	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09V	<i>Per</i>		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09V	<i>Per</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T14V	<i>per</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T14V	<i>per</i>		3	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>pi</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>pi</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>pi</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T14R	<i>pi</i>		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T02R	<i>pno</i>		1	P	Inter literais	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto dinâmica	T02R	<i>pno</i>		2	P	Inter literais	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T07R	<i>pno</i>		3	P	Inter literais	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T08V	<i>pno</i>		1	P	Inter literais	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	T08V	<i>pno</i>		2	P	Inter gramat.	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	R02R	<i>Po</i>												
Texto	Texto dinâmica	R03R	<i>Po</i>												
Texto	Texto dinâmica	R03R	<i>Po</i>												
Texto	Texto dinâmica	R04R	<i>Po</i>												
Texto	Texto dinâmica	R04R	<i>Po</i>												
Texto	Texto dinâmica	R05R	<i>Po</i>												
Texto	Texto dinâmica	S02R	<i>Po</i>												

Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto dinâmica	S03R	Po												
Texto	Texto dinâmica	S04R	Po												
Texto	Texto dinâmica	S05R	Po												
Prot.	Texto dinâmica	T10V	Po												
Texto	Texto dinâmica	T08V	poco f		1	P	Inter literais	Abaixo da linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	por		3	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	por		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R04R	por		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em arpão	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	post		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	post		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	post		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS					
										Dinâmica		Trajeto			
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>post</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T14R	<i>prin</i>												
Texto	Texto litúrgico	T14R	<i>prin</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04R	<i>pro</i>		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06R	<i>pro</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06R	<i>pro</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R04R	<i>pro</i>		2	P	Inter vocab.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	-	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	<i>pro</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	-	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	<i>pro</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	-	-
Texto	Texto litúrgico	T04R	<i>pte</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04R	<i>pte</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
											Dinâmica		Trajeto		
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T06R	<i>pte</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06R	<i>pte</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08R	<i>q'es</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08R	<i>q'es</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R04R	<i>qué</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	R04R	<i>Qui</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	T08V	<i>ra</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09R	<i>ra</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T12R	<i>ra</i>		8	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R04R	<i>ra</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	<i>ra</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS					
										Dinâmica		Trajeto			
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S02R	ra		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T14R	rat		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T14R	rat		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R04R	re		4	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	T04R	re		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06R	re		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	-	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	re		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	R04R	Re		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Sem apoio	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	Re		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	Re		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	Re		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS					
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>Re</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>Re</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>Re</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>Re</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Inform. de capa	R01R	<i>Regina</i>		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Título das sessões	R09R	<i>Regina</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Título das sessões	R09R	<i>Regina</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Inform. de capa	S01R	<i>Regina</i>		1	P	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Título das sessões	S06R	<i>Regina</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Título das sessões	S07R	<i>Regina</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08V	<i>Rei</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS					
										Dinâmica		Trajeto			
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T10R	res		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11R	res		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	res		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	res		3	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	ri												
Texto	Texto litúrgico	S02R	ri												
Texto	Texto litúrgico	S03R	ri												
Texto	Texto litúrgico	S05R	ri												
Texto	Texto litúrgico	T10V	ri												
Texto	Texto litúrgico	T11V	ri												
Texto	Texto litúrgico	T12V	ri												

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
											Dinâmica		Trajeto		
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T13R	<i>ri</i>												
Texto	Texto litúrgico	T13V	<i>ri</i>		6	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T14R	<i>ri</i>												
Texto	Texto litúrgico	T11V	<i>ro</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	-	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	<i>Ro</i>		3	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	-	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	<i>rre</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R04R	<i>ru</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>rum</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T14V	<i>rum</i>		3	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T14V	<i>rum</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08R	<i>s</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	-	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
											Dinâmica		Trajeto		
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T02R	sa		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T02V	sa		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T03R	sa		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T05R	sa		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Forte	Unif.	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T05V	sa		4	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T03V	sa		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T14V	sæ		8	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	sal		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	sal		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	sal		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	sal		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Dinâmica		Trajeto							
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S03R	Sal		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	Sal		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	Sal		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	Sal		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Inform. de capa	S01R	Salve		1	G	Inter gramat.	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Título das sessões	S06R	Salve		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Título das sessões	S07R	Salve		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08R	san		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	San		4	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T13R	San		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08R	se		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Sem apoio	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
										Dinâmica		Trajeto			
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S02R	se		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	se		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	se		5	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	se		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08V	se		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10V	Se		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Anotações entr. texto	T02V	Segue		1	P	Inter gramat.	Sobre a linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Rápida	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Anotações entr. texto	T07R	Segue		1	P	Inter gramat.	Sobre a linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Fraca	Rápida	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T14V	sem		4	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Inform. de capa	S01R	Senhora		1	M	Inter gramat.	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto dinâmica	R01V	sf												

					ELEMENTOS GENÉRICOS						ELEMENTOS GENÉTICOS				
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto dinâmica	R07R	<i>sf</i>												
Texto	Texto dinâmica	R08R	<i>sf</i>												
Texto	Texto dinâmica	S01V	<i>sf</i>												
Texto	Texto dinâmica	S06R	<i>sf</i>												
Texto	Texto dinâmica	S06R	<i>sf</i>												
Texto	Texto dinâmica	S07R	<i>sf</i>												
Texto	Texto dinâmica	S07R	<i>sf</i>												
Texto	Texto dinâmica	T01R	<i>sf</i>												
Texto	Texto dinâmica	T01V	<i>sf</i>												
Texto	Texto dinâmica	T02R	<i>sf</i>												
Texto	Texto dinâmica	T02V	<i>sf</i>												

Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto dinâmica	T03V	<i>sf</i>												
Texto	Texto dinâmica	T04R	<i>sf</i>												
Texto	Texto dinâmica	T05V	<i>sf</i>												
Texto	Texto dinâmica	T06R	<i>sf</i>												
Texto	Texto dinâmica	T07R	<i>sf</i>												
Texto	Texto dinâmica	T07V	<i>sf</i>												
Texto	Texto dinâmica	T08V	<i>sf</i>												
Texto	Texto dinâmica	R08R	<i>sfor</i>												
Texto	Texto litúrgico	R05R	<i>si</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T14R	<i>Si</i>		4	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11R	<i>sois</i>		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
											Dinâmica		Trajeto		
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Anotações entr. texto	R03R	<i>sol[o]</i>		1	P	Inter literais	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Sem apoio	-
Texto	Anotações entr. texto	R01V	<i>solo</i>		1	P	Inter literais	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	-	-
Texto	Anotações entr. texto	S05R	<i>solo</i>		1	P	Inter gramat.	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Texto	Anotações entr. texto	T08V	<i>solo</i>		1	P	Inter gramat.	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Anotações entr. texto	R02R	<i>Solo</i>		1	P	Inter literais	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	-	-
Texto	Anotações entr. texto	R02R	<i>Solo</i>		1	P	Inter literais	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	-	-
Texto	Anotações entr. texto	R04R	<i>Solo</i>		1	P	Inter literais	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	-	-
Texto	Anotações entr. texto	R05R	<i>Solo</i>		1	P	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	-	-
Texto	Anotações entr. texto	S02R	<i>Solo</i>		2	P	Inter gramat.	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Texto	Anotações entr. texto	S03R	<i>Solo</i>		1	P	Inter gramat.	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Texto	Anotações entr. texto	S04R	<i>Solo</i>		1	P	Inter literais	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	-	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Dinâmica		Trajeto							
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Anotações entr. texto	S05R	<i>Solo</i>		1	P	Inter gramat.	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Texto	Anotações entr. texto	T07R	<i>Solo</i>		1	P	Inter gramat.	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Rápida	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>spes</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>spes</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>spes</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>spes</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>spes</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Apoiado	-
Texto	Texto litúrgico	T13R	<i>spi</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T12R	<i>ssa</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T12R	<i>ssa</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08V	<i>ssa</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
											Dinâmica		Trajeto		
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T09V	ssas		4	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08V	ssim		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08V	ssim		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09R	ssim		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09V	ssim		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08R	sso		4	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Sem apoio	-	-
Texto	Texto litúrgico	T09R	sso		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09R	sso		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Com apoio	-	-
Texto	Texto litúrgico	T11R	sso		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Texto	Texto litúrgico	T08V	sso		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Sem apoio	-	-
Texto	Texto litúrgico	T08V	sso		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T09V	<i>ssos</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	<i>su</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>sum</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>sum</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>sum</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>sum</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Anotações ao lado	T01R	<i>Sup.</i>												
Texto	Anotações ao lado	T08R	<i>Supr. 1º</i>												
Texto	Anotações ao lado	T08R	<i>Supran</i>		1	P	Inter gramat.	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Prot.	Título	S02R	<i>Suprano</i>		1	M	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>sus</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Apoiado	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS					
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T11V	<i>sus</i>		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>ta</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R04R	<i>ta</i>		4	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	<i>ta</i>		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>ta</i>		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>ta</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>ta</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08V	<i>ta</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10R	<i>ta</i>		4	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11R	<i>ta</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	<i>ta</i>		4	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
											Dinâmica		Trajeto		
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T08R	tais		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	te		5	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04R	te		5	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04R	te		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04V	te		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06R	te		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06R	te		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06V	te		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06V	te		3	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T07R	te		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T12R	te		7	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS					
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>te</i>		4	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>te</i>		5	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>te</i>		5	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>ten</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>ten</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10R	<i>ten</i>		4	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Prot.	Titulo	R04R	<i>Tenor</i>		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Apoiado	-
Prot.	Titulo	S04R	<i>Tenore</i>		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04R	<i>ter</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04V	<i>ter</i>		6	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T05R	<i>ter</i>		3	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-

Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T06V	<i>ter</i>		3	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06V	<i>ter</i>		3	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T07R	<i>ter</i>		6	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T07V	<i>ter</i>		4	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09R	<i>ter</i>		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Com apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>ter</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>ter</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>ter</i>		3	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>ter</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08V	<i>ter</i>		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Prot.	Título	T01R	<i>Tercio</i>		1	M	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Dinâmica		Trajeto							
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S02R	tes		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T02R	ti												
Texto	Texto litúrgico	T03R	ti												
Texto	Texto litúrgico	T05R	ti		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Forte	Unif.	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T05V	ti												
Texto	Texto litúrgico	T08R	ti												
Texto	Texto litúrgico	R04R	ti												
Texto	Texto litúrgico	T02V	ti												
Texto	Texto litúrgico	T03V	ti												
Texto	Texto litúrgico	T06R	ti												
Texto	Texto litúrgico	T11R	to		4	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	-	-

Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S02R	tra		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	
Texto	Texto litúrgico	S02R	tra		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	tra		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	tra		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	tra		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11R	tre		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	tre		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T12V	tri		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T13R	tri		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	tris		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	tris												

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Dinâmica		Trajeto							
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Prot.	Indicações de and.	T01R	<i>Trôppo Ande</i>												
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>tu</i>		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>tu</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T02V	<i>tu</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T03V	<i>tu</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04R	<i>tu</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T05V	<i>tu</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06R	<i>tu</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T13R	<i>tu</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T13R	<i>tui</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Anotações entr. texto	R02R	<i>tutti</i>		2	P	Inter literais	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS						ELEMENTOS GENÉTICOS				
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Anotações entr. texto	R03R	<i>tutti</i>		1	P	Inter literais	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Sem apoio	-
Texto	Anotações entr. texto	R04R	<i>tutti</i>		2	P	Inter literais	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Anotações entr. texto	S02R	<i>tutti</i>		1	P	-	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Anotações entr. texto	S03R	<i>tutti</i>		1	P	-	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Anotações entr. texto	S04R	<i>tutti</i>		3	P	-	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Anotações entr. texto	S05R	<i>tutti</i>		2	P	-	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Anotações entr. texto	T11V	<i>Tutti</i>		1	P	Inter gramat.	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Anotações entr. texto	T11V	<i>Tutti</i>		1	P	Inter gramat.	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Anotações entr. texto	T14R	<i>Tutti</i>		1	P	Inter gramat.	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>u</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	<i>um</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Minimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	R04R	<i>um</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Sem apoio	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>um</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>um</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>um</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Anotações entr. texto	T05V	<i>Uniss</i>		1	P	Inter gramat.	Sobre a linha pauta	Guirlanda	Vertical	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Anotações entr. texto	T13R	<i>Uniss</i>		1	M	Inter gramat.	Sobre a linha pauta	Guirlanda	Vertical	Média	Rápida	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Anotações entr. texto	T10R	<i>Uns</i>		1	P	-	Sobre a linha pauta	Guirlanda	Vertical	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Anotações entr. texto	T12R	<i>Uns</i>		1	M	Inter gramat.	Sobre a linha pauta	Guirlanda	Vertical	Média	Rápida	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Anotações entr. texto	T14R	<i>Uns</i>		1	P	Inter gramat.	Sobre a linha pauta	Guirlanda	Vertical	Média	Unif.	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Anotações entr. texto	T15V	<i>Unss</i>		1	M	Inter gramat.	Sobre a linha pauta	Guirlanda	Vertical	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04R	<i>us</i>		7	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-

Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T04V	us		14	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06R	us		4	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06V	us		10	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T07R	us		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T07R	us		6	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T07V	us		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T07V	us		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	væ		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	ve		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	ve		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	ve		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS						ELEMENTOS GENÉTICOS				
Sessão	Função	Cod.	Vocabulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S05R	ve		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10R	ve		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10V	ve		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10V	ve		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T08R	Ve		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	ven		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	ven		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11V	Ven		2	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	ver		3	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	ver		5	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	ver		5	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-

Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
						Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>ver</i>		5	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T09V	<i>vi</i>		4	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S02R	<i>Vi</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Anotações ao lado	T01R	<i>Viol.</i>		1	M	-	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	-	Em fuga	-
Texto	Inform. de capa	R01R	<i>Viola</i>		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Prot.	Título	R08R	<i>Viola</i>		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Anotações ao lado	T01R	<i>Viola</i>		1	M	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Inform. de capa	R01R	<i>Violini</i>		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Prot.	Título	R06R	<i>Violino 1º</i>		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Prot.	Título	S06R	<i>Violino 1º</i>		1	M	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Prot.	Título	R07R	<i>Violino 2º</i>		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-

						ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS				
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Prot.	Título	S07R	<i>Violino 2º</i>		1	M	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Texto	Inform. de capa	S01R	<i>Violinos</i>		1	M	Inter gramat.	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Apoiado	-
Texto	Anotações ao lado	T08R	<i>Violins</i>		1	P	Inter gramat.	Acima da linha basal	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Inform. de capa	R01R	<i>Violoncello</i>		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Prot.	Título	R01V	<i>Violoncello</i>		1	G	Inter literais	Apoiada na linha pauta	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>Vir</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	<i>Vir</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	<i>Vir</i>		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	S03R	<i>vo</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	-	-
Texto	Texto litúrgico	T08R	<i>vo</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	-	-
Texto	Texto litúrgico	T08R	<i>vo</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	-	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS					
Sessão	Função	Cod.	Vocábulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	S02R	vo		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	-	-
Texto	Texto litúrgico	S04R	vo		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	-	-
Texto	Texto litúrgico	S05R	vo		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	-	-
Texto	Texto litúrgico	T08V	vo		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	-	-
Texto	Texto litúrgico	T11R	vo		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Unif.	Em arpão	-	-
Texto	Texto litúrgico	T08V	Vo		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Vindo do infinito	-	-
Texto	Texto litúrgico	T08V	von		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10V	vos		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T10V	vos		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11R	vós		1	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T11R	vós		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-

					ELEMENTOS GENÉRICOS					ELEMENTOS GENÉTICOS					
Sessão	Função	Cod.	Vocabulo	Grafia	Freq.	Calibre	Espaç.	Alinham.	Valores Angulares	Inclinação Axial	Dinâmica		Trajeto		
											Pressão	Progre.	Ataques	Remates	Mínimos Gráficos
Texto	Texto litúrgico	T10R	<i>xeis</i>		4	P	Inter gramat.	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04R	<i>xi</i>		6	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T04V	<i>xi</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	<i>xi</i>		3	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06R	<i>xit</i>		5	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06V	<i>xit</i>		2	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T06V	<i>xit</i>		3	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T07R	<i>xit</i>		1	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	T07R	<i>xit</i>		2	P	-	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Sem apoio	Em fuga	-
Texto	Texto litúrgico	R05R	<i>xit</i>		1	P	Inter literais	-	Guirlanda	Dextróg.	Média	Variada	Em arpão	Em fuga	-

**CATÁLOGO DE EVOLUÇÃO CALIGRÁFICA DE TRÊS
AUTÓGRAFOS ATRIBUIDOS A
JOZÉ JOAQUIM EMERICO LOBO DE MESQUITA**

Regina Cæli Lætare (1779)

Tercio (1783)

Salve Regina (1787)

		<i>Regina Caeli</i> (1779)		<i>Tercio</i> (1783)		<i>Salve Regina</i> (1787)	
Texto	Função	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.
1779	Data		1				
1783	Data				1		
1787	Data						1
<i>a</i>	Texto litúrgico		81				
<i>a</i>	Texto litúrgico				5		
<i>A</i>	Texto litúrgico				1		
<i>A</i>	Texto litúrgico				1		
<i>ad</i>	Texto litúrgico						34
<i>ad</i>	Texto litúrgico						1
<i>æ</i>	Texto litúrgico				5		
<i>ai</i>	Texto litúrgico				4		
<i>al</i>	Texto litúrgico		16				
<i>All^o molto</i>	Indicação de andamento						3
<i>All^o molto</i>	Indicação de andamento						3
<i>All^o molto</i>	Indicação de andamento						1
<i>Alto</i>	Indicação de parte vocal		1				
<i>Alto</i>	Indicação de parte vocal				1		
<i>Ande</i>	Indicação de andamento				1		
<i>Ande</i>	Indicação de andamento				1		

		<i>Regina Caeli</i> (1779)		<i>Tercio</i> (1783)		<i>Salve Regina</i> (1787)	
Texto	Função	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.
<i>Ande no' tanto</i>	Indicação de andamento		7				
<i>Ande no' tanto</i>	Indicação de andamento		1				
<i>Ande pôco</i>	Indicação de andamento		1				
<i>Ande pôco</i>	Indicação de andamento		1				
<i>Antiphona</i>	Informações de capa		1				
<i>as</i>	Texto litúrgico				4		
<i>as</i>	Texto litúrgico				1		
<i>as</i>	Texto litúrgico				1		
<i>Assai</i>	Indicação de andamento				1		
<i>at</i>	Texto litúrgico				2		
<i>Autor</i>	Indicação de autoria		1				
<i>Basso</i>	Informações de capa						1
<i>Basso</i>	Indicação de Instr/voz						1
<i>Basso</i>	Indicação de Instr/voz				1		
<i>Baxo</i>	Indicação de Instr/voz		1				
<i>be</i>	Texto litúrgico				19		
<i>be</i>	Texto litúrgico				2		
<i>bem</i>	Texto litúrgico				2		
<i>Bem</i>	Texto litúrgico				2		

		<i>Regina Caeli</i> (1779)		<i>Tercio</i> (1783)		<i>Salve Regina</i> (1787)	
Texto	Função	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.
<i>bi</i>	Texto litúrgico				6		
<i>bi</i>	Texto litúrgico				3		
<i>bis</i>	Texto litúrgico		1				
<i>ca</i>	Texto litúrgico				8		
<i>ça</i>	Texto litúrgico				2		
<i>ção</i>	Texto litúrgico				4		
<i>Cæ</i>	Texto litúrgico		2				
<i>Cæli</i>	Texto litúrgico		2				
<i>Cæli</i>	Informações de capa		1				
<i>cca</i>	Texto litúrgico				3		
<i>ce</i>	Texto litúrgico						1
<i>Ceo</i>	Texto litúrgico				4		
<i>che</i>	Texto litúrgico				1		
<i>che</i>	Texto litúrgico				1		
<i>ci</i>	Texto litúrgico				4		
<i>cis</i>	Texto litúrgico						1
<i>cis</i>	Texto litúrgico						1
<i>cla</i>	Texto litúrgico						1
<i>cle</i>	Texto litúrgico						1

		<i>Regina Caeli</i> (1779)		<i>Tercio</i> (1783)		<i>Salve Regina</i> (1787)	
Texto	Função	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.
<i>cle</i>	Texto litúrgico						1
<i>co</i>	Texto litúrgico				7		
<i>com</i>	Texto litúrgico				2		
<i>Com</i>	Informações de capa		1				
<i>con</i>	Texto litúrgico						18
<i>cor</i>	Texto litúrgico						12
<i>Corni</i>	Informações de capa		3				
<i>cry</i>	Texto litúrgico						1
<i>cto</i>	Texto litúrgico				2		
<i>ctum</i>	Texto litúrgico						4
<i>cu</i>	Texto litúrgico				8		
<i>cut</i>	Texto litúrgico				3		
<i>cut</i>	Texto litúrgico		1				
<i>da</i>	Texto litúrgico				5		
<i>da</i>	Texto litúrgico				2		
<i>dai</i>	Texto litúrgico				4		
<i>das</i>	Texto litúrgico				4		
<i>de</i>	Texto litúrgico				7		
<i>de</i>	Texto litúrgico				2		

		<i>Regina Caeli</i> (1779)		<i>Tercio</i> (1783)		<i>Salve Regina</i> (1787)	
Texto	Função	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.
<i>de</i>	Texto litúrgico			3			
<i>de</i>	Informações de capa					1	
<i>De</i>	Texto litúrgico	25					
<i>De</i>	Texto litúrgico	24					
<i>dei</i>	Texto litúrgico			4			
<i>des</i>	Texto litúrgico					3	
<i>des</i>	Texto litúrgico					5	
<i>di</i>	Texto litúrgico	8					
<i>di</i>	Texto litúrgico			3			
<i>Di</i>	Texto litúrgico			4			
<i>Di</i>	Texto litúrgico			3			
<i>do</i>	Texto litúrgico			1			
<i>do</i>	Texto litúrgico			4			
<i>dre</i>	Texto litúrgico			2			
<i>Duetto</i>	Dinâmica			1			
<i>Duetto</i>	Dinâmica			1			
<i>dul</i>	Texto litúrgico					2	
<i>dul</i>	Texto litúrgico					1	
<i>duo</i>	Texto litúrgico	4					

		<i>Regina Caeli</i> (1779)		<i>Tercio</i> (1783)		<i>Salve Regina</i> (1787)	
Texto	Função	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.
<i>Duo</i>	Texto litúrgico				1		
<i>e</i>	Texto litúrgico				1		
<i>E</i>	Texto litúrgico				4		
<i>Eia</i>	Texto litúrgico						3
<i>Elafá</i>	Indicação de tonalidade		1				
<i>em</i>	Texto litúrgico				4		
<i>Em</i>	Indicação de tonalidade		1				
<i>en</i>	Texto litúrgico				2		
<i>er</i>	Texto litúrgico						
<i>ergo</i>	Texto litúrgico						3
<i>est</i>	Texto litúrgico				10		
<i>est</i>	Texto litúrgico				2		
<i>est</i>	Texto litúrgico				2		
<i>et</i>	Texto litúrgico						8
<i>et</i>	Texto litúrgico				2		
<i>Et</i>	Texto litúrgico						2
<i>Et</i>	Texto litúrgico						6
<i>ex</i>	Texto litúrgico						4
<i>f</i>	Dinâmica		8				

		<i>Regina Caeli</i> (1779)		<i>Tercio</i> (1783)		<i>Salve Regina</i> (1787)	
Texto	Função	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.
<i>f</i>	Dinâmica		8				
<i>f</i>	Dinâmica				5		
<i>f</i>	Dinâmica						1
<i>F</i>	Dinâmica		7				
<i>F</i>	Dinâmica		1				
<i>fe</i>	Dinâmica		1				
<i>fe</i>	Dinâmica						1
<i>fei</i>	Texto litúrgico				1		
<i>fi</i>	Texto litúrgico				2		
<i>fien</i>	Texto litúrgico						1
<i>fru</i>	Texto litúrgico				2		
<i>fu</i>	Texto litúrgico				13		
<i>fu</i>	Texto litúrgico				1		
<i>gai</i>	Texto litúrgico				4		
<i>ge</i>	Texto litúrgico						1
<i>gi</i>	Texto litúrgico		5				
<i>glo</i>	Texto litúrgico				18		
<i>Glo</i>	Texto litúrgico				2		
<i>go</i>	Texto litúrgico				8		

		<i>Regina Caeli</i> (1779)		<i>Tercio</i> (1783)		<i>Salve Regina</i> (1787)	
Texto	Função	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.
<i>gra</i>	Texto litúrgico				4		
<i>gra</i>	Texto litúrgico				10		
<i>hac</i>	Texto litúrgico						1
<i>he</i>	Texto litúrgico				2		
<i>he</i>	Texto litúrgico				2		
<i>He</i>	Texto litúrgico						2
<i>hir</i>	Texto litúrgico				2		
<i>hir</i>	Texto litúrgico				2		
<i>ho</i>	Texto litúrgico				5		
<i>ho</i>	Texto litúrgico				3		
<i>hoc</i>	Texto litúrgico						2
<i>hoc</i>	Texto litúrgico						1
<i>i</i>	Texto litúrgico				8		
<i>ia</i>	Texto litúrgico		4				
<i>il</i>	Texto litúrgico						2
<i>il</i>	Texto litúrgico						1
<i>in</i>	Texto litúrgico				1		
<i>in</i>	Texto litúrgico				8		
<i>is</i>	Texto litúrgico		5				

		<i>Regina Caeli</i> (1779)		<i>Tercio</i> (1783)		<i>Salve Regina</i> (1787)	
Texto	Função	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.
<i>is</i>	Texto litúrgico				12		
<i>ja</i>	Texto litúrgico				3		
<i>je</i>	Texto litúrgico				4		
<i>Je</i>	Texto litúrgico				2		7
<i>Jesum</i>	Texto litúrgico						2
<i>Jesum</i>	Texto litúrgico						1
<i>la</i>	Texto litúrgico				7		
<i>la</i>	Texto litúrgico				4		
<i>La</i>	Texto litúrgico				2		1
<i>lae</i>	Texto litúrgico		1				
<i>lae</i>	Texto litúrgico		1				
<i>Lae</i>	Texto litúrgico		2				
<i>Lae</i>	Texto litúrgico		2				
<i>Lætare</i>	Informações de capa		1				
<i>Larghetto</i>	Indicação de andamento						8
<i>Larghetto</i>	Indicação de andamento						5
<i>Larghetto</i>	Indicação de andamento						1
<i>le</i>	Texto litúrgico		14				1
<i>les</i>	Texto litúrgico						1

		<i>Regina Caeli</i> (1779)		<i>Tercio</i> (1783)		<i>Salve Regina</i> (1787)	
Texto	Função	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.
<i>the</i>	Texto litúrgico				1		
<i>the</i>	Texto litúrgico				1		
<i>li</i>	Texto litúrgico		5				
<i>lle</i>	Texto litúrgico		16				
<i>lle</i>	Texto litúrgico		5				
<i>llos</i>	Texto litúrgico						1
<i>lo</i>	Texto litúrgico				4		
<i>los</i>	Texto litúrgico						7
<i>los</i>	Texto litúrgico						5
<i>lu</i>	Texto litúrgico		34				
<i>ma</i>	Texto litúrgico						3
<i>Ma</i>	Texto litúrgico				4		
<i>Ma</i>	Texto litúrgico				1		
<i>Ma</i>	Texto litúrgico						1
<i>Mães</i>	Texto litúrgico				4		
<i>mal</i>	Texto litúrgico				4		
<i>mas</i>	Texto litúrgico				2		
<i>me</i>	Texto litúrgico		2				
<i>meavoce</i>	Dinâmica		6				

		<i>Regina Caeli</i> (1779)		<i>Tercio</i> (1783)		<i>Salve Regina</i> (1787)	
Texto	Função	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.
<i>men</i>	Texto litúrgico				20		
<i>men</i>	Texto litúrgico				1		
<i>mens</i>	Texto litúrgico						1
<i>mi</i>	Texto litúrgico						14
<i>mo</i>	Texto litúrgico				5		
<i>mof</i>	Dinâmica		1				
<i>mof</i>	Dinâmica		1				
<i>mor</i>	Texto litúrgico				7		
<i>mos</i>	Texto litúrgico				11		
<i>mos</i>	Texto litúrgico				1		
<i>mos</i>	Texto litúrgico				1		
<i>mu</i>	Texto litúrgico				2		
<i>mus</i>	Texto litúrgico						1
<i>mus</i>	Texto litúrgico						1
<i>na</i>	Texto litúrgico		6				
<i>não</i>	Texto litúrgico				2		
<i>ne</i>	Texto litúrgico				2		
<i>ne</i>	Texto litúrgico				8		
<i>ne</i>	Texto litúrgico				1		

		<i>Regina Caeli</i> (1779)		<i>Tercio</i> (1783)		<i>Salve Regina</i> (1787)	
Texto	Função	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.
<i>ne</i>	Texto litúrgico				1		
<i>nha</i>	Texto litúrgico				1		
<i>nha</i>	Texto litúrgico				1		
<i>nhor</i>	Texto litúrgico				2		
<i>no</i>	Texto litúrgico		1				
<i>no</i>	Texto litúrgico				3		
<i>no</i>	Texto litúrgico				2		
<i>nos</i>	Texto litúrgico				7		
<i>nos</i>	Texto litúrgico				15		
<i>nos</i>	Texto litúrgico				4		
<i>nós</i>	Texto litúrgico				11		
<i>nós</i>	Texto litúrgico				5		
<i>nós</i>	Texto litúrgico				1		
<i>Nossa</i>	Informações de capa						1
<i>nú</i>	Texto litúrgico				10		
<i>num</i>	Texto litúrgico				8		
<i>num</i>	Texto litúrgico				6		
<i>num</i>	Texto litúrgico				5		
<i>nunc</i>	Texto litúrgico				8		

		<i>Regina Caeli</i> (1779)		<i>Tercio</i> (1783)		<i>Salve Regina</i> (1787)	
Texto	Função	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.
<i>o</i>	Texto litúrgico				7		
<i>O</i>	Texto litúrgico				4		
<i>O</i>	Texto litúrgico		2				
<i>O</i>	Texto litúrgico						6
<i>o mesmo</i>	Anotações				1		
<i>obrig[a]da</i>	Informações de capa		1				
<i>obrigada</i>	Informações de capa		1				
<i>os</i>	Texto litúrgico				3		
<i>os</i>	Texto litúrgico				3		
<i>p</i>	Dinâmica		27				
<i>p</i>	Dinâmica		4				
<i>p.f</i>	Dinâmica				1		
<i>Pa</i>	Texto litúrgico				2		
<i>Pa</i>	Texto litúrgico				3		
<i>Pão</i>	Texto litúrgico				4		
<i>pe</i>	Texto litúrgico				3		
<i>pec</i>	Texto litúrgico				1		
<i>per</i>	Texto litúrgico				4		
<i>per</i>	Texto litúrgico				3		

		<i>Regina Caeli</i> (1779)		<i>Tercio</i> (1783)		<i>Salve Regina</i> (1787)	
Texto	Função	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.
<i>per</i>	Texto litúrgico				1		
<i>Per</i>	Texto litúrgico				2		
<i>Per</i>	Texto litúrgico				1		
<i>pi</i>	Texto litúrgico				3		
<i>pmo</i>	Dinâmica				7		
<i>pmo</i>	Dinâmica				2		
<i>Po</i>	Dinâmica		8				
<i>Po</i>	Dinâmica		1				
<i>Po</i>	Dinâmica		1				
<i>poco f</i>	Dinâmica				1		
<i>por</i>	Texto litúrgico		3				
<i>por</i>	Texto litúrgico				1		
<i>post</i>	Texto litúrgico						4
<i>prin</i>	Texto litúrgico				3		
<i>prin</i>	Texto litúrgico				1		
<i>pro</i>	Texto litúrgico		5				
<i>pro</i>	Texto litúrgico		1				
<i>pro</i>	Texto litúrgico		1				
<i>pte</i>	Texto litúrgico				3		

		<i>Regina Caeli</i> (1779)		<i>Tercio</i> (1783)		<i>Salve Regina</i> (1787)	
Texto	Função	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.
<i>pte</i>	Texto litúrgico				3		
<i>q'es</i>	Texto litúrgico				1		
<i>q'es</i>	Texto litúrgico				1		
<i>qué</i>	Texto litúrgico		1				
<i>Qui</i>	Texto litúrgico		1				
<i>ra</i>	Texto litúrgico		2		12		1
<i>rat</i>	Texto litúrgico				1		
<i>rat</i>	Texto litúrgico				1		
<i>re</i>	Texto litúrgico		4		6		
<i>re</i>	Texto litúrgico		3				
<i>Re</i>	Texto litúrgico		2				2
<i>Re</i>	Texto litúrgico		1				4
<i>Re</i>	Texto litúrgico		1				
<i>Regina</i>	Informações de capa		1				
<i>Regina</i>	Informações de capa						1
<i>Regina</i>	Título de sessão		1				
<i>Regina</i>	Título de sessão		1				2
<i>Rei</i>	Texto litúrgico				2		
<i>res</i>	Texto litúrgico				6		

		<i>Regina Caeli</i> (1779)		<i>Tercio</i> (1783)		<i>Salve Regina</i> (1787)	
Texto	Função	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.
<i>res</i>	Texto litúrgico				1		
<i>ri</i>	Texto litúrgico				17		
<i>ro</i>	Texto litúrgico				1		
<i>Ro</i>	Texto litúrgico				3		
<i>rre</i>	Texto litúrgico		2				
<i>ru</i>	Texto litúrgico		1				
<i>rum</i>	Texto litúrgico				3		
<i>rum</i>	Texto litúrgico				1		
<i>s</i>	Texto litúrgico				2		
<i>sa</i>	Texto litúrgico				14		
<i>sæ</i>	Texto litúrgico				8		
<i>sal</i>	Texto litúrgico						3
<i>sal</i>	Texto litúrgico						2
<i>Sal</i>	Texto litúrgico						4
<i>Sal</i>	Texto litúrgico						1
<i>Salve</i>	Texto litúrgico						2
<i>Salve</i>	Informações de capa						1
<i>san</i>	Texto litúrgico				2		
<i>San</i>	Texto litúrgico				6		

		<i>Regina Caeli</i> (1779)		<i>Tercio</i> (1783)		<i>Salve Regina</i> (1787)	
Texto	Função	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.
<i>se</i>	Texto litúrgico			14			
<i>Se</i>	Texto litúrgico			2			
<i>Segue</i>	Anotações			2			
<i>sem</i>	Texto litúrgico			4			
<i>Senhora</i>	Informações de capa					1	
<i>sf</i>	Dinâmica	5					
<i>sf</i>	Dinâmica			5			
<i>sf</i>	Dinâmica					1	
<i>sf</i>	Dinâmica					1	
<i>sfor</i>	Dinâmica	1					
<i>si</i>	Texto litúrgico	2					
<i>Si</i>	Texto litúrgico			4			
<i>sois</i>	Texto litúrgico			2			
<i>sol[o]</i>	Dinâmica	1					
<i>solo</i>	Dinâmica			1			
<i>Solo</i>	Dinâmica	2					
<i>Solo</i>	Dinâmica	2					
<i>Solo</i>	Dinâmica					1	
<i>spes</i>	Texto litúrgico					8	

		<i>Regina Caeli</i> (1779)		<i>Tercio</i> (1783)		<i>Salve Regina</i> (1787)	
Texto	Função	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.
<i>spes</i>	Texto litúrgico						1
<i>spi</i>	Texto litúrgico				2		
<i>ssa</i>	Texto litúrgico				2		
<i>ssa</i>	Texto litúrgico				2		
<i>ssas</i>	Texto litúrgico				4		
<i>ssim</i>	Texto litúrgico				5		
<i>ssim</i>	Texto litúrgico				2		
<i>ssso</i>	Texto litúrgico				2		
<i>ssso</i>	Texto litúrgico				10		
<i>ssos</i>	Texto litúrgico				1		
<i>su</i>	Texto litúrgico		2				
<i>sum</i>	Texto litúrgico						5
<i>Sup.</i>	Indicação de Instr/voz				1		
<i>Supr. 1°</i>	Indicação de Instr/voz				1		
<i>Supran</i>	Indicação de Instr/voz				1		
<i>Suprano</i>	Indicação de Instr/voz						1
<i>sus</i>	Texto litúrgico				1		
<i>ta</i>	Texto litúrgico		9				
<i>tais</i>	Texto litúrgico				2		

		<i>Regina Caeli</i> (1779)		<i>Tercio</i> (1783)		<i>Salve Regina</i> (1787)	
Texto	Função	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.
<i>te</i>	Texto litúrgico				19		
<i>te</i>	Texto litúrgico				8		
<i>ten</i>	Texto litúrgico				2		
<i>Tenor</i>	Indicação de Instr/voz		1				
<i>Tenore</i>	Indicação de Instr/voz						1
<i>ter</i>	Texto litúrgico				6		
<i>ter</i>	Texto litúrgico				13		
<i>Ter</i>	Texto litúrgico				2		
<i>Tercio</i>	Título em partitura				1		
<i>tes</i>	Texto litúrgico						2
<i>ti</i>	Texto litúrgico		16				
<i>to</i>	Texto litúrgico				4		
<i>tra</i>	Texto litúrgico						1
<i>tra</i>	Texto litúrgico						12
<i>tre</i>	Texto litúrgico				4		
<i>tri</i>	Texto litúrgico				3		
<i>tris</i>	Texto litúrgico						1
<i>tris</i>	Texto litúrgico						1
<i>Trôppo Ande</i>	Indicação de andamento				1		

		<i>Regina Caeli</i> (1779)		<i>Tercio</i> (1783)		<i>Salve Regina</i> (1787)	
Texto	Função	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.
<i>tu</i>	Texto litúrgico				2		
<i>tu</i>	Texto litúrgico				3		
<i>tui</i>	Texto litúrgico				1		
<i>tutti</i>	Dinâmica		7				
<i>Tutti</i>	Dinâmica				2		
<i>Tutti</i>	Dinâmica				1		
<i>u</i>	Texto litúrgico						2
<i>um</i>	Texto litúrgico		3				
<i>Uniss</i>	Dinâmica				2		
<i>Uns</i>	Dinâmica				3		
<i>Unss</i>	Dinâmica				1		
<i>us</i>	Texto litúrgico				43		
<i>us</i>	Texto litúrgico				2		
<i>væ</i>	Texto litúrgico						2
<i>ve</i>	Texto litúrgico				8		
<i>ve</i>	Texto litúrgico						2
<i>Ve</i>	Texto litúrgico				2		
<i>ven</i>	Texto litúrgico						2
<i>Ven</i>	Texto litúrgico				2		

		<i>Regina Caeli</i> (1779)		<i>Tercio</i> (1783)		<i>Salve Regina</i> (1787)	
Texto	Função	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.
<i>ver</i>	Texto litúrgico						18
<i>vi</i>	Texto litúrgico				4		
<i>Vi</i>	Texto litúrgico						1
<i>Viol.</i>	Indicação de Instr/voz				1		
<i>Viola</i>	Indicação de Instr/voz				1		
<i>Viola</i>	Informações de capa		2				
<i>Violini</i>	Informações de capa		1				
<i>Violino 1º</i>	Indicação de Instr/voz		1				
<i>Violino 2º</i>	Indicação de Instr/voz		1				
<i>Violinos</i>	Informações de capa						1
<i>Violins</i>	Indicação de Instr/voz				1		
<i>Violoncello</i>	Informações de capa		1				
<i>Violoncello</i>	Indicação de Instr/voz		1				
<i>Vir</i>	Texto litúrgico						2
<i>Vir</i>	Texto litúrgico						1
<i>vo</i>	Texto litúrgico				8		
<i>Vo</i>	Texto litúrgico				1		
<i>von</i>	Texto litúrgico				1		
<i>vos</i>	Texto litúrgico				1		

		<i>Regina Caeli</i> (1779)		<i>Tercio</i> (1783)		<i>Salve Regina</i> (1787)	
Texto	Função	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.	Grafia	Frq.
<i>vos</i>	Texto litúrgico				1		
<i>vós</i>	Texto litúrgico				1		
<i>vós</i>	Texto litúrgico				1		
<i>xeis</i>	Texto litúrgico				4		
<i>xi</i>	Texto litúrgico		6				
<i>xi</i>	Texto litúrgico				2		
<i>xit</i>	Texto litúrgico		7				
<i>xit</i>	Texto litúrgico				6		

**ANÁLISE DE ASSINATURAS DE
JOZÉ JOAQUIM EMERICO LOBO DE MESQUITA**

Regina Cæli Lætare (1779)

Tercio (1783)

Salve Regina (1787)

Livro de Termos da Ordem 3^a do Carmo de Diamantina (1789)

Regina Cæli Lætare (1779)

A presente assinatura, “*Jozé Joaq^m Emerico Lobo de Mesquita*”, encontra-se no frontispício da obra *Regina Cæli Lætare*, datada de 1779. Este é o registro de assinatura mais antigo das obras aqui analisadas. A grafia da assinatura segue um padrão de época no que diz respeito à abreviação de palavras, como pode ser identificado no sobrenome “*Joaq^m*” (Joaquim).

Sobre a análise dos elementos genéricos, esta assinatura possui cerca de 13cm de comprimento e até 1,2cm de altura nos caracteres maiúsculos, a contar da linha base. O calibre é de tamanho médio e a grafia está apoiada na linha da pauta.

Sobre os valores angulares e curvilíneos da grafia, a assinatura segue um padrão próximo à escrita em guirlanda, com o contorno superior da grafia anguloso e a base gráfica dos caracteres arredondados. A inclinação axial da grafia é dextrógira e o espaçamento gráfico é, em sua maioria, interliteral, ou seja, entre letras.

Uma característica interessante observada, nesta assinatura, é que o remate de cada letra se encaixa perfeitamente na direção de ataque do próximo caractere, causando um efeito de escrita contínua. No entanto, sob ampliação devida, pode-se observar que os caracteres são escritos de forma independentes, ou seja, não estão todos ligados pelo mesmo movimento gráfico.

Quanto à dinâmica e à progressão dos elementos genéticos, esta assinatura não apresenta características de pressão exagerada, nesse sentido, a escrita segue um padrão de pressão mediana. A progressão da grafia é variada, como pode ser observado nas letras em destaque “*Jozé Joaq^m Emerico Lobo de Mesquita”.*

Sobre os ataques e remates ao longo da assinatura, nota-se uma semelhança no remate das letras destacadas “*Jozé Joaq^m Emerico Lobo de Mesquita””, seguindo o mesmo padrão gráfico*

apoiado ao final do grama. Nesse mesmo sentido, o ataque nas letras “J” de “Jozé Joaq^m”, assim como nas letras “E” e “L” de “Emerico Lobo”, também possuem elementos característicos semelhantes. Por outro lado, pode ser identificado divergência no remate da letra “q”, apresentando uma forma gráfica em “Joaq^m” e outra em “Mesquita”. Por fim, o remate da assinatura possui uma pequena variação na letra “a”, de “Mesquita”, muito característico da grafia analisada nas obras.

Foram classificados, nesta assinatura, como mínimos gráficos, os ataques em arpão nas letras “Emerico” e “de” e, também, o “m” do nome “Joaq^m”.

Sobre a comparação entre a assinatura e os vocábulos analisados nesta mesma obra, podem ser verificadas semelhanças em todos os padrões dos elementos genéricos e genéticos. Além disso, foram identificadas semelhanças gráficas em todos caracteres indicados da assinatura “Jozé Joaq^m Emerico Lobo de Mesquita”, o que corresponde a 86% de compatibilidade. Com destaque para os caracteres dos vocábulos “A”, “B”, “R” e “T” de “Autor”, “Ande no’ tanto”, “Baxo”, “Regina” e “Tenor”, que apresentam a mesma configuração gráfica de progressão e remate das letras “J” e “M” em “Jozé Joaq^m Emerico Lobo de Mesquita”. Além dos caracteres “i” e “t” de “Emerico” e “Mesquita” que possuem quase imperceptível ataque em arpão, semelhante aos caracteres identificados nos demais vocábulos da obra.

Tercio (1783)

A presente assinatura “*Lobo de Mesq.^{ta}*” encontra-se na margem superior direita da partitura do *Tercio*, datada de 1783. Esta é a única partitura atribuída a Lobo de Mesquita encontrada até o momento, sendo, também, a única assinatura na forma abreviada nos documentos analisados nesta pesquisa. A grafia da assinatura segue um padrão de época no que diz respeito à abreviação de palavras, como pode ser identificado no sobrenome “*Mesq.^{ta}*” (Mesquita).

Sobre a análise dos elementos genéricos, esta assinatura possui cerca de 4cm de comprimento e 1cm de altura máxima. O calibre é de tamanho pequeno e a grafia não está apoiada em nenhuma linha pautada.

Sobre os valores angulares e curvilíneos da grafia, a assinatura segue um padrão próximo à escrita em guirlanda, com o contorno superior da grafia anguloso e a base gráficas dos caracteres arredondados. A inclinação axial da grafia é dextrógira e o espaçamento gráfico é intergramatical, ou seja, entre gramas divididos em “*L_obo_d_e_M_es_q_ª*”.

Uma hipótese pelo fato de a assinatura estar abreviada seria pelo espaço exíguo para assinar, já que o suporte utilizado para a produção desta partitura tem apenas 22,2cm de largura, com poucos e pequenos espaços livres.

Quanto à dinâmica e à progressão dos elementos genéticos, esta assinatura apresenta ponto de pressão exagerada apenas no momento gráfico “*Mesq.^{ta}*”, com maior absorção de tinta e traço gráfico destacado. A progressão da grafia é muito variada, como pode ser observado em toda a escrita, com destaque para as letras “L” e “M” de “*Lobo de Mesq.^{ta}*”, em que a variação de progressão é mais acentuada.

Sobre os ataques e remates ao longo da assinatura, nota-se uma semelhança e equilíbrio no momento gráfico das letras “L” e “M” de “Lobo de Mesq.^{ta}”, com ataques “vindo do infinito” e progressão acelerada próximo à base da grafia, diferindo apenas no remate, quando na letra “L” de “Lobo”, o escrevente realiza um remate “em fuga”, enquanto a letra “M” de “Mesq.^{ta}” é realizado um remate com apoio. Por fim, o remate da assinatura acontece com uma pequena variação na letra “a”, de “Mesq.^{ta}”, muito característico da grafia analisada nas obras.

Foram classificados, nesta assinatura, como mínimos gráficos, o “ta” em “Mesq.^{ta}”, bem como o ponto abaixo deste momento gráfico.

Sobre a comparação entre a assinatura e os vocábulos analisados nessa mesma obra, podem ser verificadas semelhanças em todos os padrões dos elementos genéricos e genéticos. Além disso, foram identificadas semelhanças gráficas em todos caracteres ressaltados da assinatura “Lobo de Mesq.^{ta}”, correspondendo a 91% de compatibilidade e com destaque para os caracteres em realce dos vocábulos “La”, “Ma”, “And”, “ça” e “Troppo And”, que apresentam a mesma configuração gráfica de progressão e remate das letras “L”, “M”, “t” e “a” em “Lobo de Mesq.^{ta}”. Além do caractere “d” de “Lobo de Mesq.^{ta}”, que possui quase imperceptível ataque em arpão, semelhante aos caracteres identificados nos demais vocábulos na obra.

Salve Regina (1787)

A assinatura *Jozé Joaq.^m Emerico Lobo de Mesq.^{ta}* presente na obra *Salve Regina*, datada de 1787, encontra-se no seu frontispício. Este é o registro de assinatura mais recente das obras aqui analisadas. A grafia da assinatura segue um padrão de época no que diz respeito à abreviação de palavras, como pode ser identificado nos nomes “*Joaq.^m”* (Joaquim) e “*Mesq.^{ta}”*, além da utilização de arabescos ornamentais ao final.

Sobre a análise dos elementos genéricos, esta assinatura possui cerca de 9,5cm de comprimento e 1cm de altura nos caracteres maiúsculos, a contar da linha base. O calibre é de tamanho médio e a grafia está apoiada em linha da pauta musical.

Sobre os valores angulares e curvilíneos da grafia, a assinatura segue um padrão próximo à escrita em guirlanda, com o contorno superior da grafia anguloso e a base gráfica dos caracteres arredondados. A inclinação axial da grafia é dextrógira e o espaçamento gráfico é em sua maioria interliterar, ou seja, entre letras. No entanto, podem-se verificar algumas passagens gramaticais, ou seja, letras unidas pelo mesmo grama, indicados em realce em “*Jozé Joaq.^m Emerico Lobo de Mesq.^{ta}”*.

Quanto à dinâmica e à progressão dos elementos genéticos, esta assinatura não apresenta características de pressão exagerada, nesse sentido, a escrita segue um padrão de pressão mediana. A progressão da grafia é em sua maioria uniforme, no entanto, com alguns pontos de variação, o que pode ser observado nas letras em realce, “*Jozé Joaq.^m Emerico Lobo de Mesq.^{ta}”*.

Sobre os ataques e remates ao longo da assinatura, nota-se uma semelhança na progressão e no remate das letras realçadas em “*Jozé **J**oaq.^m Emerico Lobo de **M**esq.^{ta}”*, seguindo o mesmo padrão gráfico apoiado ao final do grama. O primeiro “**J**” em “***J**ozé”* segue o mesmo trajeto gráfico das letras anteriormente mencionadas, no entanto, difere-se no remate em fuga. O ataque da letra “**L**” em “***L**obo”* apresenta um momento negativo ao passar por cima da letra “o” em “***L**obo”*, voltando a aparecer próximo à letra “b”.

Ainda sobre os ataques e remates, podem ser identificados detalhes quase imperceptíveis de ataques em arpão nas letras “i” e “d” de “*Emerico Lobo **d**e”*. Uma característica muito identificada nos vocábulos das obras analisadas.

No que diz respeito às variações caligráficas, foram identificadas divergências na grafia das letras “q”, apresentando uma forma gráfica em “*Joaq.^m”* e outra em “*Mesq.^{ta}”*. Por fim, o remate da assinatura apresenta um arabesco ornamentado ligado à última letra da assinatura.

Foram classificados nesta análise, como mínimos gráficos, os ataques em arpão nos caracteres “i” de “*Emerico*” e “d” de “***d**e”* e, também, os pontos abaixo das letras sobrescritas em “*Jozé Joaq.^m Emerico Lobo de Mesq.^{ta}”*.

Sobre a comparação entre a assinatura e os vocábulos analisados nessa mesma obra, podem ser verificadas semelhanças em todos os padrões dos elementos genéricos e genéticos. Além disso, foram identificadas semelhanças gráficas em todos caracteres em realce da assinatura “***J**ozé **J**oaq.^m **E**merico Lobo de **M**esq.^{ta}”*, o que corresponde a 85% de compatibilidade. Com destaque para os caracteres em negrito dos vocábulos “**J**”, “**E**”, “**les**”, “**d**e” e “**M**a”, que apresentam a mesma configuração gráfica de progressão e remate das letras em destaque de “***J**ozé **J**oaq.^m **E**merico Lobo de **M**esq.^{ta}”*. Além dos caracteres “i” de “*Emerico*” e “d” de “***d**e”* que possuem quase imperceptível ataque em arpão, semelhante ao identificado nos demais vocábulos encontrados na obra.

Semelhanças entre as assinaturas das obras

Obra	Assinatura
<i>Regina Cæli Lætare</i> (1779)	
<i>Tercio</i> (1783)	
<i>Salve Regina</i> (1787)	

Para os princípios da adequabilidade nos exames grafoscópicos, é desejado que as assinaturas não excedam dois anos entre uma e outra. O motivo se dá, como já mencionado, pelo fato de que toda caligrafia está sujeita a alterações e, se comparada grafias além deste período, pode ser que os traços gráficos sejam completamente diferentes em peças autênticas. No entanto, o objetivo de discutir as semelhanças entre as assinaturas das obras analisadas é encontrar detalhes gráficos que possam ter sido mantidos, trazendo indícios que indique a mesma autoria em evolução caligráfica.

Sobre a análise dos elementos genéricos da análise grafoscópica, não existem diferenças significativas entre as assinaturas das obras. Nesse sentido, todas três grafias possuem proporcionalmente o mesmo calibre e elementos gráficos, salvo a grafia do *Tercio* em que o escrevente assina apenas o sobrenome. No entanto, pode-se considerar que as proporções seguem o mesmo padrão, se comparado ao sobrenome das demais assinaturas.

Quanto à dinâmica e à progressão dos elementos genéticos, as palavras “*Jozé Joaq^m*” possuem semelhanças gráficas em sua construção genética, progressões, ataques e remates, com variação caligráfica apenas no caractere “q”. Quanto ao nome “*Emerico*”, apesar da primeira letra da assinatura no *Regina Cæli Lætare* distinguir da grafia daquela em *Salve Regina*, foram observadas semelhanças gráficas proporcionais quanto à construção genética, progressão no traçado, inclusive angulação do caractere “o” com acúmulo de tinta no topo da letra.

Há também semelhanças no sentido genético na construção do sobrenome “*Lobo*”, sobretudo na grafia da letra “L”, com destaque para a progressão acentuada próxima à base da letra, em que é possível observar um estreitamento do traço nas assinaturas presentes no *Tercio* e no *Salve Regina*. Sobre a evolução caligráfica, outro destaque observado neste sobrenome é o se apresentar com espaçamento interliteral na assinatura do *Regina Cæli Lætare*, passando a ter as letras “b” e “o” unidas – “*Lobo*” – a partir da grafia registrada nas assinaturas do *Tercio* e *Salve Regina*.

O vocábulo “*de*” segue o mesmo padrão genético nas três assinaturas, com destaque para o sutil ataque em arpão na haste da letra “d”, e seu remate unido ao primeiro traço caligráfico da letra “M”, de “*Mesquita*”, identificado em todas as assinaturas.

Sobre a análise do sobrenome “*Mesquita*”, o sentido genético da letra “M” foi mantido, como já observado e, também, o remate do primeiro traço junto ao vocábulo “*de*”. Há uma semelhança entre a passagem das letras “es” de “*Mesquita*” nas assinaturas do *Regina Cæli Lætare* e do *Salve Regina*, diferentemente do *Tercio*, em que a passagem segue a mesma unidade genética.

A partir do *Tercio* o autor passa a abreviar o sobrenome “*Mesquita*”, escrevendo “*Mesq.^{ta}*”, no entanto, mantendo os traços genéticos na construção dos caracteres realçados “*Mesq.^{ta}*”. Junto com a abreviação pode ser identificado um ponto abaixo do vocábulo “*ta*”, indicado como mínimo gráfico. Por fim, na grafia da assinatura presente no *Salve Regina*, há a utilização de arabescos ornamentais contendo seis unidades gráficas, o que a difere das demais.

Por fim, a análise das assinaturas demonstra um alto índice de compatibilidade entre os elementos gráficos, a construção dos movimentos morfogenéticos e os vocábulos.

Assinatura do primeiro termo – 17 de julho 1789

Esta assinatura de “Jozé Joaq^m Emerico Lobo de Mesq^{ta}” é referente ao primeiro termo firmado entre o compositor e a Ordem 3^a do Carmo do Arraial do Tejuco, em 17 de julho de 1789. A grafia da assinatura segue um padrão de época no que diz respeito à abreviação de palavras, como pode ser identificado nos sobrenomes “Joaq^m” (Joaquim) e “Mesq^{ta}”, além da utilização de arabescos ornamentais ao final.

Sobre a análise dos elementos genéricos, esta assinatura possui cerca de 12cm de comprimento e 1cm de altura nos caracteres maiúsculos, a contar da linha base. O calibre é de tamanho médio e a grafia não está apoiada em nenhuma linha pautada.

Sobre os valores angulares e curvilíneos da grafia, a assinatura segue um padrão próximo à escrita em guirlanda, com o contorno superior da grafia anguloso e a base gráfica dos caracteres arredondados. A inclinação axial da grafia é dextrógira e o espaçamento gráfico variam entre interliteral e intergramatical conforme demonstrado abaixo:

J_o_z_é_J_oa_q^m_E_m_er_ô_coL_obo_de_M_es_q^{ta}

Quanto à dinâmica e à progressão dos elementos genéticos, esta assinatura não apresenta características de pressão exagerada. Nesse sentido, a escrita segue um padrão de pressão mediana. A progressão da grafia é variada, podendo ser observadas traços de maior progressão nas letras realçadas: “Jozé Joaq^m Emerico Lobo de Mesq^{ta}”.

Sobre os ataques e remates ao longo da assinatura, nota-se uma semelhança na progressão das letras “J”, e “M”, “Jozé Joaq^m Emerico Lobo de Mesq^{ta}”. No entanto o remate da letra “M” é apoiado enquanto nas letras “J”, o compositor realiza um movimento de remate “em fuga”.

Ainda sobre os ataques e remates, podem ser identificados detalhes quase imperceptíveis de ataques em arpão nas letras “i” e “d” em “*Emeriço Lobo de*”.

Pode ser observada na palavra “*Joaqum*” uma leve danificação na assinatura, aparentemente, tinta borrada enquanto a tinta ainda estava molhada. No entanto, este fragmento não impediu avaliar a semelhança entre as letras “q” de “*Joaqum*” e “*Mesquta*”. Por fim, o remate da assinatura apresenta um arabesco ornamentado ligado à última letra da assinatura.

Foram classificados nesta análise como mínimos gráficos, o ataque em arpão nos caracteres “i” de “*Emeriço*” e “d” de “*de*” e, também, as grafias sobrescritas em “*Joaqum*” e “*Mesquta*”.

Peça questionada e peça padrão

Obra	Assinatura
<i>Salve Regina</i> (1787)	
<i>Primeiro Termo</i> (1789)	

Como já ressaltado, de acordo com o requisito da contemporaneidade entre a peça padrão e a peça questionada, as peças confrontadas não devem exceder o tempo de dois anos entre elas. Dessa forma, a assinatura que consta nas obras, objeto deste estudo, mais adequada a ser confrontada com aquela presente no primeiro termo, firmado com a Ordem 3ª do Carmo firmado com a Ordem 3ª do Carmo, é a assinatura presente na obra *Salve Regina*.

A figura 47 demonstra, na ordem cronológica, as assinaturas encontradas nas obras foco desta pesquisa e aquela presente no primeiro termo firmado com a Ordem 3ª do Carmo.

Figura 47. Organização cronológica das assinaturas nas obras/peças padrão

1779	1780	1781	1782	1783	1784	1785	1786	1787	1788	1789
<i>Regina Caeli Laetare</i>				<i>Tercio</i>				<i>Salve Regina</i>		<i>Primeiro Termo</i>
									} 2 anos	

A começar pela análise dos elementos genéricos, as duas assinaturas possuem as mesmas dimensões, com cerca de 12cm de comprimento e 1cm de altura a contar da linha basal. A construção do movimento morfogenético nas grafias das duas assinaturas segue o mesmo

padrão com detalhe para as unidades gráficas em destaque: “Jozé Joaq^m Emerico Lobo de Mesq^{ta}”.

Outro detalhe sutil da construção morfogenética das caligrafias é o ataque da letra “L” em “Lobo”. As duas caligrafias seguem a mesma unidade gráfica, quase imperceptível na grafia da assinatura do “*Salve Regina*”, devido a um momento negativo.

Outro detalhe gráfico recorrente é a junção entre o vocábulo “de” e o “M” em “de Mesq^{ta}”, sendo uma das características comuns à todas as assinaturas analisadas nesta pesquisa. Além do sutil ataque em arpão na haste do caractere “d”, também identificado em todas as assinaturas.

A construção morfogenética da caligrafia presente nos últimos caracteres da assinatura também demonstram um padrão. A semelhança entre as letras “M” e “q” em “Mesq^{ta}”, bem como a construção do arabesco em seis unidades gráficas, é semelhante e segue os mesmos padrões de proporção.

Quanto às divergências entre as grafias, pode ser observada a utilização de acento circunflexo no “*Emeríco*” da peça padrão enquanto, na grafia da assinatura do *Salve Regina*, o autor utiliza um ponto simples. Outras divergências podem ser observadas na construção do “q” em “Joaq^m” e na construção do vocábulo “es” em “Mesq^{ta}”.

No entanto, embora haja poucas divergências entre as assinaturas, se for comparada a peça padrão com os vocábulos das obras analisadas, podem ser encontrados diversos vocábulos com caracteres semelhantes aos que estão divergindo na peça padrão. A figura 48 apresenta alguns exemplos desta comparação.

Figura 48. Caracteres semelhantes aos da peça padrão encontrados nos textos litúrgicos das obras

Peça padrão			
Vocábulo dos textos litúrgicos das obras analisadas	Vocábulo da peça padrão	Vocábulo dos textos litúrgicos das obras analisadas	Vocábulo da peça padrão
	<i>Mesq^{ta}</i>		<i>Mesq^{ta}</i>
	<i><u>M</u>esq^{ta}</i>		<i>M<u>e</u>sq^{ta}</i>
	<i>Em<u>e</u>rico</i>		<i><u>d</u>e</i>
	<i>Em<u>e</u>rico</i>		<i><u>E</u>merico</i>

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo buscou contribuir para ampliar as possibilidades de identificação da autoria de manuscritos musicais. Dessa forma, procurou identificar as características caligráficas de José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita, em autógrafos musicais atribuídos a ele, explicitando os principais elementos de sua caligrafia, evidentes nas palavras e frases presentes nas obras, apresentando-as em forma de catálogos caligráficos. Para tal, analisaram-se três autógrafos atribuídos a este compositor, *Regina Caeli Latere* (1779), *Tercio* (1783) e *Salve Regina* (1787).

A atribuição de autoria dessas obras a Lobo de Mesquita é reconhecida por vários autores, e este estudo proporciona elementos que corroboram essa atribuição. Num primeiro momento, em termos de análise, desconsidera-se que as três obras são, de fato, autógrafos desse compositor, ou seja, produzidos pelo seu próprio punho. Assim, através de análise das frequências de ocorrência de vocábulos semelhantes de mesma grafia, presentes nas obras analisadas, pôde-se confirmar que, mesmo com algumas alterações de grafia, as três obras possuem registros gráficos do mesmo escrevente.

É relevante destacar que as obras analisadas nesta pesquisa compreendem um período datado que vai de 1779 a 1787, ou seja, um recorte de oito anos entre a obra mais antiga e a obra mais recente. Com um período aproximado de quatro anos entre cada uma das obras, não existe uma obra cuja data de gênese esteja mais próxima à outra, o que poderia gerar mais semelhanças gráficas. Assim, se de um lado, os catálogos destacam as semelhanças gráficas e, com isso, proporcionam elementos para comparação por similitude, por outro, ao gerá-los, as análises possibilitaram que fosse vislumbrada uma série de detalhes e características peculiares presentes nas escritas presentes nas obras.

Em um segundo momento, se considerou tratar de obras autógrafas, o que viria a ser comprovado. Nesse sentido, como o período entre as datas das composições abarca um longo período, era esperado que a grafia apresentasse modificações naturais de evolução, de acordo com as leis do grafismo. No entanto, o que foi observado, com a análise minuciosa das obras, foi que o autor utiliza diferentes grafias para a mesma letra ao longo de uma mesma obra. A princípio, a hipótese levantada foi de que a grafia estaria sofrendo um processo evolutivo, em que o autor, posteriormente, abandonaria uma das formas gráficas. Todavia, o catálogo da

evolução caligráfica demonstra que as grafias diferenciadas se mantiveram de forma equilibrada quanto à frequência de uso durante os oito anos analisados. Esse fato demonstra que o uso de grafias diferenciadas dos mesmos caracteres, não se tratava de uma evolução, mas sim, de uma peculiaridade da escrita do autor.

Ao analisar o catálogo da evolução caligráfica, nota-se uma enorme variedade de letras traçadas de diferentes formas. Entre elas, a maior ocorrência acontece entre as maiúsculas, como A, B, D, M, P, entre outras. Por sua vez, também foram identificadas variações caligráficas em letras minúsculas, como h, f, s, p e outras. Nesse sentido, foi verificado se o autor da grafia possui preferências gráficas por palavras específicas, ou seja, se ele utiliza o mesmo “D” para escrever a palavra “Deus”, por exemplo. A análise nas obras, bem como das tabelas de simplificação, demonstrou que o autor da grafia não utiliza de preferências gráficas para traçar palavras específicas. Em outras palavras, ele mesmo varia a forma de traçar a mesma palavra numa mesma linha da pauta, conforme pode ser verificado na frase “*difusa est gratia difusa*”, no fólio **T.03r**, na pauta do contralto, ou mesmo em “*Deus Deus*”, no fólio **T.07r**, também na pauta de contralto no *Tercio*. Ocorrências no mesmo sentido, também podem ser encontradas nos fólhos **R.04r** e **R.05r** da obra *Regina Caeli Lætare* e nos fólhos **S.02r**, **S.03r**, **S.04r** e **S.05r**, da obra *Salve Regina*.

Da mesma forma, variações caligráficas puderam ser identificadas dentro de uma mesma palavra, como pode ser verificado no fólio **T.06r** do *Tercio*, na palavra “*propterea*”. Foram identificadas três ocorrências desta mesma variação na mesma página. No entanto, não foi possível concluir se há um padrão na escrita, já que a posição das letras divergentes ocorre também de maneira inversa.

Sobre as variações caligráficas nas indicações de dinâmica, foi constatado que o autor utiliza de uma enorme variedade de formas ao traçar o caractere “f”, indicação para forte. Em análise nos catálogos, nota-se que o autor possui mais de uma grafia para o “f”, distribuída com certo equilíbrio quanto à utilização dessas formas no *Salve Regina*. Por sua vez, nota-se uma certa preferência caligráfica na obra *Regina Caeli Lætare* e no *Tercio*, sugerindo uma evolução na preferência por uma das formas de traçar o caractere. O mesmo se confirma ao analisar o texto litúrgico, em que a “nova” forma estabelecida para o traçado da letra “f” foi identificada com maior frequência. Ainda nesse sentido, foi verificado se a forma de grafar as dinâmicas eram iguais em todas as partes cavadas de uma mesma obra, se comparadas aos mesmos compassos

de diferentes fólhos. No entanto, não foram identificados padrões de similaridade nas grafias por número de compasso.

Outra característica observada sobre a utilização de dinâmicas é que as partes cavadas instrumentais possuem até quatro vezes mais indicações de dinâmica que as partes vocais. Esta ocorrência foi observada tanto nas partes do *Regina Cæli Lætare*, quanto no *Salve Regina*.

Dando continuidade à análise das dinâmicas, foi verificado se há discrepâncias na tonalidade do pigmento da tinta utilizada nas grafias, que pudesse indicar interferências a posteriori, seja pelo próprio autor ou por outrem. Como resultado, não foi identificado nenhum indício de que as dinâmicas foram acrescentadas posteriormente, no entanto o título da sessão “*Salve Regina*”, em **S.01v**, apresenta pigmentação e grafia duvidosa. Características suficientemente capazes de se considerar que se tratava de uma anotação incluída por terceiros, na fase de execução.

Ainda sobre interferência caligráfica, foi observado que as partes de Soprano e Contralto da obra *Regina Cæli Lætare* possuem marcas de grafia por decalque. Ou seja, com o esmaecimento da tinta, todo o texto litúrgico dessas vozes foi reescrito por cima da grafia traçada na fase de produção do documento. Em razão disso, o texto litúrgico destas partes foi tido como impróprio para análise caligráfica.

Ainda no contexto das variações caligráficas, foram identificadas divergências entre os caracteres que representam as dinâmicas de piano e forte nas partes vocais da antífona *Salve Regina*, se comparadas às dinâmicas das partes instrumentais. A princípio, acreditou-se que pudessem ser dinâmicas acrescentadas por terceiros. No entanto, o catálogo caligráfico de vocábulos demonstra a mesma ocorrência nas partes vocais da antífona *Regina Cæli Lætare*, sugerindo que há uma preferência do autor por traçar as dinâmicas das partes vocais com letras maiúsculas. Supostamente, uma forma usada pelo autor para destacar a grafia do texto litúrgico, o que não acontece nas partes instrumentais, em que todas as dinâmicas são traçadas com caracteres minúsculos. Esta observação não pôde ser verificada no *Tercio*, já que o documento se trata de uma partitura e as dinâmicas estão grafadas apenas nas partes instrumentais.

Todavia, foi identificado na partitura do *Tercio* um fenômeno denominado nesta pesquisa de “ocorrência de grafias semelhantes no sentido vertical”. Este fenômeno está relacionado às semelhanças de vocábulos no mesmo compasso, ocorrendo ao mesmo tempo em diferentes

vozes. Tal fato sugere que o autor se apoie no texto de uma das vozes já escrito, para transcrever a outra, incorrendo na mesma forma de traçar os mesmos vocábulos. A ocorrência deste fenômeno pode ser identificada no *Tercio*, em todas as vozes no trecho “Deus Deus in aeternum”, no fôlio **T.04v**, ou ainda ocorrendo em dois grupos, sendo o primeiro formado pelas vozes de 1º e 2º soprano e o segundo grupo entre as vozes de contralto e baixo, no trecho “*O Pão nosso de cada dia nos dai hoje*” no fôlio **T.09r**, entre outras ocorrências. A transcrição da 2º soprano com base na parte de 1º soprano pode ser visualizada em “*Perdoai nosas nossas*”, em **T.09v**, onde o autor realiza uma rasura de correção na letra “s” a fim de que ela seja igual à da 1º soprano. Este fenômeno foi mais bem identificado em frases homofônicas, no entanto há exceções.

Sobre este fenômeno da “ocorrência de grafias semelhantes no sentido vertical”, não foi possível descobrir em todas as partes, qual voz influenciou a transcrição da outra, ou seja, qual voz teve seu texto litúrgico escrito primeiro. No entanto, a variação de caracteres semelhantes em uma mesma frase, ocorrendo simultaneamente em outra voz paralela é, de fato, um indício que comprova a ocorrência deste fenômeno. Por ser o *Tercio* a única partitura deste autor encontrada até o momento, não há como verificar essa peculiaridade, como uma característica de sua escrita.

Ainda sobre a transcrição de textos litúrgicos utilizando como apoio outra parte vocal, foram verificadas se as alterações caligráficas nas partes cavadas vocais das antífonas *Regina Caeli Lætare* e *Salve Regina* ocorriam no mesmo compasso. Como resultado, foi constatado que os vocábulos divergentes não seguem um padrão na escrita, ou seja, eles aparecem espalhados de forma irregular em um mesmo fôlio, o que não configura uma transcrição por imitação.

Sobre mínimos gráficos, as duas características de maior particularidade foram observadas no ponto do caractere “i”, presente nos vocábulos “in”, e o sinal gráfico de nasalização til, identificados nas palavras “ção”, “Pão”, “Mães” e “não”. O ponto do caractere “i” no vocábulo “in” é muito característico na grafia do autor, posicionando-se deslocado para a direita, na direção entre as dobras na letra “n”. Já o sinal gráfico de nasalização (til), se assemelha a um apóstrofo, e possui a mesma gênese gráfica em todas as obras.

Seguindo nessa perspectiva, como características peculiares na escrita do autor, foram identificadas ornamentações que se assemelham a caudas, ao final das letras. Esses ornamentos

são frequentemente utilizados ao final de frases ou no último compasso da página, no caso de partitura. Exemplos desses ornamentos podem ser encontrados no *Tercio*, em “*Deus in aeternum*”, no fólho **T.07v**, em “*morte amem*”, no fólho **T.12r**, entre outros.

Outra característica identificada na grafia do autor diz respeito à modificação da palavra “*aeternum*” por “*aeternú*”, durante algumas passagens. Dada a situação dessas palavras dentro da composição, tal modificação pode estar associada à respiração do cantor, uma vez que as passagens em que a palavra foi modificada indicam que o cantor precisaria respirar de maneira ágil e iniciar repentinamente outra frase ou passagem melódica. Esta hipótese pode ser claramente observada no último compasso do fólho **T.04v**, segundo e quarto compassos do fólho **T.06v** e quarto e sexto compassos do fólho **T.07r** do *Tercio*. Nesse sentido, o autor demonstra certa atenção na transcrição do texto litúrgico, utilizando a grafia como forma de auxílio das técnicas interpretativas.

Por fim, no que diz respeito às variações caligráficas, foram encontradas divergências na nomenclatura para designar a parte do baixo vocal nas obras analisadas. Na parte cavada de baixo vocal da obra *Regina Cæli Lætare*, o autor utiliza a nomenclatura “*Baxo*”. Algo interessante acontece no *Tercio*, quando o autor indica, no primeiro fólho, a linha vocal de “*Basso*” e muda a indicação para “*Baxo*”, ao iniciar a sessão do “*Padre nosso*”. Já na antífona *Salve Regina*, o autor utiliza a nomenclatura “*Basso*”, tanto para o baixo vocal, quando para o baixo cifrado instrumental, com apenas uma pequena divergência caligráfica na letra “*B*”. Essa alteração pode ser considerada como uma evolução caligráfica, indicando que o autor estaria abandonando a nomenclatura “*Baxo*”, no entanto, para confirmar esta afirmação, há de se verificar autógrafos produzidos posteriormente a 1787.

A análise das assinaturas, contidas nas obras, demonstrou como se deu a evolução caligráfica do autor, condizendo com o que diz o princípio da temporalidade gráfica. Já as análises da assinatura tomada como peça padrão frente à peça contestada, ainda que separadas por apenas dois anos, demonstraram divergências e convergências caligráficas. Por sua vez, a comparação entre a peça padrão com os vocábulos presentes nas três obras, demonstraram um alto índice de compatibilidade gráfica. Apesar de não constar como objetivo desse estudo fazer qualquer comprovação de autoria, as análises feitas neste estudo sugerem que as grafias aqui analisadas foram escritas pela mesma pessoa.

Sobre a produção de catálogos caligráficos de compositores, os resultados desta pesquisa demonstraram ser uma ferramenta, não apenas útil para a consulta das características caligráficas, a fim de verificar autógrafos sem autenticidade comprovada. Ela também proporcionou compreender como se deu a evolução caligráfica do autor dentro do recorte temporal analisado, a utilização de variações gráficas de um mesmo caractere e os fatores que podem levar a uma modificação caligráfica natural. Esse tipo de estudo, se aliado a outros critérios de atribuição de autoria, propostos por Castagna (2019), podem auxiliar na atribuição de autógrafos e cópias de documento musicais, proporcionando conhecer não apenas a grafia do autor, mas, também, compreender evolução dessa grafia. Nesse sentido, pode mesmo auxiliar na atribuição do período de produção da obra.

Tendo em vista as técnicas utilizadas, grafoscopia auxiliada pela diplomática pode ser um caminho para a análise caligráfica de manuscritos musicais. Nesse sentido, a análise das unidades gráficas, elementos genéricos e genéticos, apoiados nos elementos de análise diplomática, tem se mostrado ferramentas eficientes no que diz respeito à verificação de aspectos que, por vezes, são deixados de lado nas análises caligráficas superficiais. No entanto, a grafoscopia é uma ciência demasiadamente ampla e complexa e, por isso, requer um olhar técnico, e suas ferramentas não podem simplesmente ser encaradas como uma receita. Atribuir a autoria de uma caligrafia é uma decisão que deve estar respaldada por inúmeros fatores e requer amplo conhecimento técnico específico e de outras áreas, assim como demanda domínio e uso de equipamentos apropriados.

Além disso, saber de costumes de uma época, materiais e procedimentos, entre outros, contribui, em muito, numa análise dessa natureza. Saber, por exemplo, a possibilidade de cópias imitativas de partes musicais em que o copista, para manter o padrão caligráfico do conjunto original, busca reproduzir a mesma caligrafia, transcrevendo cópias semelhantes às do compositor, leva o analista a ter um cuidado ainda maior, na sua tarefa.

Outro aspecto que requer muita atenção, antes de se atribuir uma caligrafia é a possibilidade de dois ou mais autores estarem associados à produção do mesmo documento. Um exemplo pode ser a possibilidade de uma pessoa escrever o texto musical e outra o texto litúrgico (ou lírica musical das partes cantadas). Outros casos podem ser observados em que compositores trabalham em conjunto na mesma música. Estas são possibilidades que o perito deve estar atento para assegurar suas atribuições.

Há de se considerar ainda, a conveniência de se iniciar a análise caligráfica pelos textos alfanuméricos. Isso porque os elementos presentes nas palavras dos textos, títulos e indicações de dinâmicas do documento podem ser utilizados no confronto com a escrita do autor em documentos oficiais, tendo estes últimos, como peça padrão. Esse procedimento proporciona uma maior precisão nas conclusões do perito, amparadas pelos fundamentos técnicos da grafoscopia. Sob essa perspectiva, após análise caligráfica dos textos alfanuméricos, se confirmado que a peça foi, de fato, grafada pelo autor em questão, há a possibilidade de avançar as análises, desta vez, para a grafia musical.

É importante ressaltar que a peça questionada pode vir a ser, ela mesma, tida como peça padrão à medida em que cada elemento convergente com a peça padrão original passa a contribuir para fortalecer, pouco a pouco, o universo de elementos padrão. Nesse sentido, mesmo que nem todos elementos sejam verificados, estes poderão ser intuídos como tal e toda a peça poderá vir a ser tida como padrão. Inclui-se aí, os elementos presentes na grafia musical de uma obra, que passam a incorporar o arsenal de indicadores de autoria.

Esse conceito de agregação de uma peça questionada em peça padrão se expande para ampliar o número de elementos da grafia de um autor, que passam a ser considerados autênticos. Especialmente quando se trata de autógrafos musicais de compositores brasileiros dos séculos XVIII e XIX, já que não existem muitas peças padrão para confrontar com os manuscritos musicais deste período.

Nesse contexto, uma possibilidade é, em alguns manuscritos inicialmente questionados, ter as grafias das assinaturas neles contidas confrontadas com assinaturas contidas em documentos oficiais presentes em livros de câmara, registros de irmandades religiosas e outros. Havendo confirmação, pela análise grafoscópica, a correspondência nas assinaturas, a própria assinatura passaria a fornecer elementos para a análise prosseguir para os demais elementos alfanuméricos que, por sua vez, poderiam ser agregados ao grupo de elementos tidos como padrão. Lembrando que, quanto mais elementos se têm e quanto maior a frequência de uso é constatada, mais fácil se torna a tarefa de análise. Assim, o procedimento poderá se estender aos elementos musicais, até que toda a peça tenha sido analisada e possa se ter uma confirmação de sua totalidade autógrafa ou de parte, podendo passar, ou não, ou apenas em parte, ao rol das peças padrão para

a autoria avaliada. Em outras palavras, há uma expansão de elementos caligráficos relacionados a uma única pessoa.

Os estudos envolvendo a grafia de copistas e compositores é amplo e possibilita também outros direcionamentos como, por exemplo, as preferências gráficas de um escritor ao transcrever uma partitura, ou seja, a forma dos símbolos, posicionamentos, tamanho das notas e hastes, entre outros. A produção de catálogos caligráficos possibilita ampliar as análises estruturais de um documento musical a fim de compreender, além da grafia alfanumérica, elementos que possam se relacionar ao compositor ou copista da peça em questão. O que vem, com certeza, agregar conhecimentos significativos ao universo de possibilidades e discussões acerca de formas e técnicas de identificação de autoria de peças musicais.

Esta pesquisa demonstrou como a diplomática aliada à grafoscopia podem fortalecer a análise de documentos musicais para atribuição de autoria. No entanto, esta é apenas uma pequena contribuição para o universo das análises caligráficas em documentos musicais, em que ainda há muito o que ser feito, no sentido do fortalecimento da identificação de compositores brasileiros, atribuição de autoria e registro de suas obras, proporcionando o devido valor à produção e à autoria de quem as criou, com reflexos positivos no contexto identitário e cultural do país.

REFERÊNCIAS*

- BACH, Johann Sebastian. **Das wohltemperierte Klavier I - BWV 846-869**. *S.l.*: manuscrito, 1722. 1 partitura (45 p.). Cravo. Disponível em: https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/d/dd/IMSLP457551-PMLP05948-Partitur_D-B_Mus._ms._Bach_P_415.pdf. Acesso em: 28 out. 2021.
- BEETHOVEN, Ludwig van. **Concerto in G. Op. 58**. *S.l.*: manuscrito, 1805-1806. 1 partitura. Piano. Disponível em: https://www.omifacsimiles.com/brochures/bee_cad.html. Acesso em: 20 nov. 2021.
- BERWANGER, Ana Regina; LEAL, João Eurípides Franklin. **Noções de paleografia e diplomática**. 3. ed. rev. e ampl. – Santa Maria: Ed. da UFSM, 2008
- BELLOTTO, Heloísa Liberalli. **Arquivo**: estudos e reflexões. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2004.
- BELLOTTO, Heloísa Liberalli. **Arquivos permanentes**: tratamento documental. São Paulo: T.A. Queiroz, 1991.
- BELLOTTO, Heloísa Liberalli. **Como fazer análise diplomática e análise tipológica de documento de arquivo**. São Paulo: Arquivo do estado, Imprensa Oficial, 2002 Col. Como Fazer. vol. 8.
- BIASON, Mary Angela. Os músicos e seus manuscritos. **Per Musi**, Belo Horizonte, v.18, p.17-27, julho/dezembro, 2008.
- BOÛARD, Alain de. **Manuel de Diplomatie française et pontificale**. Paris: Auguste Picard, 1929.
- BUENO, Davi Corrêa. **O uso da grafoscopia na identificação da autoria da escrita de uma partitura de José Maurício Nunes Garcia**. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Música) – Curso de Educação Artística, Centro Universitário Adventista de Engenheiro Coelho, São Paulo, 2012.
- BRANDÃO, Domingos Sávio Lins. **O sentido social da música em Minas colonial**. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1993.
- BRESSLAU, Harry. **Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien**. Leipzig: Veit, 1889. Disponível em: <https://archive.org/details/handbuchderurku00bresgoog/page/n9/mode/2up>. Acesso em: 21 ago. 2021.

* De acordo com: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2018.

CASTAGNA, Paulo. **Apostila do curso História da Música Brasileira**. IA/UNESP. São Paulo, 2003. 15v. (não publicadas) Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/333393436_CASTAGNA_Paulo_Apostilas_do_curso_de_Historia_da_Musica_Brasileira_IAUNESP_Sao_Paulo_2003_15v_ao_publicadas - Acesso em: 20 ago. 2020.

CASTAGNA, Paulo. Dificuldades do estabelecimento de autoria no catálogo de obras de João de Deus Castro Lobo (1794-1832). *In*: III Encontro de Musicologia Histórica do Campo das Vertentes. **Anais** [...] São João del-Rei, novembro, 2019.

CASTAGNA, Paulo. **O estilo antigo na prática musical religiosa paulista e mineira dos séculos XVIII e XIX**. 375 f. Tese (Doutorado em História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. 3º vol.

CARUCCI, Paola. **II Documento Contemporaneo: diplomatica e criteri di edizione**. Roma: La Nuova Italia Scientifica, 1987. Disponível em: <http://60272.elbe-kirchentag.de/286120-EZZVIOVRQZ-documento-contemporaneo-diplomatica-criteri-di-libro-paola-carucci/>. Acesso em: 23 ago. 2021.

COTTA, André Guerra. **Lobo de Mesquita no Museu da Música de Mariana: homenagem a José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita (1746?-1805) no bicentenário de seu falecimento**. André Guerra Cotta (Org). Mariana: FUNDARQ, 2005.

COTTA, André Guerra. **O Tratamento da Informação em acervos de manuscritos musicais brasileiros**. 291 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Programa de Pós-Graduação em Ciências da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2000.

CRESPO FILHO, Silvio Augusto. **Contribuição ao estudo da caracterização da música em Minas Gerais no século XVIII**. Tese (Doutorado) – Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1989.

DIAS, Sergio. Por uma análise da música mineira setecentista através de uma nova percepção das suas fontes. *In*: Terceiro Encontro de Musicologia Histórica de Juiz de Fora. **Anais** [...] Juiz de Fora, p. 23-34, 1998.

DURANTI, Luciana. Diplomática: novos usos para uma antiga ciência (Parte V). **Acervo**, v. 28, n. 1, p. 196-215, 2015. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/43320>. Acesso em: 13 jan. 2021.

DURANTI, Luciana. Diplomatics: New Uses for an Old Science. Part I. **Archivaria**, n.28, p.7-27, verão 1989. Disponível em: <https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/11567>. Acesso em: 04 set. 2021.

DURANTI, Luciana. Diplomatics: New Uses for an Old Science. Part II. **Archivaria**, n.29, p.4-17, inverno 1989-1990. Disponível em: <https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/11605>. Acesso em: 04 set. 2021.

DURANTI, Luciana. Diplomatics: New Uses for an Old Science. Part III. **Archivaria**, n.30, p.4- 20, verão 1990a. Disponível em:
<https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/11659>. Acesso em: 04 set. 2021.

DURANTI, Luciana. Diplomatics: New Uses for an Old Science. Part IV. **Archivaria**, n.31, p.10- 25, inverno 1990b. Disponível em:
<https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/11716>. Acesso em: 04 set. 2021.

DURANTI, Luciana. Diplomatics: New Uses for an Old Science. Part V. **Archivaria**, n.32, p.6-24, verão 1991. Disponível em:
<https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/11758>. Acesso em: 04 set. 2021.

DURANTI, Luciana. Diplomatics: New Uses for an Old Science. Part VI. **Archivaria**, n.33, p.6-24, verão 1991-1992. Disponível em:
<https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/11795>. Acesso em: 04 set. 2021.

FIGUEIREDO, Carlos Alberto. **Editar José Maurício Nunes Garcia**. Tese (Doutorado em Música) – Centro de Letras e Artes, Universidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2000.

FONSECA, João José Saraiva da. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.

FONSECA, Modesto Flávio Chagas. Antífona Salve Regina de J. J. E. Lobo de Mesquita. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PÓS-GRADUANDOS EM MÚSICA, 2, 2012, Rio de Janeiro. **Anais [...]**. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2012, p. 1270-1279.

FONSECA, Modesto Flávio Chagas. **Catálogo temático de manuscritos musicais para a semana santa e quaresma em arquivos de Viçosa/MG**. 246 f. Tese (Mestrado em Musicologia) – Centro de Letras e Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004.

FUMAGALLI, Angelo. **Delle istituzioni diplomatiche**. Milano: Dalla Stamperia e Fonderia al Genio Tipografico, 1802. Disponível em: https://books.google.it/books?id=-6NgdOvYP4UC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 19 ago. 2021.

GIRY, Arthur. **Manuel de Diplomatique**. New York: Burt Frankin, 1893. Disponível em:
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5442588r.texteImage>. Acesso em: 24 ago. 2021.

GOLDBERG, Luiz Guilherme Duro. As Valsas Humorísticas de Alberto Nepomuceno: uma edição crítica. **Per Musi**. Belo Horizonte, v.3, 2002. p. 78-102.

GOMIDE, Tito Livio Ferreira; GOMIDE, Livio. **Manual de Grafoscopia**. 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Liv. e Ed. Universidade de Direito, 2016.

GUIMARÃES, Maria Inês Junqueira. **Dominica in Palmis (1782)** – Office, Passion et Messe pour Le Dimanche des Rameaux. Partition de Direction. Paris: Editions a Coeur Joile, 1999.

GUIMARÃES, Maria Inês Junqueira. **L'ouvre de Lobo de Mesquita compositor brésilien (?1746-1805)**; contexte historique, analyse, discographie, catalogue thématique, restitution. 659 f. Tese (Doutorado em História da Música e Musicologia) - École Doctorale: Musique – Musicologie, Université de Paris IV, Paris, 1996.

GUIMARÃES, Maria Inês Junqueira. O catálogo temático da obra de Lobo de Mesquita. *In*: IV Encontro de Musicologia Histórica. **Anais** [...] Juiz de Fora, p. 173-190, julho, 2000.

JORNAL VILA DO PRÍNCIPE. V.A.R. Belo Horizonte, Dinâmica Assistência e Comunicação. 2019. **Festa de Nossa Senhora do Rosário – Serro/MG. Fé, cultura e tradição**. Disponível em: <https://jornalviladoprincipe.com.br/?pg=noticia&id=601>. Acesso em: 15 jan. 2021.

KRIPTA, Rosana Maria Luvezute; SCHELLER, Morgana; BONOTTO, Danusa de Lara. Pesquisa Documental: considerações sobre conceitos e características na Pesquisa Qualitativa. *In*: 4º Congresso Ibero-americano em Investigação Qualitativa. Investigação Qualitativa em Educação. **Anais** [...] Aracajú. v. 2. p. 243-247, julho, 2015.

LANGE, Francisco Kurt. **Os compositores na capitania geral das Minas Gerais**. Volume 1. Separata da revista Estudos históricos n. 3 e 4. Universidade do Texas, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília. Marília, 1965.

LEFEBVRE, Gaspar. **Missal quotidiano e vesperal**. Bruges, Bélgica: Desclée de Brouwer & Cie., 1951.

MABILLON, Jean. De re diplomatica libri sex (1681). *In*. ZOUHAR, Jakub. De re diplomata libri sex por Jean Mabillon em Outline. **Listy Filologické**, v. 133, n. 3-4. 2012. p. 357-388. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/23468663>. Acesso em: 23 ago. 2021.

MACNEIL, Heather. Weaving Provenancial and Documentary Relations. **Archivaria**, 34, Summer 1992. Disponível em: <https://archivaria.ca/index.php/archivaria/issue/view/393>. Acesso em: 23 ago. 2021.

MAFFEI, Scipione. **Istoria diplomatica che serve d'introduzione all'arte critica in tal materia**. Con raccolta de' documenti non ancora divulgati, che rimangono in Papiro Egizio. Mantova: Mantova A. Turmemani, 1727. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=RWIVAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbg_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 23 ago. 2021.

MARQUES, António Jorge. **A obra religiosa de Marcos António Portugal (1762-1830)**: catálogo temático, críticas de fontes e de textos, proposta de cronologia. Edição revista. – Salvador : EDUFBA/PPGMUS-UFBA, 2012.

MESQUITA, José Joaquim Emerico Lobo de. **Antífona Regina Caeli Lætare**. Minas Gerais: MMM, 1779. Partes cavadas (9 p.). Coro e orquestra.

MESQUITA, José Joaquim Emerico Lobo de. **Antífona Salve Regina**. Minas Gerais: MUSEU DA INCONFIDÊNCIA, 1787. Partes cavadas (9 p.). Coro e orquestra.

MESQUITA, José Joaquim Emerico Lobo de. **Tercio**. Minas Gerais: MMM, 1783. 1 partitura (16 p.) Coro e orquestra.

MMM - MUSEU DA MÚSICA DE MARIANA (Brasil). MMM. 2010 ano do falecimento de Lobo de Mesquita. O caso do Tercio. Mariana, 20 de maio de 2015. Facebook: @MuseuDaMusicaDeMariana. Disponível em: <https://www.facebook.com/MuseuDaMusicaDeMariana/posts/908330895891934/>. Acesso em: 15 jan. 2021.

MONTEIRO, André Luis Pinheiro. **A grafoscopia a serviço da perícia judicial: a importância do perito em assinaturas no combate às fraudes**. Curitiba: Juruá, 2008.

NASCIMENTO, Maiara de Arruda; KONRAD, Glaucia Vieira Ramos. Diplomática contemporânea: trajetória e convergências com a arquivística. *In: ÁGORA*, 26, n. 53 **Anais** [...] Florianópolis, p. 31-59, 2016.

PAOLI, Cesare. **Programma scolastico di Paleografia latina e di Diplomatica**. Firenze: G. C. Sansoni, 1898. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=dAtAAAAAIAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_atb&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 23 ago. 2021.

PAPEBROCH, Daniel van. Propylaeum antiquarium circa veri ac falsi discrimen in vetustis membranis. *In: Acta Sanctorum Aprilis*, tomus II, Anvers, 1675, p. IXXXI. Disponível em: https://www.heiligenlexikon.de/Literatur/Baende_Acta_Sanctorum.html#google_vignette. Acesso em: 24 ago. 2021.

SANTOS, Cesar Roberto. **Análise de assinaturas manuscritas baseada nos princípios da grafoscopia**. 132 f. Dissertação (Mestrado em Informática Aplicada) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2004.

SICKEL, Theodor von. **Acta regum er imperatorum Karolinorum digesta et enarrata**. Wien: Duck und Verlag Von Carl Gerold's Sohn, 1867. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=HVIBEAAAQBAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=SICKEL,+Theodor+von.+Acta+regum+er+imperatorum+Karolinorum&source=bl&ots=XAAT83DhOU&sig=ACfU3U3XGMnvSylSCniRiTddmvChTk-yaA&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwifpL-qyMD1AhWiK7kGHQ0_Cp0Q6AF6BAGQEAM#v=onepage&q=SICKEL%20Theodor%20von.%20Acta%20regum%20er%20imperatorum%20Karolinorum&f=false. Acesso em: 19 ago. 2021.

SOARES, Eliel Almeida; NETO, Diósnio Machado. Exemplos de figuras retóricas de interrupção e silêncio em José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita. *In: IV Simpósio Internacional de Música na Amazônia. Anais* [...] Porto Velho. p. 350-362, 2015.

SOBRINHO FILHO, Antonio Tenório; FONSECA, Modesto Flávio Chagas. Análise diplomática: aplicação de uma ferramenta musicológica. **Debates**. Rio de Janeiro, n. 17, p. 61-87, novembro, 2016.

TASSIN, Dom René-Prosper; TOUSTAIN, Charles François. **Nouveau traité de Diplomatie:** ou l'on examine les fondements de cet art. Paris: Guillaume Deprez e Pierre-Guillaume Cavelier; Imprimeur e Librairie, 1750-1765. Disponível em: https://books.google.fr/books?id=-dQWAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 19 ago. 2021.

TESSIER, Georges. **La Diplomatie**. 3. ed. Paris: PUF, 1966. Disponível em: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3355670z/f17.item#>. Acesso em: 23 ago. 2020.

TOGNOLI, Natália Bolfarini. **A construção teórica da Diplomática** [recursos eletrônicos]: em busca da sistematização de seus marcos teóricos como subsídio aos estudos arquivísticos. 1. ed. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2014.

TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silva. **Introdução à pesquisa em ciências sociais:** a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.

WERLANG, Guilherme. Estilo e personalidade na música do ciclo do ouro em Minas Gerais. **Latin American Music review / Revista de Música Latinoamericana**. Austin, Texas, EUA. v. 12, nº 2. p. 187-199, Autumn-Winter, 1991.

ZAMITH, Rosa Maria. **A dança da quadrilha:** da partitura aos espaços festivos: música, dança e sociabilidade no Rio de Janeiro oitocentista. Rio de Janeiro: E-papers, 2011.